

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE ARTES – IARTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS
MESTRADO**

**Gleison Guilherme dos Santos
(Nome artístico: Guilherme Caeu)**

**LEITURAS DO CORPO POR MEIO DA EDUCAÇÃO SOMÁTICA:
DA ENCRUZILHADA PARA AS ARTES DA CENA**

**UBERLÂNDIA
2023**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
INSTITUTO DE ARTES – IARTE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES CÊNICAS
MESTRADO

Gleison Guilherme dos Santos
(Nome artístico: Guilherme Caeu)

**LEITURAS DO CORPO POR MEIO DA EDUCAÇÃO SOMÁTICA:
DA ENCRUZILHADA PARA AS ARTES DA CENA**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas, do Instituto de Artes - IARTE, da Universidade Federal de Uberlândia - UFU, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Artes Cênicas.

Orientadora: Prof.^a Dr.^a Paulina Maria Caon

Banca Examinadora: Prof.^o Dr. ^o Jarbas Siqueira Ramos (titular); Prof.^a Dr.^a Renata Kabiliaewatala (titular); Prof.^o Dr. ^o Daniel Santos Costa (suplente).

UBERLÂNDIA
2023

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Sistema de Bibliotecas da UFU, MG, Brasil.

S237L Santos, Gleison Guilherme dos, 1997-
2023 Leituras do corpo por meio da educação somática [recurso eletrônico] : da encruzilhada para as artes da cena / Gleison Guilherme dos Santos. - 2023.

Orientadora: Paulina Maria Caon.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas.

Modo de acesso: Internet.

Disponível em: <http://doi.org/10.14393/ufu.di.2023.7047>

Inclui bibliografia.

1. Artes cênicas. I. Caon, Paulina Maria, 1977-, (Orient.). II. Universidade Federal de Uberlândia. Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas. III. Título.

CDU: 792

Glória Aparecida
Bibliotecária Documentalista - CRB-6/2047

ATA DE DEFESA - PÓS-GRADUAÇÃO

Programa de Pós-Graduação em:	Artes Cênicas				
Defesa de:	Dissertação de Mestrado Acadêmico				
Data:	27/02/2023	Hora de início:	14:40	Hora de encerramento:	16:45
Matrícula do Discente:	12112ARC011				
Nome do Discente:	Gleison Guilherme dos Santos				
Título do Trabalho:	LEITURAS DO CORPO POR MEIO DA EDUCAÇÃO SOMÁTICA: DA ENCRUZILHADA PARA AS ARTES DA CENA				
Área de concentração:	Artes Cênicas				
Linha de pesquisa:	Estudos em Artes Cênicas: Conhecimentos e interfaces da cena				
Projeto de Pesquisa de vinculação:	Corporalidades, Performatividades - olhares e ações para a educação e para a cena contemporânea				

Reuniu-se via Plataforma de WebConferência, no Campus Santa Mônica, da Universidade Federal de Uberlândia, a Banca Examinadora, designada pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas, assim composta: Professores/as Doutores/as: Jarbas Siqueira Ramos (UFU); Renata de Lima Silva (UFG); Paulina Maria Caon, orientadora do candidato.

Iniciando os trabalhos, a presidente da mesa, Professora Paulina Maria Caon, apresentou a Comissão Examinadora e o candidato, agradeceu a presença do público, e concedeu ao Discente a palavra para a exposição do seu trabalho. A duração da apresentação do Discente e o tempo de arguição e resposta foram conforme as normas do Programa.

A seguir, a presidente concedeu a palavra, pela ordem sucessivamente, aos(às) examinadores(as), que passaram a arguir o candidato. Ultimada a arguição, que se desenvolveu dentro dos termos regimentais, a Banca, em sessão secreta, atribuiu o resultado final, considerando o candidato:

Aprovado.

Esta defesa faz parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre.

O competente diploma será expedido após cumprimento dos demais requisitos, conforme as normas do Programa, a legislação pertinente e a regulamentação interna da UFU.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos. Foi lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada pela Banca Examinadora.

Documento assinado eletronicamente por **Paulina Maria Caon, Professor(a) do Magistério Superior**, em 27/02/2023, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Documento assinado eletronicamente por **Jarbas Siqueira Ramos, Presidente**, em 27/02/2023, às 16:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

Documento assinado eletronicamente por **Renata de Lima Silva, Usuário Externo**, em 02/03/2023, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4225380** e o código CRC **012E315C**.

Eu dedico este trabalho a todas as mulheres que passaram pela minha vida.
Principalmente às Marias, Deires, Jandiras, Rúbias,
Brunas, Danieles, Dânicas, Daras, Maltinas, Paulinas, Sandras [...].
Se hoje eu sou um menino-peixe com um oceano inteiro para nadar,
é porque vocês me deram um corpo e me ensinaram o movimento das ondas.

AGRADECIMENTOS

Antes de qualquer coisa, e sempre, à minha família. Mãe Deire, meu pai Braz, minhas irmãs Rúbia e Gabrielle, aos que chegaram antes e aos que vieram e virão depois. Agradeço pelos espaços que vocês me deram e por me ensinarem a lutar pelo o que é meu, a ir atrás do que quero mesmo com medo, com muito medo. Ser adulto é tão difícil, hoje eu te entendo, pai.

Ao meu companheiro, amigo e amor, Leandro. Te agradeço por todas as vezes que você me abraçou e não me deixou desistir. Te agradeço por todas as vezes que segurou a minha mão, quando o medo me paralisava. Juntos compartilhamos a incerteza do amanhã, mas a certeza de querermos continuar nos encontrando, eu e você, acompanhados de nossos pequenos.

Pequeno Joe, sabe todos os momentos mais difíceis pelos quais passamos? Saiba que eu sempre quis estar bem, para não encontrar com o teu olhar triste. Prefiro te ver correndo e olhando para trás para conferir se eu estou lá, correndo contigo. E não duvide meu pequeno, eu estarei.

Um agradecimento especial a minha mãe Jandira e minha madrinha Dânia. Por todos os sorrisos, cafés, cigarros, madrugadas e confissões. Vocês me ensinaram a louvar orixá, me deram abrigo e alento, vocês me ensinaram bater a minha cabeça em agradecimento e sem vocês eu não saberia louvar meu *ori*. Este trabalho só foi possível porque vocês confiaram seus corpos e suas histórias para tudo o que se deu e se dará. Que nunca nos falte o abraço apertado, o riso frouxo, o ombro amigo e a famosa frase: “Você me irrita, mas eu te amo”.

As mestras e mestres, com os quais tive o privilégio de trocar experiências ao caminharmos juntos em processos artísticos, durante minha formação enquanto artista-docente-pesquisador. Em especial agradeço minha orientadora, Prof.^a Dr.^a Paulina Maria Caon, por toda paciência e generosidade.

Aos queridos Jarbas e Daniel, por todas as sensíveis considerações feitas em minha banca de qualificação deste trabalho, que me possibilitaram vislumbrar novos caminhos e possibilidades. Além das elegâncias de Makota, filha de Kabila, que um dia, mesmo sem saber, marcou meus caminhos com poucas palavras. Sua flecha foi certa e eu não me esquecerei disso.

E por fim, agradeço a mim mesmo, por ter conseguido chegar até aqui.

RESUMO

Com esta pesquisa proponho uma reflexão sobre o processo e os resultados de uma exploração cênica, utilizando práticas da Educação Somática, especialmente as abordagens *Body Mind Movement* e *Inner Balance*, como procedimentos de treinamento corporal, vislumbrando a elaboração de um trabalho experimental e performativo na linguagem do audiovisual.

O material cênico e processo criativo que narro foram atravessados pela concepção de conceito *corpo-encruzilhada*, de Jarbas Siqueira Ramos e as performances do *tempo-espíralar*, estudadas e difundidas por Leda Maria Martins. Ritualizada. Incorporada. Corporificada. Dânia Adaliane narra histórias e memórias de Jandira de Nanã, sua avó.

Além do texto da dissertação aqui apresentada, compartilhamos com a pessoa leitora uma plataforma digital com algumas práticas corporais que experimentamos em nosso processo criativo, para que possamos comungar das inteligências próprias do corpo e alguns cuidados de si, dentro e/ou fora de contextos artísticos, que emergiram ao longo do processo.

Palavras-chaves: Corpo-encruzilhada. Educação Somática. Processos criativos em Artes Cênicas. Relações étnico-raciais.

ABSTRACT

With this research, I propose a reflection on the process and results of a scenic exploration using practices of Somatic Education, especially the Body Mind Movement and Inner Balance approaches, as body training procedures, envisioning the development of an experimental and performative work in the audiovisual language.

The scenic material and creative process that I narrate were influenced by the concept of body-crossroads, by Jarbas Siqueira Ramos, and the spiral-time performances, studied and disseminated by Leda Maria Martins. Ritualized. Incorporated. Embodied. Dânia Adaliane narrates stories and memories of Jandira de Nanã, her grandmother.

In addition to the dissertation text presented here, we share with the reader a digital platform with some bodily practices that we experimented with in our creative process, so that we can share the body's own intelligences and some self-care within and/or outside of artistic contexts that emerged throughout the process.

Keywords: Body-crossroads. Somatic Education. Creative processes in Scenic Arts. Ethnic-racial relations.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	08
CAPÍTULO 1 - LEITURAS DO CORPO POR MEIO DA EDUCAÇÃO SOMÁTICA: ABISMOS E APROXIMAÇÕES ENTRE SENTIDOS E SABERES	14
EM DIREÇÃO À ENCRUZILHADA	21
OUTROS PASSOS COM A EDUCAÇÃO SOMÁTICA	23
A EDUCAÇÃO DO MOVIMENTO SOMÁTICO NO BRASIL: PRIVATIZAÇÕES DO CORPO E SEUS CONHECIMENTOS	27
SOBRE A EDUCAÇÃO SOMÁTICA NA FORMAÇÃO ARTÍSTICA	32
CAPÍTULO 2 – LEITURAS DE UM CORPO-PALIMPSESTO	35
DO EMBRIÃO AO CORPO ATUAL	38
EU VI DEUS E ELA É UMA MULHER PRETA	43
CAPÍTULO 3 – NA ENCRUZILHADA	51
QUEM OLHA NO OLHO ENXERGA À ALMA	58
UM PARÊNTESE SOBRE MEMÓRIA, TRAUMA E EXPERIÊNCIA CORPORAL	61
A DANÇA DE UM ODÉ	63
O DIA EM QUE NÃO CANTEI	86
GIRA	97
CAPÍTULO 4 – MINHA VELHA: ENTRELAÇAMENTOS DE UMA EXPERIÊNCIA (DES)CONHECIDA	109
ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES	120
REFERÊNCIAS.....	124

INTRODUÇÃO

O corpo humano tem uma história que moldou e ainda molda suas formas, suas capacidades de sentir e suas relações através dos anos. Desde a roupa que vestimos, os mecanismos pelos quais nos comunicamos, o conjunto de reações e interações, os quais conhecemos como comportamento, até os modos mais sutis de organização corporal, somos influenciados por inúmeros fatores sociais determinados pelo ambiente e contextos em que estamos inseridos.

Imbuídos de uma necessidade em cumprir regras estabelecidas por mitos do senso comum (Watts, 2011), nossos corpos (que congregam corpo e mente como uma perspectiva de unidade) orientam-se por parâmetros dissemelhantes entre si, na tentativa de dar sentido ao mundo. Mesmo que tenhamos consciência das regras estabelecidas pelo senso comum e decidamos subverter e desobedecer às suas ordens, ainda seremos reféns em algum nível das estruturas estabelecidas pelo âmbito social.

O conhecimento em arte, mais especificamente o ensino e estudos sobre o corpo nas artes, constitui-se num processo contínuo que demanda constantes atualizações, por se tratar de um assunto que reflete as necessidades do tempo em que se vive. Para nós, artistas, o corpo é muito mais que um amontoado de ossos, músculos e articulações é a instância pela qual circunscrevemos as instabilidades, embates, adaptações e contradições da dialética cotidiana.

Escolher os recursos metodológicos mais adequados para estudar o corpo dentro e fora dos espaços de ensino é uma tarefa desafiadora, que exige cuidado e atenção às minúcias proeminentes do percurso de ensino e aprendizagem em artes. Por isso, escolher a ferramenta mais apropriada, além de ser um processo direcionador da criação artística, é também um processo pedagógico reflexivo que sustenta outras formas de se fazer e pensar os saberes do corpo.

Considero importante salientar que utilizo da prática como metodologia e instrumento de pesquisa no campo das artes, o que me faz convergir em um percurso investigativo guiado e (des)organizado a partir da prática, de modos imprevisíveis. Um processo investigativo conduzido pela prática, impregnado por múltiplos saberes, transmutando o ato criativo no próprio método da pesquisa em desenvolvimento.

Busco a artisticidade das metodologias que uso, de forma antropofágica [...], e o mais importante: que me proporcionem prazer como pesquisador. Não desejo construir teoria como um saber que se desincorpora ou que se deslocaliza ou que pretende assumir um discurso de poder sobre outros modos de conhecimento. Mas procuro uma discursividade própria, que emergja da prática e que dialogicamente estabeleça contatos com outros saberes. Que não ordene um discurso sobre, mas que corporifique e o contextualize. (TELLES, 2018, p. 76)

Assim como Telles (2018), me preocupei durante a trajetória de desenvolvimento desta pesquisa transpor em texto algumas experiências vividas, como forma de dar espaço e importância às sutilezas perceptivas que surgem durante uma prática artístico-pedagógica. Vislumbrando maneiras de dar sentido às experiências que vivenciei durante meus (des)encontros com a Educação Somática, relaciono referências com as práticas vividas e busco novas formas de me reconhecer corpo.

Acredito que essas formas de partilha são fundamentais para o enriquecimento das pesquisas em artes, mais especificamente em Artes Cênicas, contribuindo com o trabalho de outros artistas-docentes-pesquisadores. Desse modo, contextualizo que tanto o fazer artístico (obra resultante deste processo) quanto o produto textual da pesquisa partem do corpo como espaço das experiências, atribuindo sentidos e significados ao mundo e ao contexto em que vivencio.

Se o conhecimento é a capacidade de apreensão, compreensão e representação da realidade vivenciada pelo e através do corpo, afirmo ser necessário estar atento e em relação ao outro e ao mundo na construção de processos artísticos e de pesquisa. Estar em um processo de (trans)formação pessoal ou profissional significa, portanto, transitar entre o autoconhecimento e o conhecimento, tendo o corpo como instrumento de mediação e fonte de informação.

Durante imersões artísticas com minha mãe de consideração e Yalorixá, Jandira Maria¹, e minha madrinha, Dânia Adaliane, utilizo das abordagens somáticas *Body Mind Movement* (de Mark Taylor) e *Inner Balance* (de Bruna Petito) - como ferramenta de preparação corporal em artes cênicas - para refletir sobre três principais eixos:

¹ Durante esta pesquisa, as participantes consentiram livremente e com pleno conhecimento de causa na divulgação de suas imagens e nomes reais. Para garantir a segurança, privacidade e sigilo das participantes, algumas das imagens apresentadas na obra artística "Minha Velha" possuem um teor ficcional, inspirado livremente em histórias e pessoas reais.

(I) Quais são as contribuições da Educação Somática para as Artes Cênicas? (II) Para qual tipo de corpo é pensada a Educação Somática e quem acessa atualmente esse tipo de conhecimento? (III) Como utilizar a Educação Somática no contexto em que eu estou inserido?

Popularizado pelo movimento corporalista no Brasil entre os anos de 1950-1990, e no contexto acadêmico pela publicação *Educação Somática: novo ingrediente da formação prática em dança*, de Sylvie Fortin (1999), o campo teórico-prático da Educação Somática circunscreve-se no conceito fundamentado em 1970, por Thomas Hanna. Derivando-se da palavra grega *Soma*, que significa corpo vivo, o estudo somático é uma prática para o corpo percebido a partir de si mesmo, em primeira pessoa, de forma que o sujeito ou pessoa reconheça suas capacidades físicas, psíquicas e emocionais de forma integrada.

Alguns estudos foram publicados sobre o uso da Educação Somática como técnica empregada para preparação corporal em artes cênicas, como o livro *Educação Somática e Artes Cênicas: princípios e aplicações*, de Márcia Strazzacappa (2012), em que a autora além de fazer um apanhado histórico, nos apresentando equívocos no processo de uso de tais práticas nas Artes Cênicas. Além disso, para enriquecer a discussão e ampliar as perspectivas do uso da Educação Somática como ferramenta metodológica de ensino corporal no fazer artístico-pedagógico, visito os estudos de Ginot (2010) e Green (2019).

Antes de discorrer sobre as experiências de preparação corporal vivenciadas num processo de composição cênica, destaco a etimologia da palavra preparação: do latim *preparatio*, que podemos entender por “ato de aprontar”. De *praeparare*, formada por *prae* (antes) e *parare* (deixar pronto). Tal etimologia diz respeito a “dar à luz, produzir” em momento anterior, num gesto de estar em prontidão.

Compreendo o corpo como a via pela qual as experiências se manifestam, assim a preparação corporal funcionaria como esfera de preparar o artista para estar a serviço da cena, ampliando não só o seu repertório expressivo, como também minimizando possíveis intercorrências dadas pelo uso indevido do corpo. Contudo, prefiro utilizar a palavra treinamento neste contexto, no qual recorro às práticas somáticas como instrumento para investigar a percepção e suscitar no indivíduo uma tomada de consciência para outras maneiras – mais saudáveis e integradas – de ser corpo.

Neste treinamento baseado em práticas somáticas me deparo com um corpo sedimentado e vivido a partir das reminiscências de um passado, memórias que influenciam e organizam as formas de interpretação da realidade de cada pessoa. Presente, passado e futuro convergem e se dissipam de maneira atemporal. Um corpo composto por diversas camadas, mas uníssono ao mesmo tempo. Um verdadeiro palimpsesto aos olhos de quem tenta ler suas histórias.

Transitório, efêmero, inacabado, observo nesta pesquisa o corpo como um palimpsesto, ou corpo-palimpsesto, como instância rasurada de constantes escritas múltiplas e fragmentadas, carregado de memórias, experiências e representações sobre a realidade em que vive. Corpo este que se torna uma espécie de performance incessante, que aprende e esquece, ao mesmo tempo em que deixa no momento presente, no “agora”, as marcas de sua presença.

Ao longo da pesquisa de mestrado, encontro semelhanças e aproximações entre minha composição da noção de *corpo-palimpsesto* e os estudos de *corpo-encruzilhada*, de Ramos (2017), fundamentais para a condução e reflexão sobre as práticas corporais desenvolvidas na pesquisa. Além disso, me deparo com as reflexões de Leda Maria Martins (1997) sobre *encruzilhada* e performances do *tempo-espiral* (2021), que também foram essenciais para discutir práticas artísticas-pedagógicas em contextos enegrecidos no Brasil e em meu processo.

Escrevo esta dissertação desde um lugar que questiona minhas experiências no campo da docência, que na maioria das vezes provieram de contextos eurocentrados, tema que cruza frequentemente as próximas páginas. As atividades deste trabalho foram desenvolvidas por um homem branco ao lado de duas mulheres negras, de idades diferentes. Eu, o mais novo em se tratando de idade, fui o único a ter acesso ao ensino superior até o presente momento, me colocando a dialogar com duas pessoas que conhecem bem mais da vida – e do corpo – do que eu.

O processo criativo proposto no mestrado foi realizado no Templo Sagrado de Umbanda de Nanã, em Uberlândia (MG) - espaço religioso disponibilizado para realizarmos as imersões artísticas conduzidas por mim e vividas em diálogo com Dânia e Jandira.

Os caminhos que transcorreram nesta pesquisa convergiram na criação de uma plataforma digital, intitulada *diário-corpo*, na qual, por meio de um acúmulo de arquivos audiovisuais, as pessoas envolvidas no trabalho puderam armazenar memórias, criar sentidos e abrir possibilidades de diálogos sobre o corpo e suas pluralidades. O diário segue uma lógica - que pode ser desrespeitada pelo leitor - de construção e apresentação, contendo uma apresentação das pessoas envolvidas nesta pesquisa, fotografias, práticas somáticas experimentadas em nossos encontros, entre outros elementos estéticos.

Além disso, uma videoperformance contida no centro do diário virtual partilha uma fricção entre arte e vida, utilizando memórias de *Minha Velha* (mãe) como material para concepção dramaturgica, convidando-nos a refletir sobre a maneira como ocupamos o mundo através de nossos corpos - em relação; eu, você, ela e nós.

No primeiro capítulo apresento minha inserção nos estudos do campo teórico-prático da Educação Somática, que se deu no meu primeiro período da graduação em Teatro, pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU. Além disso, contextualizo as atividades do *Movimento Corporalista* no Brasil e os principais pioneiros da Educação Somática em nosso país, até a inserção no campo das Artes Cênicas. Ainda apresento um breve estudo sobre as condições socioeconômicas necessárias em algumas escolas especializadas para a obtenção dos títulos, como de *Educador do Movimento Somático*, *Somatoeducador* ou *Instrutor* do método oferecido.

No segundo capítulo apresento notas esparsas sobre uma metáfora linguística que crio sobre *corpo-palimpsesto*, considerando o corpo como um assentamento de memórias e experiências, que evoca poéticas e estéticas via corporeidade. Também referencio alguns pensamentos sobre o corpo a partir de premissas desenvolvidas por Bonnie Bainbridge Cohen (2015), criadora do *Body-Mind Centering®*, uma grande mestra que contribuiu para minha formação enquanto Educador do Movimento Somático e para a condução da primeira etapa do trabalho prático realizado.

No terceiro capítulo, convido o leitor a adentrar a encruzilhada, um lugar onde aqueles que olham nos olhos conseguem enxergar a alma. Num movimento espiralar, passado e futuro se faz presente. Girando nas belezas do agora, compartilho registros de um processo artístico de investigação corporal que evidencia os (des)arranjos harmônicos do corpo que vibra ao som do *aguerê*².

Por último, mas não compreendido como fim, no capítulo de número quatro narro a obra intermídia³ *Minha Velha*, num *diário-corpo* e as potências que encontrei neste desdobramento criativo. Para isso, convido a voz de Dânia Adaliane, uma das convidadas do processo, para compartilhar suas percepções sobre o corpo e desafios dessa investigação artística-pedagógica.

Nos agradecimentos talvez eu não tenha te mencionado, mas aproveito para fazer aqui. Te agradeço por dedicar seu tempo em folhear as páginas deste trabalho, por se disponibilizar a se perder nos encruzilhamentos dos meus pensamentos e na desordem das minhas intimidades. Esta pesquisa é um convite para incorporar a criatividade a partir das existências, físicas ou não. Nadar contra a maré mesmo que descontável. Aqui, o menino-peixe com um oceano inteiro para nadar consegue parar um pouco. Suspensão no tempo. É preciso silêncio para ouvir a jovem senhora.

² O toque aguerê é um estilo musical típico das religiões afro-brasileiras, especialmente do Candomblé. Ele é caracterizado por uma batida de tambor forte e rápida, acompanhada por palmas e cânticos rituais, frequentemente associado a entidades femininas, como as labás. Utilizado em diversos momentos das cerimônias religiosas, o toque aguerê é considerado fundamental para a conexão com o sagrado e fortalecimento da espiritualidade.

³ Termo cunhado em meados dos anos 1960 por Dick Higgins, que concebe a ideia de obras de arte que se construíam na interseção de dois ou mais meios. Uma obra intermídia, também conhecida como obra intermídia ou obra interarte, é uma criação artística que se utiliza de mais de uma mídia ou linguagem artística em sua composição. Ela pode combinar elementos de diferentes formas de arte, como música, teatro, cinema, literatura, artes visuais, dança, entre outras, em uma única obra. A ideia é criar uma experiência artística multidisciplinar e ampliar as possibilidades expressivas por meio da interação entre as diferentes formas de linguagem. A obra intermídia pode assumir diferentes formatos, como instalações, performances, espetáculos, entre outros.

CAPÍTULO 1 - LEITURAS DO CORPO POR MEIO DA EDUCAÇÃO SOMÁTICA: ABISMOS E APROXIMAÇÕES ENTRE SENTIDOS E SABERES

Meus encontros com a Educação do Movimento Somático, tema principal de minha pesquisa no Programa de Pós-graduação em Artes Cênicas, da Universidade Federal de Uberlândia - UFU, se inicia de uma forma curiosa e um tanto quanto resistente. Ao ingressar na graduação em Teatro (UFU) em 2015, encontrei a grade horária do curso e me deparei com uma disciplina chamada Consciência Corporal. Me identifiquei de imediato, talvez por conta de meu afeto pelo *ballet* e minha instantânea associação da matéria com a dança, que já fazia parte do meu cotidiano.

No decorrer das aulas percebi que ficava cada vez mais frustrado, pois aquelas práticas que eram apresentadas a mim não supriam em nada as expectativas que eu havia criado em relação à disciplina. Eram feitas propostas de auto toque e busca por um esforço mínimo do tônus muscular para a execução dos movimento. Essa frustração me deixava confuso, receoso e em muitos momentos irritado, pois eu trazia em meu corpo um condicionamento de bailarino, em busca de um corpo e de movimentos vistos por mim naquele momento como ideais.

Nascido em uma cidade interiorana (Patrocínio – MG), onde a presença de homens em aulas de *ballet* e escolas de dança era inexistente, ao iniciar minha trajetória com o dançar, quebrei alguns paradigmas sociais que me foram impostos, de que aquele tipo de lugar deveria ser ocupado apenas por mulheres. No começo realmente era muito difícil estar ali, pois não havia sapatilhas do meu tamanho ou roupas adequadas, sequer havia banheiros masculinos nas escolas de dança em que eu frequentava.

Recordo-me de olhares indiscretos, frases preconceituosas e inconvenientes que ouvia ao caminhar pelas ruas ou mesmo de algumas acompanhantes das meninas nos estúdios, que reafirmavam a reprodução de uma estrutura machista arraigada na cidade.

Risos cobertos pelas mãos acompanhavam algumas dúvidas, tais como: “Quando você faz uma abertura, deve se machucar!?”, referindo-se ao meu pênis. Ou ainda: “Desculpa, só temos calças de cor rosa, mas posso te indicar outro lugar para comprar uma calça que sirva para você, de uma outra cor.”, mesmo que rosa fosse minha cor favorita, o que socialmente é um problema, pois o rosa é visto (pelo machismo estrutural) como uma cor direcionada ao público “feminino”.

Ainda adolescente, eu apresentava um quadro clínico de obesidade, que influenciava diretamente em minhas relações sociais e na forma como eu percebia a mim mesmo. Isso me levou a encontrar uma maneira de me encaixar em padrões físicos que fossem socialmente aceitos a qualquer custo, chegando a desenvolver anorexia⁴ e bulimia⁵.

Ser magro, alto e ter um corpo o mais hipertrofiado⁶ possível era o que eu desejava atingir como estrutura física. Um dos motivos que me levavam a frequentar academias de treinamento muscular e fazer dietas sem nenhum embasamento científico, retiradas de revistas e jornais, que prometiam de forma milagrosa um corpo tido como ideal.

Quando entrei em um estúdio de dança pela primeira vez (como aluno bolsista), convidado por uma grande amiga, também bailarina, lembro-me de ver corpos em sua grande maioria brancos e extremamente magros. Corpos também privilegiados por meio do acesso econômico aos estúdios, já que as mensalidades das aulas ofertadas eram altas e não eram acessíveis a todo e qualquer público da cidade.

Em meio a *pliés*, *fouettés en tournant*, *dégagés*⁷, anorexia e bulimia, comecei a perceber que a cada dia meu corpo ganhava novas formas, enquanto eu emagrecia de maneira acelerada. Neste processo descompassado, elogios cruzavam meu processo formativo, suprimindo de maneira superficial minhas carências em relação a uma espécie de culto ao corpo magro e ideal.

Aquela sensação de estar “no caminho certo” era satisfatória, sentia-me finalmente pertencente, afinal eu era o único homem a dançar *ballet* e participar de festivais, ganhando até mesmo reconhecimento da cidade sobre quem eu era. Meu novo condicionamento físico me deixava feliz e confiante, acreditando equivocadamente que aos poucos eu atingia - concepções inatingíveis de - um padrão de beleza ideal. O que, por outro lado, escondia minhas mais belas ‘imperfeições’ e aumentava cada vez mais meus distúrbios clínicos em relação à anorexia e bulimia.

⁴ Distúrbio alimentar que leva a pessoa a ter uma visão distorcida de seu corpo, que se torna uma obsessão, por seu peso e por aquilo que come.

⁵ Transtorno alimentar grave marcado por compulsão, seguido de métodos para evitar o ganho de peso como provocar vômitos, excesso de exercício físico e jejum prolongado.

⁶ Aumento do tamanho e volume dos músculos e células musculares como resultado à sobrecarga e exercícios de força. Esse tipo de corpo é comumente associado à estética e ao culto ao corpo, mas também pode ser um objetivo para atletas de esportes que exigem força física.

⁷ Nomeclatura de passos do *ballet* clássico que indicam qual movimento a bailarina ou o bailarino irá executar.

Junto com a dança, algumas dores e desconfortos começaram a aparecer. Sem dar importância para isso, segui com esse desenfreado processo de desgaste corporal para criar aparência de graça e beleza. Um bailarino, quando não consciente de suas limitações motoras, pode sofrer uma sobrecarga das extremidades de seu corpo (esqueleto apendicular) por permanecer em posições não anatômicas, que lhes são potencialmente nocivas.

Quando comecei a frequentar as aulas de Consciência Corporal, em que tínhamos como foco a auto pesquisa, notei como o *ballet* havia deixado em mim marcas e cicatrizes. Eu havia condicionado meu corpo de uma forma que me assustava. Observar todos estes padrões corporais que eu havia adquirido anteriormente a minha graduação em Teatro não foi um processo fácil, tampouco agradável, como parecia ser para alguns colegas de turma, que relatavam suas experiências transformadoras.

Gostaria de ressaltar aqui o fato de que o *ballet* clássico foi e é utilizado por muitos artistas da cena como uma técnica de treinamento e preparação corporal, sendo proveitosa e enriquecedora. Contudo, a técnica deve ser utilizada para um determinado fim: seja para executar um repertório coreográfico a partir de uma construção estética, seja para fortalecimento e saúde corporal. O problema não é a técnica utilizada, mas como é utilizada e principalmente ensinada.

Algumas práticas corporais, tais como o *ballet* clássico, a prática da esgrima e acrobacia, foram e ainda compõem algumas formações de artistas da cena no Brasil, por seguirem moldes de escolas de arte dramática da Europa. Atualmente, algumas práticas, como a biomecânica de Meyerhold, a Capoeira e a Educação Somática, vêm ganhando espaço na prática docente de tais cursos, ampliando a possibilidade de outros olhares sobre os estudos do corpo e seus processos dinâmicos de formação.

Os primeiros contatos que tive com a Educação Somática tinham como foco as abordagens da Eutonia (de Gerda Alexander) e Feldenkrais (de Moshe Feldenkrais), ambas baseadas em alguns princípios comuns. Partiam sempre de métodos simples, como a lentificação de movimentos e o uso apenas do tônus necessário para execução de determinado movimento, de modo a não agredir ou comprometer nenhuma estrutura física, além de ampliar a perspectiva de comunicação do sujeito com o uso de seu corpo.

O conceito de Somática foi cunhado por Thomas Hanna, em 1970, derivando-se da palavra grega *Soma*, que significa corpo vivo. Segundo Hanna (1985), somática é o corpo percebido a partir de si mesmo, em primeira pessoa, de forma que o sujeito ou pessoa reconheça suas capacidades físicas, psíquicas e emocionais de forma integrada, como uma unidade em constante mudança.

Existem na atualidade inúmeras abordagens e práticas que integram o campo dos estudos somáticos, anteriormente conceituado por Hanna. Recentemente, elas ganharam grande visibilidade e geraram uma rede de pessoas, de diversas áreas de pesquisa, que estudam e difundem tais metodologias como práticas pedagógicas de ensino corporal. Desta forma, podemos entender por Educação do Movimento Somático ou somente Educação Somática o campo de estudos e práticas que têm como objetivo o estudo do sujeito mediante às práticas que convidam a pessoa a acessar inteligências corporais de autorregulação e reorganização, que são próprias de cada corpo em suas particularidades.

Em minhas primeiras experiências somáticas na graduação, pude observar (re)organizações corporais, diferentes ritmos de movimento, e o funcionamento de algumas estruturas corporais de forma segmentada, partindo de cada sistema, até chegar a uma noção de integralidade do corpo, por meio do uso de recursos e instrumentos como bastões, bolas e tecidos. Muitas vezes as práticas contavam com o auto toque ou atividades em duplas, para experimentarmos também as diversas intensidades e diferenciações de toques proprioceptivos.

Hoje observo que eu não era capaz de perceber a mim mesmo de maneira justa e saudável, por isso minha relação entre corpo e ambiente se tornava ainda mais difícil. Isso ocasionou não só uma dificuldade na estruturação das minhas percepções enquanto pessoa, mas a vivência de um processo formativo colapsado, baseado em distorções sobre os meus modos de ser e estar no mundo.

Nesse sentido, penso que durante meu período de experiência nos estúdios de ballet a problemática não estava apenas no colocar-se em movimento por meio da técnica empregada, mas em não levar em consideração os aspectos subjetivos e as diferenças (limites e potencialidades) de cada corpo. Isto é o que considero ter faltado neste processo - habilidades e recursos de autoconhecimento efetivo, que integrassem as diferentes dimensões das corporalidades ali presentes.

A partir desses contatos tão íntimos comigo e com o meu corpo físico na graduação em Teatro, observando-me em primeira pessoa, comecei a desenvolver um processo de descondicionamento gestual e ampliação do meu repertório de movimentos, proporcionando uma expansão da minha percepção de mim mesmo. Portanto, este mesmo corpo necessitava de cuidados e acolhimentos, não pelos outros corpos ou pelo contexto social inserido, mas um acolhimento por mim mesmo, por uma questão de saúde, que ultrapassava as fronteiras da aprendizagem artística.

Durante as aulas (na disciplina de Consciência Corporal), conheci outras vertentes da dança, que transgrediam os limites do *ballet* clássico. Conheci algumas danças populares do Brasil (catira, jongo e samba de roda), o que me levou a retomar meu contato com danças de matrizes africanas, por ter nascido e sido criado dentro de religiões com raízes afro diaspóricas.

O Candomblé⁸, a Umbanda⁹ e a Quimbanda¹⁰ foram as práticas espirituais nas quais tive meus primeiros contatos com a dança e o movimento. Mas eu não havia percebido esses lugares de pertencimento, geralmente ocupados por corpos não-brancos e marginalizados, por serem espaços cujas práticas e manifestações são oriundas de uma cultura resultante do movimento diaspórico de pessoas pretas no Brasil.

⁸ Candomblé é uma religião de matriz afrodiáspórica, que foi trazida para o Brasil pelos povos escravizados durante o período colonial. É uma religião cultua divindades, chamadas de orixás, que representam forças da natureza e aspectos da vida humana. No candomblé, acredita-se que os orixás podem ser incorporados por meio dos rituais, tendo uma forte ligação com a natureza, envolvendo danças, cânticos e oferendas.

O candomblé tem uma importante dimensão comunitária, sendo organizado em casas de culto, chamadas de terreiros, que são lideradas por sacerdotes e sacerdotisas, chamados de pais e mães de santo. Além disso, a religião tem um papel fundamental na preservação da cultura e das tradições africanas no Brasil.

⁹ Umbanda é uma religião brasileira que tem suas raízes em diferentes tradições religiosas, incluindo o candomblé, o espiritismo e o catolicismo. A Umbanda surgiu no início do século XX no estado do Rio de Janeiro e é uma religião que cultua entidades espirituais, como caboclos, pretos velhos e crianças, que são considerados guias e mentores espirituais.

A Umbanda é uma religião que valoriza a caridade, a fraternidade e a ajuda ao próximo, e tem uma forte dimensão terapêutica, na qual os guias espirituais podem oferecer orientação e cura aos seus seguidores. Os rituais da Umbanda são realizados em templos chamados de terreiros, e envolvem cantos, danças, oferendas e preces. A religião tem uma grande diversidade regional, e apresenta variações em suas práticas e crenças, dependendo da região do país onde é praticada.

¹⁰ Quimbanda é uma religião de origem africana praticada principalmente no Brasil, que tem algumas semelhanças com o candomblé e a umbanda, mas que apresenta suas próprias tradições e crenças distintas. Na Quimbanda há culto aos Exus e Pombagiras, que são entidades espirituais consideradas intermediárias entre os seres humanos e os orixás. Os Exus e Pombagiras são conhecidos como espíritos guardiões, que atuam nas encruzilhadas, cemitérios e outros locais considerados sagrados e são cultuados em seus próprios rituais.

A Quimbanda é uma religião que valoriza a força e a energia e seus rituais são caracterizados pela presença de tambores, danças e oferendas, que são realizados em locais específicos como casas de culto chamadas de terreiros. É importante mencionar que a Quimbanda é frequentemente associada à magia e à prática de feitiçaria, o que pode gerar controvérsias e divergências com outras religiões e culturas.

Eu reproduzia meus padrões eurocêntricos e colonizadores, o que me impedia de ver a beleza das gestualidades sagradas ali presentes: a vibração de um ataque, a movimentação de cada divindade, a noção de presença e entrega ao ato da crença religiosa em si ou até mesmo a performatividade da ritualística daqueles espaços, que traziam uma dimensão estética de corpo e gesto. Ao frequentar estes espaços quando criança e adolescente, não participei de sessões como praticante, mas como observador e questionador, uma vez que a minha família é pertencente a estas tradições.

De um lado, o *ballet* - com suas origens pautadas em práticas e gestualidades pertencentes à corte italiana, em meados do século XVI - sustentava meu corpo branco, opressor e racista em potencial, buscando os “céus” e a erudição do movimento. Do outro, os barracões e terreiros me mostravam que para pertencer e se sentir pertencente era necessário tirar os sapatos e estar descalço para demonstrar respeito a uma sabedoria ancestral e ao *orí*¹¹ que habita a energia de uma divindade. Eis a primeira das encruzilhadas que se apresentava em minha história.

De forma geral, todo o processo oferecido pela disciplina de Consciência Corporal foi enriquecedor para mim, mas não imaginava que anos mais tarde me interessaria de forma tão acentuada pelos estudos do corpo, suas pluralidades sociopolítico-culturais e econômicas dentro e fora das Artes Cênicas.

Não saberia aqui dizer quando é que uma experiência começa ou acaba; contudo, espero que este processo de busca e autoconhecimento nunca acabe. Este corpo branco, que goza de todos os privilégios sociais opressores da branquitude, e que sente necessidade em questioná-los; esse corpo agradece, se emociona, sente, chora. Se ignorado, ele grita, mesmo em silêncio.

¹¹ Orí é um termo iorubá que se refere ao conceito de "cabeça" ou "espírito pessoal" na tradição africana. De acordo com a crença africana, Orí é a manifestação física do destino individual de cada pessoa e é considerado o guardião da individualidade e do livre-arbítrio. Na tradição iorubá, Orí é visto como um ser divino que habita no interior de cada indivíduo, e é responsável por influenciar a personalidade, as habilidades e as escolhas de cada um. Orí é também considerado um intermediário entre os seres humanos e os orixás, que são os deuses e as deusas venerados na tradição africana.

Na religião iorubá, o culto a Orí é realizado em rituais específicos, que incluem oferendas, orações e invocações, para honrar e fortalecer a conexão entre a pessoa e seu espírito pessoal. Acredita-se que, quando uma pessoa está em equilíbrio com seu Orí, ela é capaz de alcançar a felicidade, a prosperidade e o sucesso em sua vida.

Ao longo da minha jornada negligenciei os chãos, as terras, as histórias e este corpo que sou, mas hoje, mesmo que de forma tardia, sinto-me responsável por tudo aquilo que percebo, sinto e crio. Aprendi que para voar não é necessário executar um exímio *grand jetés*¹²; com a minha velha mãe aprendi que a cabeça pensa onde os pés pisam. Se um dia eu cair de um belo salto, é o chão quem vai me abraçar.

¹² *Grand jeté* é um termo francês que se refere a um passo ou salto utilizado em dança, especialmente no balé clássico. O *grand jeté* é executado como um salto, em que o bailarino impulsiona o corpo com um movimento das pernas e dos braços, esticando-se no ar e aterrissando no chão com elegância. Ele pode ser feito em várias direções, incluindo para a frente, para trás ou para o lado. É um movimento muito conhecido e impressionante na dança, pois envolve uma grande extensão do corpo e uma sensação de leveza e flutuação no ar.

EM DIREÇÃO À ENCRUZILHADA

Muitos caminhos, desejos e possibilidades se apresentaram para mim no processo de realização desta pesquisa, mas sem dúvidas eu não conseguiria renunciar a questões éticas que tenho com o meu trabalho enquanto artista e comigo enquanto pessoa. Não seria o meu caminho se, de alguma forma ou em algum momento, ele não chegasse aos encontros de uma “encruzilhada”.

A encruzilhada *in situ* refere-se ao cruzamento ou encontro de duas ou mais ruas/estradas, criando um “ponto de interseção”, mas usarei o termo aqui em diálogo com Leda Maria Martins (1997) e Jarbas Siqueira (2018), para nomear um espaço que vai além disso, um lugar de passagem, encontros e desencontros, e principalmente um local de fricções de formas e construção de pensamentos e saberes. Esse lugar é aqui metaforizado como um espaço onde o tempo não acontece de forma linear, mas de forma espiralada, com idas e vindas, retornos em si mesmo, um local do qual sequer é preciso sair para se distanciar.

Aquilo que a encruzilhada mostra, ou que nela “se mostra”, requer sensibilidade, pausas e uma observação sensível, pois nela discutimos questões fundamentais que ressoam aspectos políticos, éticos e estéticos sobre os corpos e saberes que habitam e são habitados pelas suas formas.

A encruzilhada, *locus* tangencial, é aqui assinalada como instância simbólica e metonímica, da qual se processam vias diversas de elaborações discursivas, motivadas pelos próprios discursos que a coabitam. Da esfera do rito e, portanto, da performance, é o lugar radical de centramento e descentramento, interseções, influências e divergências, fusões e rupturas, multiplicidade e convergências, unidade e pluralidade, origem e disseminação. Operadora de linguagens e de discursos, a encruzilhada, como um lugar terceiro, é geratriz de produção, as noções de sujeito híbrido, mestiço e limiar, articulado pela crítica pós-colonial, podem ser pensadas como indicativas de efeitos de processos e cruzamentos discursivos diversos, intertextuais e interculturais. (MARTINS, 1997, p. 28)

Na encruzilhada percebo que é preciso me envolver de forma efetiva, de forma que minha corporalidade se disponibilize, em estado de presença ao que acontece, desde a observação espacial até o momento em que ocupo a posição de pesquisador que reflete sobre este lugar em palavras – deixando que a escritura sobre o processo não esteja

“pronta” previamente em um plano mental, mas que se constitua no processo mesmo de desenhá-lo (ou digitá-lo) nas páginas deste trabalho.

A encruzilhada tem um significado muito importante na cosmovisão africana, especialmente na religião e nas práticas de culto afro-brasileiras, como o Candomblé e a Umbanda. A encruzilhada é vista como um ponto de encontro entre o mundo espiritual e o mundo material, e como tal, é considerado um lugar sagrado e poderoso.

Na religião Yorubá, por exemplo, a encruzilhada é um local associado ao deus Elegbara, que é o guardião das encruzilhadas e dos caminhos. Ele é considerado um intermediário entre os seres humanos e os deuses, e é responsável por abrir os caminhos e facilitar a comunicação entre os dois mundos.

Na Umbanda e no Candomblé, a encruzilhada também é um local sagrado e muitas vezes é usada como um espaço de culto e oferendas aos orixás e outras entidades espirituais. Em algumas tradições, é considerado um local onde se pode fazer pedidos e pedir orientação espiritual.

Em resumo, a encruzilhada é um elemento importante na cosmovisão africana, representando um ponto de encontro entre o mundo espiritual e o mundo material, um espaço sagrado e poderoso onde a comunicação com os deuses pode ser estabelecida e onde os caminhos podem ser abertos e direcionados.

Na encruzilhada caminhos se encontram em um único ponto, mas o principal a ser observado é que a encruzilhada é um espaço de passagens. Nela, ações e pensamentos, nem sempre coerentes em seus encadeamentos, são passíveis de serem friccionadas com outros fazeres e saberes.

Procuro tecer minhas reflexões a partir do percebido e experienciado, de forma a reconhecer minha implicação corporal na investigação e me distanciar nos momentos necessários para construir uma reflexão enquanto pesquisador. Nesse sentido, as construções da consciência reflexiva também estariam na espacialidade orientada pelo corpo, em que passado, presente e futuro são uma unidade vivida em um tempo espiralado. Nessa encruzilhada, os saberes e reflexões que vieram antes de mim abriram espaços e caminhos, para que hoje eu pudesse estar aqui, falando do corpo e vivenciando as experiências através dele.

OUTROS PASSOS COM A EDUCAÇÃO SOMÁTICA

Por minha formação inicial em Teatro, se mostra importante refletir sobre as práticas somáticas no Brasil e suas inserções no campo das Artes Cênicas, bem como compartilhar mais alguns elementos de minha trajetória que me levaram a aprofundar os estudos no campo da Educação Somática.

Como dito anteriormente, meus primeiros contatos com as práticas somáticas vieram de uma única disciplina que tive em minha graduação. Apenas mais tarde começo a aprofundar esses estudos, por interesses pessoais para ampliação de meus conhecimentos voltados para a docência e elaboração de metodologias de trabalho de preparação corporal. Meu anseio, enquanto pesquisador do corpo, era ter maior embasamento nas práticas que já conduzia e naquelas que pretendo conduzir futuramente.

Também, após minha graduação, lecionei no *Studio Uai Q Dança*, em Uberlândia (MG), onde participava do Grupo de Estudos Sobre o Corpo – GESC -, junto à coordenadora pedagógica da escola, Fernanda Bevilaqua. Durante estes encontros, as práticas permeavam os estudos da Eutonia (de Gerda Alexander) e das Cadeias Musculares – GDS (de Godelieve Denys Struyf), formações principais de Bevilaqua.

GESC - Estudos sobre o Sistema Esquelético com Fernanda Bevilaqua e docentes do Studio UAI Q Dança. Arquivo pessoal do autor, 2019.

Neste grupo me aproximei cada vez mais das duas abordagens supracitadas. Tais estudos influenciavam diretamente na minha prática docente com crianças de 05 a 12 anos no *Studio*. Em cada aula lecionada, meus objetivos de planejamento sempre estavam vinculados aos jogos teatrais (desde a formação na graduação), que convergiam com algumas práticas somáticas e estudos do corpo e de seus sistemas.

O que mais me instigava era como crianças tão pequenas aprendiam com facilidade sobre suas estruturas anatômicas e motoras, trazendo em seus movimentos um estado de presença potente nos jogos propostos e como também discutiam entre si o que poderia ou não gerar lesões em seus pequenos corpos através do que lhes eram ensinados. Este cuidado e autoconhecimento muitas vezes superavam expectativas que eu havia criado para as atividades: a atenção e a complexidade dos jogos eram entendidas de forma rápida. As crianças eram capazes de criar conexões e estabelecer reflexões amplas sobre os processos que vivenciávamos durante nossas aulas.

Nos últimos anos tenho realizado formação na abordagem somática *Body Mind Movement* (em andamento), criado por Mark Taylor¹³ (discípulo de Bonnie Bainbridge Cohen), e pelo método *Inner Balance*, criado por Bruna Petito¹⁴, brasileira, que mora atualmente nos Estados Unidos e desenvolve estudos sobre o corpo.

Me formei no método no final de 2020 e acabei me tornando parceiro de pesquisa e trabalho de Bruna. Atualmente, produzimos em parceria o I e II Congresso Internacional do *Inner Balance*, no qual tivemos alguns convidados, tais como Morten Dithmer (Franklin Method®), Diego Pizarro (*Body-Mind Centering*sm), Ângela Santos (Coordenação Motora) e Simone Ferro (*Bartenieff Fundamentals*).

De forma resumida, o método *Inner Balance* (IRB), que tem como tradução livre Equilíbrio Interno, é uma abordagem somática que aposta em um novo estilo de vida, atento ao corpo e aos seus pedidos. Os princípios do IRB estão pautados no estudo do corpo, suas potências e fragilidades, a fim de identificar padrões de movimentos e hábitos nocivos, proporcionando novas possibilidades de movimento.

Cada instrutor credenciado possui uma forma única de condução de aula, de acordo com seu repertório de movimentos e criatividade durante o planejamento, sempre com o amparo de mentorias mensais com Bruna para tirar dúvidas e discutir casos específicos.

¹³ Diretor do *Center for Body Mind Movement*, presidente do Ismeta – *International Somatic Movement Education and Therapy Association* - e terapeuta do movimento somático credenciado. Atuou como diretor e coordenador de programas de formação da escola de *Body-Mind Centering*, entidade na qual também lecionou durante diversos anos nos EUA e internacionalmente.

¹⁴ Iniciou sua jornada de pesquisa através do movimento como bailarina, formada pela *Royal Academic of London*. Formada em fisioterapia (2010) e osteopatia (2014). Sua construção de pesquisa seguiu através de terapias manuais e reprogramação do corpo. Especializou-se na *Dance Medicine Practicum-West Dance Physical, Franklin Method* e se aprofundou nos estudos do campo somático.

Alguns recursos do método são o uso de *Dynamic Neuro-Cognitive Imager (DNI)*^{TM15} e o uso, por parte do instrutor, da fala cadenciada por uma modulação específica a cada momento da aula, além dos acessórios *Balance Ball*®, *Fluid Balance*® e *Inner Sense*®.

Cada acessório possui uma função dentro do método, como é o caso da *Balance Ball*®, utilizada para restaurar o movimento artrocinemático de deslizamento e direcionando do tecido conjuntivo envolto que possua contraturas ou aderências, evitando hipomobilidade. Suas principais funções são a melhora da nutrição articular, liberação de pontos de tensão, alívio de quadro algico, alongamento de tecido conjuntivo aderido.

As bases do método se fundamentam em estabilizações da musculatura profunda, mobilidade articular (levando em consideração a noção de estabilidade), estudos sobre a coordenação motora e consciência corporal. Além disso, contamos com uma construção inicial de aula que parte de processos de ativação fascial, aquecimento, ativação de core (músculos profundos das regiões abdominal, lombar e pélvica), alongamento dinâmico e ativação neuromuscular.

Posteriormente, todo o desenvolvimento de aula percorre os decúbitos dorsal e ventral, posições sentadas e em pé, de maneira a se atingir um objetivo específico, de acordo com a necessidade do aluno e/ou da turma, ou para atendimento a pacientes, no caso dos profissionais da saúde devidamente regulamentados.

Não poderia deixar de incluir em minha narrativa que outras duas pessoas fazem parte desse processo de aproximação aos estudos corporais: Leandro Santos, um grande parceiro, formado em Medicina e a própria Bruna Petito, com eles discuto sobre os limites e potencialidades das práticas somáticas. Isso porque as práticas somáticas ganharam cada vez mais distanciamento em relação as formas de acesso ao conhecimentos de anatomia e fisiologia como estudados nas áreas da saúde, devido a um histórico de conflitos em relação à criação das técnicas dos reformadores do movimento - como são chamados os criadores das abordagens somáticas por Márcia Strazzacappa (2012).

¹⁵ Imagens Neurocognitivas Dinâmicas (DNI) TM é um método sistemático baseado em imagens motoras para retraining de movimento e controle postural, criado por Eric Franklin, fundador do Franklin Method®.

Acredito que esta pesquisa se enriquece ao buscar uma aproximação e não uma oposição entre esses diversos campos: as filosofias do corpo, a área da saúde em relação ao corpo e seus aspectos mecânicos, e o estudo da Educação do Movimento Somático nas Artes Cênicas.

A EDUCAÇÃO DO MOVIMENTO SOMÁTICO NO BRASIL: PRIVATIZAÇÕES DO CORPO E SEUS CONHECIMENTOS

Para articular a trajetória de minha pesquisa a um contexto mais amplo, proponho-me a apresentar brevemente a chegada das práticas somáticas no Brasil. Trata-se de um terreno árido e perigoso, pois muitos criadores e criadoras de métodos e abordagens dialogavam entre si, mesmo habitando tempos e lugares diferentes. Escolho traçar um percurso de chegada dessas práticas a partir da leitura do *livro Educação Somática e Artes Cênicas: princípios e aplicações*, de Márcia Strazzacappa (2012), pesquisadora do corpo nas Artes Cênicas, natural de Campinas – SP, sabendo que ele não esgota a multiplicidade de vozes e experiências nesse campo.

Segundo Strazzacappa, os movimentos corporalistas no Estado de São Paulo apareceram a partir dos anos 1950-1960 e se estenderam até o final dos anos de 1990. Entre os principais movimentos, podemos evidenciar as abordagens/técnicas de Rudolf Laban, pela discípula Maria Duschenes; Moshe Feldenkrais; Mathias Alexander; Cadeias Musculares GDS, de Godelieve Denys Struyf; Decroux, por meio do discípulo Luís Otávio Burnier (1956-1995); Klauss Viana (1928-1992) e José Antonio Lima.

A autora foca sua pesquisa neste momento histórico por ter sido um período de grande eclosão de reflexão sobre os estudos corporalistas no mundo todo e principalmente um marco na história do país. Válido ressaltar, assim como a escritora, que após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), muitos artistas escolheram o Brasil como destino para reconstruir suas vidas pessoais e carreiras artísticas. Instalando-se nas regiões do Sudoeste e do Sul (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul), alguns decidindo fixar residência em meio temporadas e apresentações no Brasil. Essas pessoas decidem fundar suas escolas aqui, dado o visível número reduzido de escolas de dança (com ênfase no *ballet* clássico) e a ausência de concorrentes.

Strazzacappa ainda evidencia que conceitos inovadores de reformadores do movimento, principalmente os brasileiros Klauss Vianna e José Antonio Lima, surgem em um momento em que as práticas corporais em Educação do Movimento Somático começaram a ser difundidas em toda a América Latina. No Brasil, essas técnicas se desenvolveram no período de 1960-1970, trazidas por psicólogos e educadores físicos. Ela nos lembra que de 1964 até 1985 vivemos a ditadura militar, portanto muitos desses movimentos sofreram grande impacto em relação aos impedimentos e censuras deste período histórico.

Os corpos viveram um contexto de repressão e “enrijecimento”, sofrendo influência dos aspectos culturais da sociedade na qual estiveram inseridos.

Durante a formação de artistas nessa época, as disciplinas ministradas nos locais de formação seguiam um modelo das escolas europeias e faziam uso de técnicas estrangeiras, como o *ballet* clássico, a mímica e algumas práticas provenientes daquilo que se conhecia na época como Educação Somática.

No Brasil da última década (2010-2020), temos uma grande difusão de abordagens somáticas, algumas de origens comuns, outras de tempos e origens distintas. Podemos observar que algumas dessas técnicas surgiram a partir de patologias de seus criadores, como é o caso de Gerda Alexander (criadora da Eutonia), que foi impedida pelos médicos de dançar devido a problemas cardíacos. Ela criou uma abordagem em que pudesse continuar seus movimentos com o mínimo esforço (de tônus muscular) a partir também da análise do sistema esquelético, adaptada as suas necessidades.

Este padrão não se aplica a todos os criadores, mas podemos notar em sua grande maioria a criação de métodos a partir de necessidades de continuar em movimento desde uma situação de patologia evidenciada clinicamente. Estes criadores questionavam o mau resultado terapêutico da medicina tradicional, mas também acho importante ressaltar que existem algumas confusões em relação ao uso das abordagens somáticas como prática terapêutica, geradas pela apropriação inadequada de conceitos com objetivos de mercantilização.

Sobre as abordagens e técnicas somáticas presentes no Brasil¹⁶ na atualidade, temos uma vasta lista de diferentes cursos e formações: Análise Laban/Bartenieff de Movimento, Antiginástica®, Alwin Nikolais, Axis Syllabus, Body-Mind Centering®, *Body Mind Movement*, Cadeias Musculares e Articulares – GDS, Coordenação Motora Piret e Béziere, *Continuum*, *Esferokinesis*®, Eutonia, *Gyrotonic Expansion System*®, *Ideokinesis*, Metodologia Angel Vianna, Método Danis Bois, Método Ehrenfried – Ginástica Holística®, Método Feldenkrais®, Método Pilates, Projeto Convergências, Reorganização Postural Dinâmica, *Rolfing*® – Integração Estrutural, Técnica Alexander, *Inner Balance*, Técnica Klauss Vianna.

¹⁶ Para um aprofundamento sobre os pioneiros da Educação Somática no Brasil e traçar uma historicidade da chegada de tais práticas supracitadas, indico a leitura do livro de Strazzacapa (citado anteriormente) e os livros de Débora Bolsanello intitulados *Educação Somática e seus pioneiros no Brasil (volume I, II e III)* publicados pela editora Juruá, em 2020.

Ao falarmos dessa difusão da Educação Somática no Brasil, também continua possível observar pouca acessibilidade nas formações e em cursos livres oferecidos, seja pelo considerável valor das mensalidades, seja pelos longos períodos de cursos, delimitando um recorte específico de classe social no público que tem condições de acessar tais conteúdos.

Fiz um levantamento sobre os valores cobrados em 2022 em algumas instituições de ensino e o tempo que um educador levaria para se formar em determinada prática ou abordagem somática, por meio de contatos através de mídias digitais ou *e-mail* direcionado aos centros oficiais de formação. Os métodos escolhidos estão relacionados aos meus anseios de formação enquanto educador corporal e uma comparação entre a grade curricular de cada curso, duração e o custo.

Mesmo a tabela possuindo abordagens delimitadas por anseios pessoais, poderemos refletir sobre quem atualmente pode ter acesso e compor o núcleo de pesquisas e estudos no campo da Educação do Movimento Somático no Brasil.

LEVANTAMENTO DE CURSOS PREÇOS E DURAÇÃO EM ALGUMAS ABORDAGENS DE EDUCAÇÃO SOMÁTICA NO BRASIL				
ABORDAGEM	CURSO	MÓDULOS OU MESES	DURAÇÃO	VALOR TOTAL
Associação Brasileira do Trauma	<i>Somatic Experiencing®</i>	8 módulos	216 horas	R\$ 6.790,00
<i>Body-Mind Centering®</i>	Educador Somático	12 módulos	500 horas	R\$42.000,00
<i>Body Mind Movement</i>	Educador Somático	12 módulos	500 horas	R\$28.800,00
Cadeias Musculares – GDS	Formação em GDS	3 módulos ou 4 módulos	Não especificado	R\$13.800,90 ou R\$20.240,00
Escola e Faculdade de Dança Angel Vianna	Metodologia Angel Vianna	4 módulos	360 horas	R\$ 13.005,00
Escola e Faculdade de Dança Angel Vianna	Pós-Graduação Lato Sensu em Sistema LABAN/Bartenieff	4 módulos	360 horas	R\$ 9.000,00
Escola e Faculdade de Dança Angel Vianna	Pós-Graduação Lato Sensu em Terapia através do movimento Corpo e Subjetivação	16 meses	382 horas	R\$ 13.600,00

Instituição de Eutonia Brasileira	Certificação como Eutonista	30 meses	785 horas	R\$ 46.520,00
<i>Gyrotonic</i>	Instrutor	5 etapas	198 horas	US\$2.900,00 + R\$2.400,00 (taxa de inscrição)
<i>Inner Balance</i>	Instrutor Inner Balance	3 módulos	360 horas	R\$4.600,00
Método Feldenkrais	Educador	24 meses	Não especificado	R\$32.400,00
Método Ivaldo Bertazzo	Especialista	Aproximadamente 3-4 meses	Não especificado	R\$8.750,00
Núcleo 8 de Educação Somática	Técnicas de Educação Somática	2 módulos	160 horas	R\$ 8.500,00
Pilates	Instrutor de Pilates	12 meses	800 horas	R\$25.136,00

Como podemos perceber pelo orçamento, não é possível que qualquer pessoa acesse tais conhecimentos, como já foi dito, primeiro por questões econômicas e em segundo lugar pelo tempo de duração dos cursos. Soma-se a isso o fato de que muitas formações (fora do período pandêmico) são estritamente presenciais, sem levar em consideração alguns cursos extracurriculares que as escolas podem oferecer, que também possuem valores elevados, mediante ao atual contexto econômico brasileiro.

Em 2021, o piso salarial mínimo de 34,4 milhões da população brasileira era de R\$1.212,00, sendo o patamar mais alto já apurado desde o início da série histórica, em 2012. Num recorte mais preciso, esta realidade é ainda pior para alguns grupos sociais nos quais as pessoas ganham menos de um salário-mínimo, sendo que 20 milhões desses trabalhadores são pessoas pretas. Isto considerando apenas as pessoas que trabalham formalmente sob regime de carteira assinada.

Outro elemento que me chamou atenção durante este levantamento de dados foi observar o padrão de corpos apresentados pela pesquisadora Débora Bolsanello, no projeto *Educação Somática e seus pioneiros no Brasil*, que possui os três volumes

publicados em livro, bem como entrevistas disponibilizadas na plataforma do Youtube¹⁷. Em sua grande maioria, esses pioneiros apresentados são pessoas brancas. Não se apresenta nenhuma pessoa preta retinta, o que me leva novamente a suscitar questões sobre quem são as pessoas que acessam ou podem acessar estes estudos sobre o corpo. A situação, evidentemente, aponta para uma privatização de saberes e um padrão de corpos eurocentrados no campo das práticas em Educação Somática no Brasil.

Ainda é válido ressaltar que tanto as minhas formações nas abordagens *Body Mind Movement - BMM* quanto no *Inner Balance* foram e são frutos de permutas, nas quais eu trabalhei como produtor nos métodos para ter a possibilidade de acessar tais conhecimentos. Também destaco que existem programas de bolsas afirmativas no BMM, mas infelizmente a escola teve uma evasão de mais de 50% dos alunos, por motivos não evidenciados ou ainda não discutidos pela escola. Entretanto, seria importante levar em consideração que tanto a equipe de professores da formação, como a equipe de produção, é composta por pessoas brancas, que muitas vezes não acessam a realidade e as questões emergentes de pessoas não-brancas.

Muitos professores universitários que se utilizam de práticas somáticas em aulas de estudos sobre o corpo, com uma inclinação mais forte aos cursos de dança, também não possuem formação certificada nas abordagens somáticas referidas, tendo apenas contato com elas como praticantes e curiosos - “discípulos diretos (formados pelos próprios reformadores) ou indiretos (formados em suas escolas), são chamados de ‘educadores somáticos’ ou ‘práticos’, quando profissionais; e ‘praticantes’, quando amadores.” (STRAZZACAPA, 2012, p.158).

¹⁷ Disponível em <https://www.youtube.com/channel/UCWCKUxs3bK1EvsTDpTf6wyw/videos> (acessado em 21/01/2022).

SOBRE A EDUCAÇÃO SOMÁTICA NA FORMAÇÃO DE ARTISTAS

Formação em Educador do Movimento Somático, pelo *The Center for Body Mind Movement* Brasil. Na foto, Mark Taylor, criador do método. Arquivo pessoal do autor, 2022.

Admiro e respeito os caminhos de todas as pessoas que de alguma forma investiram seus tempos e esforços para tornar tais conhecimentos acessíveis à população brasileira, como também pretendo fazer com este trabalho. As partilhas, por meio de publicações, são fundamentais para o enriquecimento das pesquisas das Artes Cênicas, como também para todas as pessoas que se interessam pelas questões emergentes destas pesquisas.

Do meu ponto de vista, para utilizar a Educação Somática como ferramenta de treinamento corporal em sessões/aulas de técnica corporal, é necessário ter um objetivo, para que não caiamos no ensimesmamento. No livro *O Teatro Laboratório de Jerzy Grotowski: 1959-1969*, o autor versa sobre a importância das escolhas de exercícios para estabelecer uma relação criativa efetiva entre o artista e a composição da cena:

Nos exercícios corporais vocês devem manter os elementos concretos, assim como mantêm a precisão nos exercícios plásticos. Sem concretude, começa o engano, o rolar pelo chão, os movimentos caóticos, as convulsões e tudo isso se faz na convicção de que sejam exercícios. (FLASZEN, 2007, p. 176)

O livro da pesquisadora Strazzacappa tornou-se para mim um grande direcionador para as reflexões sobre as práticas somáticas nas Artes Cênicas. Durante a leitura, a pesquisadora cita em uma passagem sobre a ocasião em que ela foi convidada para dar um curso no III Congresso Internacional de Etnocenologia, em Porto Alegre (RS).

Chegando lá, eu me vi diante de 20 atores muito empenhados. Eles tinham tanta disciplina e um corpo tão incrivelmente “presente” que eu me perguntava qual poderia ser a função do meu curso. No entanto, depois de alguns minutos com eles, pude entender que, apesar da perfeição do trabalho, eles não faziam outra coisa que não fosse treinar. Estávamos ali diante de um dos grandes problemas da utilização errônea da técnica: a de criar um mito, isto é, a técnica pela técnica, a técnica como um fim. Assim, as aulas práticas previstas para o curso tornaram-se encontros para discussões: “Para que pode servir a técnica se não nos servimos dela?”, “Qual a função do ator senão representar para um público?”, “De um artista senão apresentar sua obra de arte? [...]” (STRAZZACAPPA, 2012, p. 37)

O primeiro contato com as técnicas somáticas pode ser angustiante (como foi no meu caso) ou libertador, como foi para muitos colegas de minha graduação. Do mesmo modo, como é descrito por muitas pessoas em minhas formações, ele pode ser vivido como algo que transforma o jeito de ser e estar no mundo de uma pessoa, tornando-se um hábito ou estilo de vida. Contudo, enquanto artista-docente-pesquisador, meu interesse está em investigar os modos de efetivar o uso das práticas da educação somática em processos de criação cênica e suas possíveis contribuições para a saúde das pessoas desse campo.

Atualmente, encontro-me em uma sociedade na qual muitas pessoas estão em pleno desequilíbrio físico e psicológico, carentes emocionalmente, inclusive mediante a situação pandêmica do Covid-19, que teve início no final de 2019. Nessa situação todo o mundo foi tomado pelo medo de um vírus que se propaga por gotículas, através de vias aéreas e que possui alta taxa de infecção.

Mesmo após várias tentativas de controle sanitário e um grande esforço em busca de vacinas capazes de conter ou amenizar os danos gerados por este vírus, as pessoas continuaram afetadas pela situação geral vivida – de medo, de incertezas, os desdobramento pós isolamento etc. Desta forma, percebi que as práticas somáticas neste período poderiam ser um recurso ainda mais potente de amparo a mim mesmo e para as pessoas com as quais eu convivia.

Levando-se em consideração um ambiente determinados por um contexto pandêmico, minha pesquisa foi atravessada por tais questões, embora não fosse previsto em seu esboço inicial. Por se tratar de uma pesquisa que se ampara no próprio percurso como material de análise, acho extremamente relevante observar este período que demandou dinamismo e muita adaptação corporal.

CAPÍTULO 2 – LEITURAS DE UM CORPO-PALIMPSESTO

A vida somática é a vida da criança, do adolescente e do adulto. São vidas separadas, conectadas pela memória, através de um sistema nervoso permanente. Temos a capacidade de formar muitos corpos, eus, personalidades e de ter muitas vidas no curso de nossa vida: como uma planta que continua florescendo a cada estação do ano, uma planta com diferentes corpos. Temos um corpo público e um privado, um corpo racional e um não racional. Quando somos capazes de experienciar nossas vidas dessa maneira, podemos começar a apreciar o milagre da vida de nossos corpos, de nosso processo biológico. (KELEMAN, 1994, p. 22)

Ao longo do percurso de pesquisa no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de minha graduação em Teatro (UFU), intitulado *Geni Palimpséstica: as camadas de uma transcrição teatral* (2021), no qual trabalhei um processo de tradução intersemiótica como procedimento na criação em teatro, a junção das palavras corpo e palimpsesto me suscitou espaços interessantes de reflexão. De um lado o corpo, como condição de existência e o meio pelo qual se constrói o conhecimento, e do outro o termo palimpsesto, que diz respeito à técnica utilizada para reutilização de pergaminhos na Idade Média, cujos textos originais eram raspados para dar espaço a outra escrita, visto o elevado custo do material neste período.

Durante o processo de raspagem dos pergaminhos, alguns textos não desapareciam por completo, sendo possível observar tanto a escrita original quanto a camada de texto sobreposta, tornando assim o palimpsesto uma obra com diversas camadas. É nesse sentido que considero o palimpsesto uma potente metáfora para se falar de um corpo. Ao longo da vida passamos por inúmeras experiências, por meio das quais somos modificados, “reescritos”. Continuamos sendo o mesmo corpo original, mas transformados pelo tempo e espaços que habitamos e pelos outros corpos com os quais coexistimos.

Unir a palavra corpo e palimpsesto para mim evidencia a potência das subjetivações que somos e nos tornamos durante nossa trajetória enquanto corpo físico, psíquico e emocional, criando uma relação de sobreposições narrativas em uma obra icônica, que seria então este corpo-palimpsesto. Um corpo no qual, ao mesmo tempo que é observado no tempo presente, pode-se notar suas marcas e cicatrizes, memórias, escritas e reescritas das narrativas sobre o tempo vivido no passado ou anseios de

vivências futuras, metaforizando o corpo-palimpsesto como uma arte da existência por si e em si mesma.

Busquei por referências que abordassem essa junção feita por um hífen, mas encontrei apenas o livro *Performing Palimpsest Bodies: Postmemory Theatre Experiments in Mexico*, de Ruth Hellier-Tinoco (2019), em que a autora analisa quatro projetos de criação em teatro que exploram questões relacionadas à memória cultural, arquivos e repertórios performativos de forma transdisciplinar. Neste livro, Ruth chega a fazer também uma metáfora entre o corpo e o palimpsesto, mas não chega a unir as palavras formando uma unidade sintagmática e semântica.

A reflexão acerca do corpo-palimpsesto é um alicerce fundamental em meu percurso artístico e pedagógico, pois estimula uma (re)construção contínua dos saberes sobre o corpo, tanto nas Artes Cênicas como além delas. Cada sobreposição é uma porta aberta para se revisitar o passado e o futuro, enquanto o corpo atual é moldado e transformado em um eterno movimento espiralado, sem limites de tempo ou espaço. O corpo-palimpsesto é, assim, um convite para transcender a ideia de um corpo estático e adentrar um universo de possibilidades em constante mutação.

Assim, o corpo-palimpsesto surge para mim como um espaço em trânsito, uma folha de papiro constantemente escrita e reescrita com fragmentos múltiplos, portadora de memórias, experiências e percepções da realidade que nos cerca. Este corpo é uma construção eterna, em constante evolução e adaptação às necessidades de sobrevivência, tanto física quanto simbólica, em diferentes momentos e sob circunstâncias variadas.

Ao nos colocarmos como artistas em cena, o nosso corpo exposto é muito mais do que simplesmente uma ferramenta para compor e executar uma obra. A metáfora do corpo como um palimpsesto nos leva a entender que ele não é um papel em branco, pronto para receber novas inscrições. Pelo contrário, é uma superfície sobreposta e modificada ao longo do tempo, que carrega consigo as marcas de experiências passadas, sem qualquer neutralidade. O corpo em cena é, portanto, um corpo que se oferece em serviço, mas que traz consigo uma história de sobreposições e rasuras que se acumularam ao longo do tempo - desde a vida intrauterina - em um processo contínuo e espiralado de (re)construção.

Assim como em um pergaminho que foi escrito e reescrito várias vezes, com diferentes escritas e rasuras, o corpo também é uma superfície que acumula experiências, vivências, memórias, emoções e sensações, que são escritas e reescritas ao longo da vida. Cada experiência vivida é como uma camada que se sobrepõe a outras camadas anteriores, formando uma espécie de arqueologia corporal.

Essas camadas podem ser conscientes ou inconscientes, e muitas vezes são contraditórias e conflitantes, como se diferentes escritas estivessem lutando pelo espaço na superfície do corpo. Assim como um palimpsesto pode ser lido de diferentes formas, dependendo de quem o lê e em que contexto, o corpo também pode ser interpretado de diferentes maneiras, dependendo de quem o observa e em que momento histórico.

Assim como um palimpsesto pode ser apagado ou danificado, o corpo humano também pode sofrer lesões, doenças, traumas e violências que afetam suas camadas mais profundas, modificando sua história e identidade. Cada marca representa um lugar ou evento que a pessoa experimentou. Cada cicatriz, linha de expressão ou ruga no rosto são como os registros de uma história, que narra uma vida cheia de experiências e aventuras. O corpo humano, como um palimpsesto, é uma história em constante evolução, sempre mudando e se adaptando às novas circunstâncias.

Da mesma forma que um palimpsesto contém várias camadas de escrita, cada uma com sua própria história e significado, o corpo humano é composto por múltiplas camadas de experiências e lembranças. Ao perceber o corpo como um palimpsesto, tornamo-nos mais conscientes de nossas próprias histórias e do poder que elas têm sobre nossa vida cotidiana.

Por fim, é importante lembrar que o corpo como um palimpsesto não é uma mera superfície passiva que recebe escritas e rasuras, mas também é capaz de criar e recriar suas próprias escritas, de se transformar e se reinventar ao longo do tempo. É como se o corpo fosse um livro aberto, em constante processo de escrita e reescrita, uma obra em progresso que nunca está completa.

Essas são apenas algumas ideias para desenvolver ainda mais a metáfora do corpo como um palimpsesto. Cada pessoa pode encontrar sua própria interpretação e significado nessa imagem poderosa e multifacetada, que pode ser aplicada a vários campos, incluindo artes, ciências e filosofia.

DO EMBRIÃO AO CORPO ATUAL

Se partirmos da perspectiva das primeiras sensações que nosso corpo recebe enquanto informação, temos o toque como um grande exemplo, que é um processo de troca que começa desde o ponto de vista embrionário, quando o corpo começa a formar receptores, nos primeiros dias pós fecundação. Nessa ocasião, o embrião começa a entrar em contato não só com a parede uterina, mas também com uma grande quantidade de bolsas de líquidos, formadas a partir desse desenvolvimento.

É a partir desse toque inicial que começa a estimulação necessária para se formar os nervos periféricos, que, posteriormente, no adulto, se tornam os nossos receptores perceptivos, a partir da décima primeira semana de gestação. Se pensarmos no processo evolutivo e coletivo, o toque foi importante desde o tempo dos primatas, para estimular um elo, a partir do qual se formava um grupo e se desenvolviam chances maiores de sobrevivência. O toque sempre esteve presente e torna-se relevante para trazer a consciência para determinada região corporal ou/em movimento.

Após o nascimento, os primeiros quatro meses de vida são primordiais para observarmos a relação entre movimento e percepção do bebê. Para Cohen (2015), mediante suas experiências como fisioterapeuta e educadora somática, é possível estabelecermos certos parâmetros nesse período, sobre o qual todas as outras coisas são construídas. É nesta fase que o sujeito começa a moldar e desenvolver sua cinesfera perceptual-motora interna e a consciência de sua cinesfera externa, em processos de grande importância, que muitas vezes passam despercebidos aos adultos, tais como os padrões de ceder e empurrar, alcançar e trazer para si.

Também conhecido como *Ciclo de Satisfação*, os padrões de movimento vertebral se dividem em duas categorias: *ceder* e *empurrar* que fornecem foco interno e *grounding*, peso e relação com a gravidade; e os padrões de *alcançar e puxar* ou *trazer para si*, que traz foco externo e a consciência de espaço. Se um deles falha em seu sequenciamento e conexão, a pessoa fica prejudicada em sua capacidade de relação e resposta interna ou de resposta a fatores externos a seu corpo.

Os processos supracitados fazem parte do que Bonnie Cohen, criadora do *Body-Mind Centering*SM, chamou de Padrões Neurocelulares Básicos (PNB), que são padrões de movimento originalmente presentes no movimento de fluidos (de forma pré-vertebral) que ocorrem através das membranas celulares, e que são posteriormente registrados e organizados em nosso sistema nervoso. Filogeneticamente, podemos encontrar os padrões vertebrais (homólogos, homolaterais e contralaterais) e os padrões espinhais (que se desenvolve na formação da coluna vertebral e do crânio, que envolve o sistema nervoso central) no reino animal; e ontogeneticamente, os padrões que emergem nas etapas evolutivas dos bebês humanos.

Padrão homólogo. Fonte da ilustração: Cohen, 2015. Pág. 191

Padrão homolateral. Fonte da ilustração: Cohen, 2015. Pág. 195

Os PNB surgem no relacionamento e interação do bebê com o seu entorno, aparecendo em funções que podem parecer simples, mas que são extremamente complexas em sua estrutura e funcionalidade, de acordo com as condições favoráveis e desfavoráveis em relação ao ambiente externo. Estes padrões constituem uma manifestação exterior da motilidade e organizações neurológicas internas.

Compreender corporalmente estes padrões neurológicos e sua progressão ao longo do crescimento pode ajudar em todo nosso potencial evolutivo, além de ser extremamente importante no campo da educação e cuidados infantis, tanto para crianças que apresentam o desenvolvimento dito normal quanto para crianças que possuem algum tipo de deficiência de desenvolvimento. Quando existe dificuldade no desenvolvimento ou desordens neurológicas, rever estes padrões pode oferecer uma via alternativa para reorganizar o sistema nervoso, favorecendo uma maior mobilidade e controle durante o movimento.

No caso de uma pessoa adulta, estes padrões podem facilitar no movimento cotidiano, ajudando a identificar as causas subjacentes de um problema que esteja relacionado à organização do movimento. Os PNB oferecem uma forma de movimento que nos permite conexão profunda com nossa vitalidade e sentido das possibilidades de nossas ações corporais.

Os diferentes padrões do desenvolvimento já estão contemplados desde a perspectiva de um desenvolvimento comum, mas trabalhá-los em sessões de práticas somáticas, como ferramenta de exploração e pesquisa, nos possibilita evidenciar alguma deficiência de movimento, melhorando habilidades motoras independentemente da idade do praticante.

Isto permite uma integração dos padrões dominantes na matriz total do desenvolvimento, oferecendo espaço para um desenvolvimento pleno dos PNB. Experienciar este processo de corporificação através de condutas aparentemente simples nos possibilita expandir a capacidade de movimento, com maior flexibilidade, confiança e conhecimento.

Utilizando os princípios dos PNB em uma sessão de Educação Somática, podemos ainda ampliar o desenvolvimento da percepção sobre o movimento, mediante uma integração de diferentes dimensões da consciência. Esta integração é adquirida através da experiência do movimento revisitado, durante o qual cada pessoa pode extrair de tais práticas seus próprios aprendizados sobre padrões de resposta, levando para qualquer contexto de sua vida.

Por último, revisitar padrões da infância que por algum motivo podem não ter sido vividos em sua plenitude, além de ser enriquecedor enquanto trabalho corporal, exige cuidado e respeito durante o processo, pois uma pessoa não sabe o que pode encontrar nesse processo. Desde traumas a padrões interrompidos de maneira forçada, gerados por um excesso de vínculo ou a ausência deles. Como na teoria psicológica de Keleman, a criança e a mãe compartilham uma realidade corporal comum, criando uma relação de codependência desde a vida intrauterina, “esta relação se torna uma doença, cuja cura ocorre somente quando as duas se separam” (1996, p.17) na vida adulta.

Os processos de trauma ocorrem a partir do momento em que uma pessoa vivencia um evento que cause um grande impacto emocional de maneira severa e abrupta, geralmente resultado de uma quantidade excessiva de estresse que ultrapassa a capacidade de enfrentamento ou de integração das emoções envolvidas durante o evento.

Mediante o que podemos entender como trauma, devemos levar em consideração os inúmeros problemas culturais que enfrentamos no Brasil, principalmente se tratando do cuidado na primeiríssima infância. Nem todas as pessoas possuem acesso às informações apresentadas e sequer possuem tempo e disponibilidade para dedicar seu tempo aos que serão os futuros adultos de nosso país.

Oferecer um espaço seguro e saudável de desenvolvimento da criança ainda é um privilégio, levando em consideração as grandes desigualdades socioculturais e econômicas em nosso país, ou o difícil acesso para o tratamento de desajustes comportamentais resultantes desse período de nossas vidas. Em uma sociedade adoecida por inúmeras causas, o acesso a práticas somáticas é limitado, como evidenciado no capítulo anterior. Desde que ingressei no mestrado, meu anseio sempre foi gerar uma fricção entre os saberes que eu vivenciava enquanto pesquisador e os saberes e angústias que trazia comigo enquanto pessoa, em busca de unir diferentes dimensões de minhas realidades.

EU VI DEUS E ELA É UMA MULHER PRETA

Nanã, a orixá responsável pela origem de ará (corpos física) do *àiyé*. Arquivo pessoal do autor, 2022.

Março de 2020, isolamento social devido à pandemia de Covid-19. De um lado a Educação Somática retorna fortemente em minha vida, por meio de formações virtuais em diversos métodos, que prometiam oferecer ferramentas “de sobrevivência” para tempos sem precedentes. De outro, minha mãe continuava de maneira singela a acender velas e fazer suas orações com muita frequência para o Orixá Omulu, divindade do culto africano responsável pelas doenças e saúde no *Àiyé* (plano material).

Aos poucos, isolado, começaram a se evidenciar grandes dilemas em minha formação enquanto pessoa: minha responsabilidade com aqueles com quem criei grandes vínculos afetivos ao longo da minha existência; meu engajamento em continuar a contribuir de alguma forma com a difusão de conhecimentos em Artes no Brasil, enquanto artista-docente-pesquisador.

O corpo sempre foi para mim o motivo pela qual faço e acredito na arte. O eu-corpo sempre foi meu caminho de ação no mundo, meu ponto de partida e trajeto de cada experiência que vivi e ainda vivenciarei, recriando de inúmeras formas de reorganização e reinvenção de existência em minhas mais belas particularidades.

Contudo, um eu-corpo sozinho, em um vasto universo de possibilidades como o *Àiyé*, desenvolve uma visão limitada. Neste conjunto de ser e/ou ocupar o mundo, comecei a entender, mesmo que tardiamente, os abismos e aproximações do meu eu-corpo com outros corpos que estavam em minha volta, partindo principalmente de uma observação entre diferentes tensões sociais que produziam.

A minha mãe, que acendia velas enquanto eu aprendia um pouco mais sobre as estruturas do corpo, é uma mulher preta retinta, que desde a sua infância trabalhou na casa de pessoas brancas como empregada doméstica, entre outras coisas que não cabiam a esta função. Ela era a menina preta, que vestia roupas de sacos de ração para gado e usava chinelos feitos de tiras de pneu cortado e amarrados com um cordão qualquer, que deixou marcas permanentes em seus pés.

Ao se recordar desses momentos, minha velha não derrama uma lágrima, por já ter chorado muito, em todos os momentos em que não foi tratada como ser humano, levantando-se antes de todos os patrões para fazer a refeição matinal para eles e indo dormir somente após todos se deitarem. Se alimentava depois de todo mundo, do que podia e quando podia, porque às vezes o sono era mais forte que a fome que sentia.

Em suas histórias, ela narra o sono que sentia enquanto cuidava de duas meninas de idades aproximadas a sua, ao pé de uma árvore na fazenda em que trabalhava. As meninas juntavam letras e formavam palavras, estavam aprendendo a ler e se divertiam com histórias da escola onde estudavam; e ela estava lá, com sono, mal se aguentando em pé enquanto o sol queimava seu rosto.

Sem dúvidas, essa não foi a história mais absurda que você leitor(a) poderia imaginar sobre minha velha. Como quando ela admirava uma criança que estava aprendendo a caminhar e a mãe não percebera que a pequena criança ainda estava aprendendo. A criança quase caiu, mas, atenta, minha velha segurou o menino.

“Nunca mais toque nele, preta!” – ouviu-se os gritos de uma branca, que não percebeu as belezas do desenvolvimento de seu filho. Nesse dia a mulher lavou a criança com água, sabão e álcool, para que a criança não pegasse nenhuma possível doença que a minha mãe pudesse ter.

Na juventude minha velha foi festeira, o que ela relembra sempre com um sorriso no rosto, de quem viveu mais coisas do que revela. Salvou a própria irmã de muitos problemas, como no dia em que foram para a praça da cidade em que viviam e dois rapazes brancos as abordaram e as importunaram sexualmente.

Minha velha sempre foi guerreira, sábia e insistente. Quando coloca alguma coisa na cabeça é melhor não brigar, porque ela sabe entrar e sair de qualquer briga com a elegância da malandragem. Por frequentar desde jovem templos de culto africano, sempre foi acompanhada por Zé Pelintra, mestre juremeiro, e pela sua fiel comadre Dama da Noite. Sozinha ela nunca esteve.

Filha e sacerdotisa de Nanã, Iansã e Omulu, sua trajetória nesse plano físico nunca foi fácil, mas sempre foi povoada por uma dimensão sagrada de suas crenças. E com ela aprendi a bater a cabeça no chão para reverenciar aqueles e aquelas que vieram antes de mim para que eu pudesse ser quem me tornei hoje. Com ela aprendi a rezar Pai Nosso Pequenininho e o Credo ao contrário, para afastar meus inimigos. Aprendi a tomar banho de erva e vestir branco nas sextas-feiras em respeito a Oxalá.

Mesmo eu sendo um homem branco, que vivencia os privilégios da branquitude, minha velha sempre me ensinou sobre limites e caminhos que meu corpo ocupa. Mesmo analfabeta e sem ter lido sobre assuntos relacionados ao feminismo negro ou a questões étnico-raciais, ela me ensinou pela experiência, pela transmissão de conhecimentos e saberes através da oralitura.

[...] tenho buscado matizar também o termo “oralitura” para aludir a alguns modos e meios pelos quais, no âmbito das práticas performáticas, o gesto e a voz modulam no corpo a grafia dos saberes de várias ordens e naturezas as mais diversas, incluindo-se aí um saber filosófico, em particular uma concepção alterna e alternativa do tempo, de suas reverberações e de suas impressões e grafias em nosso modo de ser, de proceder, de atuar, de falar, de pensar e de desejar, enfim.

[...] oralitura designa complexas texturas das performances orais e corporais, seu funcionamento, os processos, procedimentos, meios e sistemas de inscrição dos saberes fundados e fundantes das epistemes corporais, destacando neles o trânsito da memória, da história, das cosmovisões que pelas corporeidades se processam. E alude também à grafia desses saberes, como inscrições performáticas e rasuras da dicotomia entre oralidade e a escrita. A oralitura é do âmbito da performance, seu agenciamento, e nos permite abordar teórica e metodologicamente, os protocolos, códigos e sistemas próprios da performance, assim como o modus operandi de sua realização de suas

recepções e afetações, assim como suas técnicas e convenções culturais, como inscrição e grafias de saberes.

No âmbito da oralitura gravitam não apenas os rituais, mas uma variedade imensa de formulações e convenções que instalam, ficam, revisam e se disseminam por inúmeros meios de cognição de natureza performática, grafando, pelo corpo imantado por sonoridades, vocalidades, gestos, coreografias, adereços, desenhos e grafites, traços e cores, saberes e sabores, valores de várias ordens e magnitudes, o *logos* e a gnoses afroinspirados, assim como diversas possibilidades de rasura dos protocolos e sistemas de fixação excludentes e discriminatórios. (MARTINS, 2022, p. 41-42)

Percebo, assim, a importância da oralidade – no ato de emitir ou receber - na construção social. A oralidade é um dos principais instrumentos que sustentam as culturas de tradição, pois vínculos afetivos são criados durante as atividades comunicativas, que se dão por semelhança e interesse pela mensagem compartilhada. Seja na forma como é estruturado um raciocínio, nas dimensões subjetivas que formaram o interlocutor ou ainda na linguagem não-verbal, por meio de gestualidades únicas de seu próprio corpo, durante essas trocas, a oralidade é estrutura que gera vínculos pessoais e coletivos.

A origem das religiões de matrizes africanas e conseqüentemente os corpos que ocupam esses espaços estabelecem uma relação profunda e direta com a ancestralidade. Oliveira (2019, p.45) reflete que “cada pessoa é chamada a prolongar em sua existência o ‘destino’ de sua ancestralidade, e mais ainda, a colaborar com ela de algum modo”. Desta forma, podemos observar a importância da transmissão de conhecimentos, principalmente aqueles advindos da convivência e da comunhão da comunidade com um sacerdote mais velho, dentro de uma religião como a Umbanda e o Candomblé.

Habitar o espaço sagrado de um templo de culto aos Orixás implica em pertencimento, dividir espaços e conhecer outras maneiras de se viver e pensar o mundo, para além do nosso próprio pensamento. Ainda mais quando levamos em consideração que o pensamento ocidental (presente em nosso país) está muito contaminado pelas crenças cristãs, nas quais a culpa, a necessidade de busca por uma redenção são marcantes e influenciam até hoje a constituição do imaginário social, inclusive no Brasil.

Ao mesmo tempo, desde as formas como se estruturam as organizações governamentais, direitos e deveres de qualquer cidadão perante a sociedade, ainda é possível observarmos a disparidade imposta por questões étnico-raciais. Imersos na própria branquitude¹⁸, insistimos em não refletir sobre os privilégios que nossos corpos usufruem, em detrimento da sobrevivência de pessoas negras; insistimos em subalternizar pessoas advindas do movimento diaspórico em nosso país.

Mesmo sendo um homem branco, cisgênero, vivencio um relacionamento gay inter-racial, em que meu parceiro é um homem preto retinto, que diversas vezes foi confundido com o segurança ou enfermeiro do hospital em que trabalhava, ainda que usasse sua identificação como médico. Inúmeras foram as vezes que seguranças de supermercados o seguiram enquanto fazíamos compras como qualquer outra pessoa.

Essa discussão poderia se aprofundar ainda mais, como indica Akotirene (2019), em seu livro *Interseccionalidade*¹⁹, no qual a autora desenvolve as noções de interseccionalidade referindo-se às múltiplas formas de opressão e discriminação que uma pessoa pode enfrentar devido à interação entre diferentes identidades sociais. É crucial reconhecer as influências culturais e históricas que moldam nossas percepções, incluindo a influência do racismo estrutural²⁰, como destaca a autora. Nesse sentido, é importante considerar as diferentes perspectivas e experiências de opressão e privilégio que influenciam as percepções de cada indivíduo nas discussões sobre pertencimento social. Compreender essa complexidade pode ajudar na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, que reconheça e respeite a diversidade de identidades sociais.

¹⁸ A branquitude é um conceito socialmente construído que se refere às características e privilégios associados às pessoas brancas em uma sociedade. Esses privilégios são muitas vezes invisíveis para as pessoas brancas, mas visíveis para pessoas de outras raças que experimentam discriminação e racismo. A branquitude é um sistema de privilégios e vantagens que beneficia as pessoas brancas, independentemente de sua classe social, gênero ou outros aspectos de sua identidade. É importante compreender esse sistema para combater o racismo estrutural e construir sociedades mais justas e igualitárias.

¹⁹ A interseccionalidade é um conceito que descreve a interação entre diferentes formas de opressão, discriminação e desvantagem social que uma pessoa pode enfrentar em virtude de seu pertencimento a múltiplas identidades minoritárias. É amplamente utilizado em diversas áreas para compreender e combater as desigualdades sociais e é fundamental para a construção de políticas e práticas mais inclusivas.

²⁰ O racismo estrutural se refere às formas sistêmicas de discriminação racial que estão incorporadas nas instituições e estruturas sociais, econômicas e políticas. Essas formas de racismo são muitas vezes invisíveis e podem ser perpetuadas através de políticas e práticas aparentemente neutras. O racismo estrutural pode afetar negativamente a vida de algumas pessoas em várias áreas, incluindo: educação, emprego, habitação, justiça criminal e acesso à saúde. É importante reconhecer e combater o racismo estrutural para criar uma sociedade mais justa e equitativa.

Se observarmos por uma perspectiva histórica, a abolição da escravatura no Brasil em 2022 tem apenas 133 anos. É impossível pensar que realmente existiu o fim da escravidão. Pessoas pretas enfrentam diariamente os resquícios dessa situação, seja por meio da violência policial, do acesso desigual a oportunidades de emprego e educação ou da discriminação social. É importante entender que a escravidão deixou um legado que afeta a vida de milhões de pessoas e que a luta contra o racismo é necessária para garantir a justiça social e a igualdade de direitos para todos os cidadãos brasileiros.

Viver um relacionamento inter-racial pode ser um desafio constante, exigindo reflexão e autocrítica. Como pessoa branca, muitas vezes não temos a dimensão de quão problemática pode ser essa convivência, pois ela é atravessada por reproduções constantes de um sistema racista. Essas reproduções podem ser verbais ou não, criando situações nas quais as violências inter-raciais começam a operar. É importante lembrar que essa situação é reflexo de séculos de opressão e discriminação, e que cabe a nós brancos reconhecermos nosso papel na manutenção desse sistema e lutar por uma sociedade mais justa e igualitária.

Ao falar sobre violências inter-raciais, é importante lembrar que elas vão além de atos físicos e também se manifestam em disparidades afetivas. Isso fica evidente em relacionamentos inter-raciais, onde as diferenças nas oportunidades de escolha e nas experiências vividas podem afetar a dinâmica dos envolvidos. Essas escolhas são influenciadas pelo acesso que temos aos conhecimentos e experiências sociais. Portanto, é necessário refletir sobre essas disparidades e buscar a construção de relações baseadas no respeito mútuo e na compreensão da complexidade das experiências de cada indivíduo envolvido, seja ele um casal, mãe e filho, irmãos ou outras relações inter-raciais.

Infelizmente, a representação ideal socialmente aceita geralmente está associada à figura branca, constantemente reproduzida em diversos âmbitos da sociedade, como na mídia, na publicidade e na política, por exemplo. O que pode gerar uma sensação constante de inferioridade e inadequação em pessoas pretas. Isso afeta profundamente a construção individual e coletiva de uma pessoa, levando a diversos problemas, como impactos negativos na autoestima, quadros graves de depressão e ansiedade, sensação de exclusão e falta de pertencimento, constrangimento e desvalorização.

Diante desse contexto amplo supracitado e da situação pandêmica causada pelo Covid-19, percebi que o isolamento social havia afetado fortemente minha mãe, que tinha inúmeras queixas de dores no corpo e manifestações de eventos relacionados à ansiedade. Ela sempre participou de rodas de pagode que nossa família fazia aos finais de semana. Em sua casa, como ela mesmo dizia, “sempre cabia mais um”, e era certo que no sábado pela manhã o primeiro a acordar já começava a organizar o evento para o final de semana. Mas isso já não era possível nesse momento.

Além das festividades no *Àiyé*, não posso esquecer de mencionar o culto ao sagrado e as festividades para o *Òrun* (plano espiritual) que minha mãe vivencia sempre às quartas-feiras, que, antes da pandemia, tornava possível reunir grande quantidade de pessoas que também possuíam afinidades com as práticas religiosas do Templo.

Uma de suas netas, chamada Dânia, filha de Omolu e Iemanjá, sempre se interessou pelas Artes Cênicas, com ênfase em dança e teatro, mas nunca teve a oportunidade de frequentar uma escola de formação ou curso relacionado a esses campos. Logo, juntando minha vontade de pesquisar a Educação Somática como treinamento para as Artes Cênicas e a de Dânia em conhecer mais sobre o teatro e a dança, resolvi convidá-la a fazermos imersões de estudos do corpo e, ao final do processo, montarmos um trabalho que fosse apresentado ao público de alguma forma.

Inicialmente pude observar um desconforto na proposta, pois ela não queria se apresentar, mas falei que poderíamos pensar em estratégias para fazer isso e somente se ela quisesse, evidentemente. Começamos a nos encontrar semanalmente seguindo todos os cuidados e protocolos sanitários de saúde contra a Covid-19. Nos encontros estavam sempre eu, Dânia e em alguns momentos a nossa velha, que gostava de participar das atividades, pois, segundo ela, a deixavam mais “atenta para a vida”.

Não tínhamos espaço para tais práticas até o dia em que tivemos a ideia de pedir a minha velha para usarmos o espaço do Templo para criarmos nosso trabalho e ela deu a permissão. Posteriormente, fomos consultar os outros ocupantes deste lugar e a resposta foi simples e direta: “você podem desde que tenham respeito com tudo o que este lugar guarda, caso contrário não poderão mais voltar”.

A ideia era que o trabalho artístico resultante desses encontros tivesse como eixo a história de minha mãe, investigando a inserção social de um corpo-no-mundo em um contexto racista de apagamentos, e envolto em um universo cultural marginalizado e subalternizado, que são as religiões de matrizes africanas, com seus encantos e segredos da tradição, transmitidos pela arte da oralidade.

Assim, começamos preparando um farto padê a Exu, senhor dos caminhos e dono das encruzilhadas, aquele que no velho ditado iorubano matou um pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje. Peço licença e proteção ao grande mensageiro, “aquele que não conheceu sua mãe e nem ao seu pai”, para poder contar a história dela, da minha velha.

CAPÍTULO 3 - NA ENCRUZILHADA

Dânia na encruzilhada. Um encontro com Exu. Arquivo pessoal do autor, 2022.

É amplo o signo que a encruzilhada representa para nós que vivenciamos as tradições de matrizes africanas. Ocupar este lugar de intersecções é colocar-se em jogo com o que também passa por este espaço. No momento em que isto é feito, uma dimensão se instaura no corpo-tempo-espaço, que se manifesta na encruzilhada de maneira espiralar e, ao mesmo tempo, se articula a um modo de vida singular, conforme aponta Benjamin Abras²¹.

Estar na encruzilhada foi o primeiro passo em nossos encontros, para a ativação de faculdades perceptivas de nossos corpos. Nele experimentamos suspender a preocupação com o tempo e o que nos acontecia no cotidiano para simplesmente estarmos presentes, naquele ponto transitório. As percepções que emergiam a partir dos sentidos, treinados por perspectivas socioculturais de cada corpo ali presente, manifestavam-se de formas diferentes.

²¹ ABRAS, Benjamin. Transe da presença: corpos diaspóricos. Live disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=RXIjSAp--qk&t=4127s> . Acessado no dia 16/08/2021.

Minha mãe compartilhou histórias sobre alguns trabalhos espirituais que fez nas encruzilhadas e chegamos a conversar sobre como esse espaço é uma dimensão sagrada para nós. Um espaço onde podemos nos comunicar com diversas manifestações energéticas, como acontece com o povo de Exu, tais como exus catiços e pomba giras; grandes conhecedores da magia e do mistério no mundo espiritual.

Sempre me emociono ao me colocar como um “escutador” atento das histórias compartilhadas, tanto pela minha mãe Jandira quanto as histórias contadas pela Dânia, pois o tempo de dedicação delas ao sagrado foi consideravelmente maior que o meu. O contato com o sagrado para elas se tornou uma prática diária e de “sobrevivência” perante um mundo tão cruel com corpos marginalizados.

As histórias sempre tiveram um ponto de encontro: sempre partiam de uma experiência corporal, muitas vezes desencadeadas por um sentido, seja ele olfativo, tátil, imagético ou auditivo. Assim elas descreviam com riqueza de detalhes comidas que mais gostavam nas festividades dos terreiros, pontos (orações) cantados, cheiros específicos, como os de uma erva, ou sensações físicas que aconteciam durante um processo de incorporação.

Nossos primeiros encontros na encruzilhada tinham como tema a observação daquele espaço e quais recordações emergiam no corpo. Durante esse processo fui evidenciando como nosso corpo é capaz de registrar somaticamente inúmeras lembranças e memórias que nos formaram durante a vida. “O corpo é, nesse ínterim, espaço simbólico de inscrição e formulação dos processos e práticas sociais sublinhados pela mediação com os saberes ancestrais” (RAMOS, 2017, p.89).

Arrepios, cheiros, sons, lembranças, uma lágrima que escorria tímida dos olhos emolduravam aquela vivência que poderia ser cotidiana, mas era mais do que isso, ganhava contornos performativos. Para mim, compreender melhor as vias de acesso dos sentidos à percepção configuram-se de extrema importância para começar qualquer trabalho somático, pois isso está relacionado diretamente com o desenvolvimento motor e com as capacidades de respostas de uma pessoa ao ambiente. Seja pela audição, visão, olfato, tato, paladar, cinestesia ou propriocepção, podemos começar a compreender como respondemos ao meio externo e como isso afeta diretamente nossos modos de ocupar o mundo.

Por este motivo, escolhi a encruzilhada para inaugurar esse percurso de pesquisa e trabalho. Em um dia ensolarado, no qual nos permitíssemos fazer uma pausa para sentir não só o nosso próprio corpo, mas também observar os atravessamentos do meio em nós, através dos sentidos, e como éramos capazes de atribuir significados para aquele momento.

Antes desse primeiro encontro, elaborei um cronograma de temas e objetivos que gostaria de trabalhar ao longo deste processo investigativo, mas não necessariamente o segui fielmente. Estava disposto a renunciar a noções teorizadas para aproveitar um pouco mais do que aparecia ao longo dos encontros.

Este cronograma foi baseado nos módulos de formação dos cursos de Educador do Movimento Somático do *Body Mind Movement*® (criado por Mark Taylor) e *Body-Mind Centering*® (criado por Bonnie Bainbridge Cohen), que possuem metodologias e base bibliográficas similares. Além das experiências que eu já tinha nas formações, me apoiei nas noções de anatomia por uma perspectiva simbólica, utilizando metáforas como o corpo-encruzilhada e corpo-palimpsesto para pensar em outras lógicas de organização corporal além dos aspectos anatômicos e fisiológicos.

TEMA	OBJETIVOS	QUANTOS ENCONTROS	EXECUÇÃO
Introdução à Educação Somática	- Apresentação do plano de pesquisa; - Conversa sobre “Quem sou eu hoje e quais foram os caminhos que me levaram a chegar até aqui.”	1 encontro	Início 17/11/2021
Sentidos e percepção	- Estudo da pele, formas e ocupação do corpo no espaço. - Encontro na Encruzilhada.	2 encontros	24/11/21 01/12/21
Sistema esquelético	- Introdução ao sistema esquelético e mapeamento dos ossos no próprio corpo.	2 encontros	08/12/21 15/12/21

Sistema muscular	- Introdução ao sistema muscular e princípios de toques proprioceptivos.	2 encontros	12/01/22 19/01/22
Tecido conjuntivo e fáscia	- Introdução ao sistema ligamentar e exercícios de estimulação de fáscia por meio da metodologia <i>Inner Balance</i> .	2 encontros	02/02/22 09/02/22
Sistema Nervoso	- Explorar hábitos de resposta ao mundo (luta ou fuga); - Introdução ao sistema nervoso.	1 encontro	23/02/22
Desenvolvimento motor (reflexos, padrões neurológicos básicos e integração do desenvolvimento)	- Padrões neurológicos básicos; - Observar padrões de pensamento, comportamento e movimento. - Autoavaliação do desenvolvimento motor pessoal.	3 encontros	02/03/22 09/03/22 16/03/22
Fluidos e a Voz	- Introdução à anatomia do mecanismo vocal e integração de fluidos do nosso corpo.	2 encontros	23/03/22 30/03/22
Conversa sobre o percurso	- Entrevista sobre como foi o processo para cada uma, o que isso pode contribuir no seu dia a dia (para minha mãe) e para a cena (para Dânia).	1 encontro	13/04/22
Criação do experimento cênico <i>Minha Velha</i>	- Entrevista com minha mãe Jandira sobre o que ela gostaria que fosse contado de sua história; - Planejamento de um novo cronograma.	Imersão (4 meses)	Após o exame de qualificação 02/05/22 Até 10/09/22
Finalização	- Composição de uma plataforma digital para hospedar um diário de bordo virtual, com o material editado. - Finalização da escrita da Dissertação	Imersão (3 meses)	11/2022 12/2022 01/2023

Nossos encontros sempre se fundamentavam em “protocolos” que eu preparava para oferecer um espaço seguro em que minha mãe e minha madrinha Dânia pudessem experimentar os movimentos dos seus próprios corpos. Após a observação da encruzilhada, entre alguns risos tímidos, de quem não tem muita afinidade com determinadas práticas, percebi que elas começavam a verbalizar elementos que indicavam o acesso aos objetivos que compartilhei no início desta seção.

Sempre notei a necessidade de fazermos pausas entre propostas. “Nossa, eu sinto que eu estou mais leve.” – dizia minha mãe enquanto acendia um cigarro entre uma conversa ou outra. Por sua vez, Dânia descrevia o quanto se sentia mentalmente ansiosa e que para ela era difícil se sentir completamente entregue e presente.

Como anteparos teóricos do trabalho, também utilizei ferramentas que pudessem facilitar o processo de aprendizagem em andamento sem necessariamente utilizar vocabulários específicos ou leituras de textos impressos, visto que minha mãe é uma pessoa não alfabetizada. Logo, pude contar com o livro de Hansen (2010), *Netter: Anatomia para colorir*, disponibilizado gratuitamente em diversas plataformas digitais, como meio de fixação do conteúdo de maneira lúdica.

No livro, a anatomia é explicada por uma breve apresentação das constituições e funções de determinada área do corpo, a nomenclatura da estrutura e uma ilustração para ser colorida. O autor explica os motivos de se usar tal método: “a razão principal, em minha opinião, é que o ‘aprendizado ativo’ sempre supera o aprendizado passivo. Ver, fazer e aprender andam de mãos dadas [...] nesse processo de aquisição de conhecimentos, todavia, os recursos que nos envolvem mais e nos permitem participar de uma experiência de aprendizado ativo ‘sedimentam’ o conteúdo em nossa memória.” (2010, p. 4)

COLORIR os ossos do tornozelo e do pé, utilizando cores diferentes para cada osso tarsal, uma cor uniforme para os metatarsais, outra cor uniforme para as falanges e uma nova cor para os ossos sesamoides:

- 1. Calcâneo
- 2. Tálus
- 3. Navicular
- 4. Cuneiformes (colorir os três com a mesma cor)
- 5. Cuboide
- 6. Metatarsais
- 7. Falanges
- 8. Ossos sesamoides

Imagem ilustrativa retirada do livro *Netter: Anatomia para Colorir*, de John T. Hansen (prancha 2 – 19, 2010).

Confesso que existiram momentos desafiadores, que me exigiram certo “jogo de cintura” para alterar um planejamento que eu havia feito, seja pelo cansaço dos corpos, seja pela dificuldade em executar um movimento, como se sentar no chão; seja pela necessidade de fumar que ambas possuíam, ou ainda pelas histórias que facilmente nos distraiam entre um momento e outro. Contudo, esses fatores eram facilmente contornados pelo bom humor e pela cumplicidade que estabelecíamos em nossos encontros.

Minha mãe ficou receosa em participar do primeiro encontro e em suas falas era recorrente a dificuldade em se abrir para uma nova experiência ou a vergonha encoberta por questões que fogem a nossa compreensão. Ela insistia em dizer ter medo de não dar conta ou ter medo de alguém ir atrapalhar a nossa “aula” (como ela chamava) por algum motivo, pois sempre considerou tudo que eu faço como muito sério.

Ela passou a me ligar toda semana, um dia antes da prática, para confirmar se no outro dia teríamos “aula”. Dizia que estava animada, pois depois destes encontros ela se sentia melhor e mais conectada com ela mesma. Revelou não sentir assim há muito tempo, entre tantos problemas cotidianos nunca tinha tempo de observar coisas simples a sua respiração ou a atitude de parar para nomear o que estava sentindo.

Eu à esquerda, minha velha (Jandira) à direita. Dos sentidos à percepção. Arquivo pessoal do autor.

Dânia à frente explora báscula de quadril, eu ao fundo indico o movimento com o toque. Arquivo pessoal do autor, 2022.

QUEM OLHA NO OLHO ENXERGA A ALMA

Nesse percurso de experimentação conjunta, também senti necessidade, em alguns encontros, de não levar absolutamente nada relacionado aos temas propostos na tabela (ao menos, não de forma explícita), talvez pelo cansaço dos assuntos abordados ou por intercorrências do nosso cotidiano. Nesses momentos eu recorria ao *Inner Balance* (IRB) como suporte para dar continuidade à exploração corporal, sem necessariamente ter que “teorizar” durante o encontro.

Como descrito no cronograma, tivemos a oportunidade de explorar cada sistema corporal, de maneira explícita ou não, através de metáforas, desenhos ou imagens intuitivas. Esbarramos muitas vezes em imagens ou sensações de nossa prática ritualística dentro do terreiro, nas quais minha mãe se baseava com recorrência para explicar o que estava sentindo. Sempre que eu recorria a imagens como “a força das marés”, logo minha mãe fazia ligação com Iemanjá e soltava um riso meio sem graça por lembrar do cheiro de alfazema.

Nossas experiências práticas tinham aproximadamente três horas de duração, o que variou de acordo com as necessidades do dia, divididas nas seguintes etapas: (1) Preparação do espaço: 30 minutos para chegar e borrifar alfazema no espaço ou acender um incenso, para afastar os mosquitos; (2) Desenvolvimento da prática: 2 horas de prática com interrupções para banheiro e cigarro, se necessário; (3) *Feedback* e compartilhamento das sensações e percepções: 30 minutos para conversamos sobre a prática ou outros assuntos que surgissem a partir dela.

Um dia em especial, algo me chamou muito a atenção. Nunca havia percebido que minha mãe não gostava de olhar diretamente em nossos olhos e descobri isso de uma maneira não muito confortável. Ela estava sentada em minha frente e eu explicava naquele momento para ela e para a Dânia um jogo, como uma espécie de espelho, em que uma deveria refletir os movimentos da outra. Eu disse ainda que o jogo tinha como objetivo conhecer melhor o repertório de movimentos de cada uma.

Enquanto eu explicava, percebi que minha mãe foi ficando desconfortável e não conseguia “refletir” meus movimentos, que eram de flexão de antebraço. Aquilo me deixou tão intrigado, e eu disse para ela: “Mãe, você precisa olhar no meu olho, senão fica difícil você visualizar.”. Ela respondeu imediatamente: “Você nunca percebeu que eu não gosto de olhar no olho? Quem olha no olho enxerga a alma.”.

Aquilo moveu algo em mim que eu ainda não sei explicar. Penso que me atravessou diretamente por dois motivos principais. Primeiro pelo modo como eu estava conduzindo: com tamanha segurança, por estar em um espaço com pessoas que eu já possuía certa intimidade, que acabei sendo ríspido ao dar a instrução. O segundo motivo foi me dar conta que eu nunca havia percebido que minha mãe não olhava diretamente nos olhos.

Deste dia em diante comecei a observar todas as vezes que minha mãe conversava com alguém, como se eu fosse um espectador de uma performance. E ela realmente não olhava, nunca olhava nos olhos. Raras são as vezes que ela lança o olhar, mas logo se desvia ao horizonte ou olha a pessoa nos ombros, nas mãos ou nos pés.

Para nós artistas, o olhar é um importante recurso para estabelecer vínculo, tanto com outros corpos em cena, como com o público-alvo, sendo um importante sentido para a comunicação (visual) entre artista-obra-público.

O olhar para minha mãe, além de ser esse instrumento de compreensão do corpo-no-mundo, também carrega camadas sensíveis em seus “filtros”. Para melhor evidenciar essa ideia, convido você, a imaginar uma luneta, a qual demanda a troca de lentes para se observar distâncias e texturas diferentes. Esta mesma luneta poderia ver qualquer coisa, desde que utilizássemos os filtros corretos, mas a escolha de cada filtro (forma de observar) provém de quem manipula a luneta (do olhar de quem observa).

Minha velha, diferente de pessoas em outra circunstância social, sempre utilizou lentes forjadas por uma sociedade machista e racista, na qual a posição de olhar nos olhos significava autoridade e posição de comando. Em minhas observações percebi que essa questão de não olhar nos olhos foi ficando cada vez mais forte, especialmente em momentos em que ela conversava com homens, na sua maioria brancos.

Essa observação do olhar no convívio com ela não ficou somente no cotidiano. Fiz questão de observar esta relação do olhar durante as práticas ritualísticas (restritas ao núcleo familiar devido ao Covid-19), em busca de investigar se a ação de não olhar nos olhos também se estendia até dentro do templo. E ali me instigou o fato de ela olhar no rosto das entidades manifestadas, algumas se manifestando de olhos fechados e outras mantendo os olhos do médium abertos.

A relação com o sagrado para ela se dá de uma forma muito sensível e até mesmo bonita de se ver. Ali, dentro do terreiro, ela não só olha nos olhos, como também não abaixa a cabeça. Vejo certa imponência no seu modo de se portar – um alinhamento da coluna, outro tônus muscular, uma voz mais alta e comunicação objetiva que se manifesta em determinados comandos - que destoam do seu cotidiano.

O contexto ritual, em que ela assume o papel de sacerdotisa, possibilita que ela performe uma presença diferente do habitual. Durante a prática ritualística, podemos observar um emaranhado entre ela e o mundo, em que, com auxílio de seus guias e orixás, surge outra forma de resolução de seus problemas.

UM PARÊNTESE SOBRE MEMÓRIA, TRAUMA E EXPERIÊNCIA CORPORAL

Outros fatos marcantes emergiram durante esses encontros, muitos deles solicitados por minha mãe que não fossem compartilhados, envolviam sua história e sua imagem, principalmente nas práticas que tinham como foco o quadril e cintura escapular. Momentos reveladores de muitas tristezas e memórias corporais eram compartilhados entre um cigarro ou uma xícara de café.

O trauma provém da linguagem grega e significa ferida, originando-se em eventos que envolvem algum tipo de risco à pessoa, real ou imaginário, gerando uma espécie de ruptura psíquica que excede a capacidade de processamento do sujeito. Fisiologicamente. Após um episódio abalador poderá existir respostas padrões como a liberação de adrenalina e cortisol, hormônios liberados a partir de reações químicas do organismo, que são moduladas pelo sistema nervoso simpático, preparando o corpo para fugir daquela situação ou ir para o confronto.

De maneira geral, quando o corpo está passando pela situação traumática há um movimento de defesa que não consegue ser executado em sua plenitude e geralmente acontece um congelamento, sinalizando um colapso. Após este episódio estressor, um elemento importante e complexo entra em cena: a memória, que pode fazer o sujeito viver aquele momento em uma espécie de *looping* ou registrar as sensações do ocorrido e nunca mais relembrar. A recordação da situação vivida faz com que, por alguns dias, o corpo volte a ter algumas reações fisiológicas relacionadas ao trauma como a aceleração do ritmo cardíaco, fadiga, náuseas, sudorese e tensão muscular. A persistência de sintomas como esses configura o trauma, que será fonte de prejuízos nas funções fisiológicas e cognitivas de quem está vivenciando o processo.

O corpo em movimento pode eventualmente revisitar o trauma de pessoa, e aquela energia que não foi liberada durante o acontecimento traumatizante toma conta da memória, e, conseqüentemente, de todo corpo por meio das reações químicas, gerando uma resposta contínua de ativação do organismo. Tomar consciência do que acontece com o corpo, durante o movimento, oferece à pessoa uma oportunidade de completar a ação de luta ou fuga não executada, o que resulta em uma oportunidade de se libertar deste *looping*, criando respostas, mediante a situações que geram congelamento, e que

de alguma forma a façam lembrar o trauma vivido.

Antes de dar andamento ao compartilhamento deste processo, preciso contar o que resultou da história dos olhos, que veio a me emocionar alguns encontros depois... Durante uma improvisação eu pedi que minha mãe e a Dânia buscassem alguma forma de seus corpos se encontrarem no espaço e então ficassem uma de frente para a outra. Quando isso aconteceu, minha mãe sorriu e disse em voz alta: “Você vai fazer eu olhar no olho dela, né, capeta!”. Eu sorria, ao mesmo tempo em que confirmava a ação.

Neste dia uma brisa suave tomava conta do espaço, com um leve cheiro de terra molhada, que provavelmente anunciava uma chuva a caminho e que se misturava com o cheiro de alfazema que havíamos borrifado no espaço no início do encontro. Podia-se ouvir o estralar das madeiras do teto, o canto do vento e o barulho quase que hipnotizante de um relógio que indicava um tempo entrecortado pela tensão que eu mesmo comecei a produzir em meu corpo, por pedir a minha mãe que fizesse algo que a incomodava muito.

Posso dizer que observei este momento emoldurado: minha mãe andou em direção a Dânia, com pisadas decididas e objetivas para cumprir o que foi proposto. Ela olhou bem no fundo dos olhos da Dânia, de uma forma avassaladora, e imediatamente um arrepio tomou conta de todo o meu corpo. Ali, bem diante de mim, minha mãe não refletia somente o corpo de sua parceira de jogo, mas parecia estabelecer um outro sentido para o jogo que eu havia proposto, pois não eram só dois corpos reproduzindo um único movimento, eram duas pessoas conectadas e entregues ao momento presente, de uma forma muito genuína, como eu nunca havia visto antes. Para mim, minha mãe viu e refletiu uma alma.

Desse momento, nenhuma imagem, nenhum desenho, a não ser essa escrita que agora se apresenta... Desse momento apenas um abraço forte me vem à memória e a sensação da lágrima que tomou conta dos meus olhos, pois não consegui finalizar o encontro de outra forma. Ao contrário dos outros dias, ficamos em silêncio, fomos embora do terreiro e lá ficou apenas uma vela acesa. Ainda não sei muito bem o que aconteceu e porque isso me emocionou tanto, mas como sempre minha velha guarda em seu corpo histórias que eu nunca saberia descrever.

A DANÇA DE UM ODÉ

Santo menino que velho respeita - disse a minha mãe, quando descobrimos que Logun Edé é o orixá quem reina em meu *Orí*. Aquele que vem dançando no toque do *aguerê* - ritmo dedicada a Oxóssi – e que foi disfarçado por Oxum para enganar Xangô. Santo jovem que vive 6 meses com a mãe e 6 meses com o pai, representando o equilíbrio entre as artes da caça e o belo movimento das águas doces.

Logun Edé é um orixá iorubano que representa a nação de Ilexá, possui domínio nos rios, cachoeiras e matas. Suas cores são o azul turquesa e o dourado. Sua principal erva é o *ewe efinrin* (manjeriço verde), também usada em rituais de apaziguamento, por simbolizar o amor, a coragem e a prosperidade.

Logun é um jovem caçador *metameté*, que congrega três naturezas: a de sua mãe, Oxum; a de seu pai Oxóssi Inlê, um grande caçador (*odé*); e a sua própria. Possui em si os mistérios da mutação, e isso pode ser visto em uma de suas evocações: “*Ológun fihòn awo, funfun lóni ni òla, ó yiòò fhón dúdú...*”; em tradução aproximada da língua portuguesa: “O feiticeiro mostra a pele que desejar, se mostrar pele clara hoje, amanhã mostrará pele escura...”

Os filhos desse orixá têm uma predisposição para a vida artística ou por trabalhos que envolvam a moda, beleza, estética e entretenimento com crianças, pois Logun é o senhor dos encantos. O animal preferido de Logun é o pavão, sendo um animal utilizado metaforicamente para representá-lo ou descrever as características de seus filhos.

Na primeira vez que pisei em um Studio de *ballet*, escutei do coreógrafo responsável pelo lugar, após minha primeira aula: “Quando você salta eu vejo um pavão de cauda aberta”. Achei engraçado, mas não associei ao orixá naquela época, por desconhecer nossa relação. Mas com o tempo, aprendi a ser chamado de “Logun”, “Pavão” e “Odé”, dentro e fora do barracão, por minha mãe ou pelos seus filhos de santo.

Minha relação com o orixá sempre esteve presente desde o meu nascimento, pois pude observar por fotografias uma predominância das cores brancas, azuis e amarelas em minhas roupas. Logun estava presente no meu prazer em dormir dentro da água, no apreço por coisas brilhantes e pela facilidade em me adaptar em ambientes calmos ou extremamente agitados.

Poderia ser a presença desse orixá, dando o seu *ilá*²² desde meus primeiros meses de vida ou somente um acaso na escolha das roupas, a memória cinestésica do líquido intrauterino - onde estive por 9 meses – ou o comum interesse de um bebê por qualquer objeto que apresente brilho. Contudo, prefiro acreditar nos atos inexplicáveis da vida em que o acaso nos aponta perguntas que dispensam a necessidade de uma resposta.

Sempre fui um menino que conversava muito na escola, gostava de estar cercado por muitas pessoas e me envolvia em eventos com temáticas artísticas com muita facilidade. Os desfiles cívicos eram minhas grandes paixões, mesmo a minha mãe biológica detestando, porque para ela era muito injusto as pessoas com cargos na cidade (prefeitos, deputados etc) ficarem em camarotes montados estrategicamente para privilegiar suas visões de forma distanciada do povo, cercados de comidas e bebidas; enquanto nós estudantes – na maioria das vezes crianças – não ganhávamos nem mesmo uma água em sinal de apoio por representarmos a escola em desfiles em praça pública, assistidos por toda a cidade.

A essa altura da leitura você deve estar se perguntando o porquê não citei a minha mãe biológica anteriormente, e eu também me faço essa pergunta. Posso tentar aqui justificar dizendo que as práticas ritualísticas candomblecistas e umbandistas também permearam a minha criação com minha mãe biológica, mas só tomaram uma proporção maior após minha mudança para Uberlândia – MG, devido ao meu ingresso na graduação em Teatro.

Minha mãe biológica se chama Deire Aparecida, ganhou seu segundo nome pela devoção de minha avó materna em Nossa Senhora Aparecida. Católica fiel, minha avó materna não faltava a missa dos domingos, mas quando as coisas fugiam do controle em sua casa ela acendia uma vela para São Jorge e colocava um copo de cerveja ao lado de uma imagem sacra, pois aprendeu com sua mãe que esse ato além de agradar o santo - provindo da Capadócia - também auxiliava em casos que envolviam o alcoolismo e as causas urgentes.

Ao contrário da criação da minha mãe Deire, que era a única filha entre quatro homens, eu tive uma criação cercada pela presença feminina. Meu pai, caminhoneiro, pouco ficava em casa e quando estava pouco conversávamos. Dos filhos eu era o mais novo, até chegar outra menina. Todos éramos filhos de Oxum, a não ser minha mãe, que tem ao seu lado

²² O *ilá* do orixá é o sinal de que o orixá está na terra e de que aquela pessoa que manifestou o orixá não está mais ali, mas sim a divindade digna de adoração. O *ilá* é a voz do orixá.

Iansã que lhe socorreu em diversos momentos de sua vida, seja na necessidade do grito ou na precisão de uma mudança imediata.

Minha mãe nunca esteve sozinha, até mesmo quando apoiou a mão sobre o rosto para disfarçar o choro e a raiva, ao perceber que um homem havia derrubado cerveja no berço de minha irmã. Naquele dia, dona Maria Farrapo decidiu cuidar não só dela, mas de todos nós, pois onde anda uma Farrapo a injustiça de um homem não passa impune.

Na cidade em que nasci e fui criado até os meus 17 anos, morávamos em uma região considerada suburbana da cidade e lembro-me que a referência de amizades que eu tinha desde essa época era de pessoas pretas, na maioria das vezes. Alguns moraram nessa região por longo tempo ou por períodos curtos, pois a maioria das casas era de aluguel.

A casa dos meus pais ficava em uma esquina, em frente a uma encruzilhada. Do outro lado da rua havia uma igreja evangélica, acompanhada de outras duas igrejas, uma no fundo da casa onde morei e outra no quarteirão de baixo. A casa dos meus pais incluía um bar, que funcionava ali mesmo, na garagem de nossa casa, entre as igrejas das redondezas.

Nunca foi imposta nenhuma prática religiosa para mim ou minhas irmãs, como percebo que acontece em algumas famílias com as quais convivi. Mesmo tendo sido criada em um núcleo familiar extremamente católico, minha mãe nunca gostou muito da estrutura das igrejas, das figuras masculinas no papel de sacerdócio e sempre nos ensinou a questionar as práticas de uma religião, ao invés de seguir inquestionavelmente uma ritualística.

Hoje, aos 25 anos, percebo que as práticas ritualísticas que envolvem o corpo de forma mais atuante sempre me chamaram mais a atenção do que as manifestações religiosas nas quais deveríamos ficar sentados e chamar o mínimo de atenção possível, onde o corpo está relacionado a um sentimento de culpa ou vergonha, desde o ato da concepção. No candomblé e umbanda, por exemplo, o corpo é o próprio templo, o veículo pelo qual se manifesta a energia sagrada de um orixá ou instrumento utilizado pela comunicação de uma entidade.

Para Luiz Rufino (2019), o corpo como primeiro lugar do ser no mundo, além de lugar onde baixam e operam potências múltiplas é também alvo de tortura, objetificação e cárcere, sobre o qual devemos invocar e praticar um “furdunço teórico-metodológico [...]

necessário na medida em que o colonialismo concentrou seus ataques primeiramente nas dimensões do corpo.” (p. 132).

Ao observar a ritualística de terreiro, consigo observar um corpo que, mesmo investido de tanta violência e usurpação, constitui-se a partir dos saberes de sua ancestralidade, fortalecendo-se nas rezas e nos elementos ritualísticos como forma de proteção para que se torne possível um vislumbre do futuro. Desde que mudei para Uberlândia, onde passei a vivenciar com mais intensidade o dia a dia de terreiro - espaço que já frequentava, mas não com tamanha frequência como atualmente – comecei a entender a importância de radicalizar e confrontar os domínios epistemológicos praticados sobre o corpo por referenciais ocidentais.

Quando me propus a trabalhar com a Educação Somática nesse processo de pesquisa, demorei para entender que, mesmo que eu estivesse atento ao processo de escolha do material de estudo e como levá-lo para os encontros, a técnica empregada jamais deixaria de ser uma teoria branca para falar de experiências enegrecidas. O tipo de abordagem e de elaboração que pautam a construção das reflexões dentro do campo da Educação Somática ainda continua se desenvolvendo sob uma perspectiva colonial branca e, muitas vezes, europeia. Portanto, eu deveria estar atento às problemáticas eminentes.

Ao olhar para os estudos, artigos e publicações sobre o universo do movimento somático, mesmo que estes contemplem renunciar ideais colonizadores, suas principais referências continuam sendo coloniais. Então, apesar do intuito de refletir sobre os fenômenos oriundos das experiências empretecidas, ao utilizar estes referenciais, construo uma reflexão sob uma lógica embranquecida, cujo objetivo é operar no fechamento/conclusão de uma ideia, de uma observação ou, ainda, de uma experiência.

Contudo, sinto-me convocado a me atentar para atuais construções epistemológicas decoloniais que operam no sentido inverso, me convidando para o não fechamento/conclusão de algo, dando lugar à manutenção do questionamento *ad continuum*. Se olharmos para os contextos em que existe uma troca de saberes e que seja ocupado por corpos brasileiros, ali também enxergaremos embates, contradições, dialéticas, mas sempre enviesados por um modo condicionado de racionalidade. O problema não está nas diferentes práticas do saber, mas encontra-se no projeto colonial, nos dispositivos que orientam e operam a seu favor.

O reflexo das práticas desenvolvidas nessa pesquisa, na qual buscamos uma experiência de criação, se dá pelo meu processo de ensino-aprendizagem enquanto artista-docente-pesquisador, no qual inúmeras questões e dinâmicas atravessam a minha experiência enquanto proponente das práticas de pesquisa corporal e cênica. Entretanto, é fundamental também observar o que surge neste processo desde a fricção entre os conhecimentos e interesses das diferentes pessoas presentes nele.

Trabalhar com Dânia, que é uma pessoa que nunca vivenciou uma experiência de estar em cena em contextos ditos artísticos, me faz refletir sobre as dimensões criativas e artísticas desse trabalho. Isso porque a Educação Somática é uma interessante ferramenta para se construir uma relação de consciência do corpo, mas também pode ser uma armadilha que captura o sujeito para uma introspecção e ensimesmamento que podem prejudicar um processo de criação artística. Essa percepção nasceu da observação das pessoas em processos somáticos e foi também o meu primeiro movimento ao entrar em contato com essas abordagens.

Entendo os riscos dessa afirmação generalizante, mas este pode ser um questionamento interessante para abriremos uma reflexão: até que ponto a Educação Somática é uma boa ferramenta para preparação corporal nas artes cênicas? As abordagens em Educação Somática e/ou na preparação corporal em Artes Cênicas (com sua predominância de origens eurocênicas) servem para todos os corpos?

Strazzacappa (2012) afirma, ao elaborar uma reflexão sobre alguns mal-entendidos no uso da Educação Somática como treinamento para os artistas da cena, que alguns atores ou dançarinos “em vez de manter essas técnicas como complemento de seu trabalho corporal, adotaram-nas pouco a pouco como ‘o’ trabalho corporal em si. Assim, o artista da dança não ousa, o ator não se movimenta, eles se preservam” (p.167).

Recordo-me que em uma dessas conversas descontraídas de mesas de bar, ouvi de uma artista circense que tenho grande admiração e que viveu toda a infância até a juventude nas rotinas do picadeiro, que o artista tem perdido a essência dos palcos porque tem medo de arriscar corporalmente e se colocar em jogo, e talvez, para estar em estado de jogo não podemos estar em uma zona de conforto, não podemos estar em completo relaxamento.

Outro mal-entendido que ainda perdura sobre as técnicas corporais, sobretudo àquelas de Educação Somática, diz respeito ao fato delas serem com frequência reconhecidas como “técnicas de relaxamento”. Isto é uma falsa ideia que se tem, no entanto, facilmente explicável. Quando se fala em corrigir maus hábitos e respeitar os limites pessoais, pensa-se logo em tudo o que causa estes maus hábitos e respeitar os limites pessoais, pensa-se logo em tudo o que causa estes maus hábitos e aquilo que nos faz ultrapassar nossos limites, e normalmente, as causas estão ligadas à nossa vida cotidiana, logo, à tensão vivida no trabalho, na rua, em casa... Assim falar em “respeitar os limites” e eliminar os maus hábitos acaba sendo compreendido como “não fazer tensão”, ou relaxar a tensão do cotidiano. Sabemos que todo movimento é feito de ação muscular, logo pela contração (tensão) dos músculos. Não há movimento sem tensão muscular. As técnicas de Educação Somática querem simplesmente suscitar no indivíduo a tomada de consciência de outra maneira de se utilizar as tensões, tão necessárias à existência do movimento. (STRAZZACAPPA *apud* BOLSANELLO, 2010, p. 399)

Não acredito que a responsabilidade seja das abordagens somática por si mesmas, assim como não acredito que o *ballet* seja o responsável pelas lesões em corpos de dançarinos, mas a má utilização da técnica por pessoas fixadas em alguma teoria. E ao falar de teorias, critico veementemente um péssimo posicionamento de diversas pessoas que seguem irrefletidamente as ideias dos criadores de abordagens somáticas.

Utilizando de balizas identificadas (semelhante entre os diversos métodos) e apresentadas pela somatoeducadora e pesquisadora Bolsanello (2010, p. 406), para o processo de aprendizado em Educação Somática devemos levar em consideração: a observação, a preparação, explorar as variações de ritmo, observar nossos sentidos e percepções, reconhecer os impulsos motores, modular o tônus, treinar a consciência de ‘como’ executar o gesto, fazer conexões com a prática, estabelecer integração entre o antes e o depois da aula, apropriar-se das experiências e transferir o aprendido para a utilização do corpo no cotidiano.

Todo o processo criativo dessa pesquisa foi traçado de tal maneira que pudéssemos aproveitar ao máximo o conteúdo no tempo de cada um(a) de nós, durante estes encontros. O que para mim foi enriquecedor como oportunidade de colocar em prática as ferramentas de ensino-aprendizagem corporal que vinha pesquisando, aprendendo e praticando enquanto profissional e pesquisador do movimento, sem a preocupação com uma criação artística numa primeira instância.

Nesse sentido, estabeleci uma dinâmica do uso das práticas somáticas em nossos encontros para observar três aspectos motivadores: (I) Como orientar um processo cênico a partir do corpo, refletindo sobre minha prática artística-pedagógica em ensino-aprendizagem corporal ao mesmo tempo em que me coloco em jogo, corporalmente?; (II) Como a prática somática poderia trabalhar aspectos relacionados à criação, investigando e utilizando as memórias e histórias da minha mãe Jandira?; (III) Como as práticas somáticas poderiam atuar como ferramenta de treinamento e investigação corporal para Dânia, que nunca atuou cenicamente e que seria o corpo presente para narrar/interpretar as histórias de sua avó?

Tanto eu como Dânia gostaríamos de viver um processo artístico em que a criação resultante da pesquisa pudesse construir aberturas para reflexões e novas construções de conhecimentos. Por conseguinte, essa pesquisa, que era aparentemente uma investigação minha para obter o título de mestre em Artes Cênicas, tornou-se uma pesquisa feita por várias mãos e corpos.

Ao definirmos que Dânia tomaria a frente na narrativa dessa criação artística, isso a colocou em uma posição de observação de seus medos e inseguranças. Principalmente do incômodo causado pela sensação de exposição e receio do julgamento alheio, que toma proporções maiores do que realmente poderia acontecer.

Interpretar um papel não é para o ator sinônimo de identificação com o personagem: ele está longe de “viver” o seu personagem assim como do representá-lo com estranhamento. Para o ator, o personagem é um instrumento para agredir a si mesmo, para atingir alguns recessos secretos da sua personalidade, para desnudar o que ele tem de mais íntimo. É um processo de autopenetração, de excessos, sem o qual não pode existir criação profunda, contato com os outros, possibilidade de formular interrogações angustiantes que voluntariamente evitamos para preservar o nosso limbo cotidiano. Livrando-se da canga que define socialmente de maneira estereotipada, o ator cumpre um ato de sacrifício, de renúncia, de humildade. [...] o ator, assim como o espectador que quer se entregar, supera a sua alienação e os seus limites pessoais e vive um clímax, um “ápice”, que é purificação, aceitação da própria fisionomia interior, libertação. (BARBA *apud* GROTOWISKY, 2007, p. 99)

Por meio da citação de Barba (2007), pude refletir sobre os desnudamentos corporais e psicológicos que um ator vive durante o ato da interpretação, com os quais faço um paralelo com essas vulnerabilidades expostas por Dânia ao acordarmos o protagonismo que ela ocuparia no trabalho. Isso ocorreu em um de nossos encontros, no qual um riso

frouxo e envergonhado tomou conta de seu rosto e suas mãos começaram a transpirar, evidenciando que um desafio ali se instaurava.

Duas passagens são sempre recorrentes na fala da nova artista, como o medo do julgamento de outras pessoas em relação a sua estrutura corporal, por ser gorda e a vontade de não chamar atenção no terreiro onde foi criada. Sua avó, como mãe de santo e zeladora de templo, sempre ocupou um espaço importante, o qual ela não gostaria de desrespeitar, relatando que sempre usava as roupas mais simples, não manifestava o interesse em desenvolver-se mediunicamente para se dispor em estados de transe, além de se esquivar de qualquer situação que a colocasse em uma posição protagonista.

Acostumada desde criança a estar à disposição de outrem, ela sempre auxiliou nos cuidados de seus irmãos, por ser a filha mais velha, além de desenvolver estratégias para contribuir com a gestão familiar na ausência de sua mãe, que precisava trabalhar. Esses eventos alimentaram um posicionamento coadjuvante em sua existência, o qual ela reconhece e tem desejo de ressignificar durante as investigações corporais.

Por outro lado, eu, enquanto um artista que na maioria das vezes desempenhei um papel de exposição pessoal, devido às demandas relacionadas a minha formação artística iniciada aos 11 anos no *ballet*, grupos teatrais e posteriormente na graduação em teatro, quis me colocar corporalmente em outros lugares. Tendo vivenciado núcleos familiares predominantemente femininos, gostaria de evidenciar cada vez mais a voz das mulheres que participaram desta pesquisa, por ser elas próprias as interlocutoras de suas experiências e narradoras de suas histórias.

Assim como Logun Edé, que teve Oxum como mãe biológica e Iansã como referência materna, fui um menino que possuiu a presença de várias mulheres amparando meu desenvolvimento. Para evidenciar esse movimento de formação enquanto indivíduos, convidei minha mãe Jandira e a artista Dânia para criarmos uma linha do tempo, com a intenção de acessarmos lembranças que não estivessem tão presentes na memória consciente, bem como, elencarmos eventos marcantes para tentarmos compreender um pouco de quem somos atualmente, além de verificar possíveis traumas corporais para nos resguardarmos durante nossos estudos.

Ao longo dos encontros fui percebendo que algumas práticas oriundas dos estudos que fiz no *Body Mind Movement*, se relacionava com elementos pré-textuais que fui estabelecendo em minhas orientações neste processo criativo. Tais protocolos acabou ganhando contornos e se dividindo em 4 tipos: amarelos (licença), vermelhos (abertura), azuis (corporificação) e verdes (retorno).

- (I) AMARELO: Protocolos de relaxamento e preparação para as práticas, na maioria das vezes com foco nos estados de percepção e presença. Como numa espécie de ritual, antes de tudo nos preparávamos e pedimos *licença*, a nós mesmos, ao nosso *orí* e as nossas memórias.
- (II) VERMELHOS: Os protocolos de cores vermelhas identifiquei como protocolos de *preparação* do corpo-mente e *abertura* de nossas dimensões perceptivas para o aqui e agora. A maioria dos protocolos vermelhos dizem respeito aos sistemas corporais, tais como, exercícios com foco no sistema esquelético, sistema muscular, tecidos conjuntivos, fásia e ligamentos.
- (III) AZUIS: Exercícios que estimulassem a lembrança e acesso a memórias. Os protocolos azuis faziam parte do que eu chamo de *gira* ou *corporificação* da experiência. Os protocolos azuis eram característicos por apresentarem práticas mais meditativas/contemplativas sobre as memórias.
- (IV) VERDES: Protocolos relacionados a práticas para regulação do sistema nervoso autônomo, com o objetivo de intensificar sua ação parassimpática. Sua principal característica era dar direcionamento as “energias” criadas durante a investigação corporal. Além disso, nos protocolos verdes utilizei os líquidos corporais e a voz como recursos para *conexão*, *retorno* e da *presença* para o aqui e o agora.

TRANSCREVENDO MEMÓRIAS

Explorando lembranças pela escrita autobiográfica.

Materiais: 1 papel cartolina, canetas coloridas.

Procure um lugar confortável em que você sinta segurança para passar alguns minutos, evitando interrupções. Coloque uma música confortável, acenda um incenso/defumador ou utilize outro recurso que desejar, que possibilite se desconectar da sua rotina para viver essa experiência.

Trace uma linha no papel cartolina representando a linha do tempo de sua vida e nela coloque tempos/espacos divididos por anos, de preferência começando dos 0 aos 7 anos. Posteriormente deixe que sua mente traga os tempos/espacos que mais lhe convém para representar sua história.

Dedique um tempo aos 7 primeiros anos, pois eles possuem um papel fundamental na construção da sua personalidade. Possivelmente você pode ter uma sensação de “apagamento” de suas memórias. Quando isso acontecer, se permita ir para os próximos anos até se recordar dos anos anteriores.

Você pode se emocionar, sentir felicidade por algum evento ocorrido ou até mesmo raiva e angústia, mas não se apegue a nenhum desses momentos com a intenção de julgá-los. Tanto nós como as outras pessoas que passaram pela nossa vida fizeram o melhor que puderam, segundo as crenças e desejos que acreditavam ser ideais para aqueles momentos.

Olhe para sua história com carinho, e, se necessário, levante-se, dê uma volta e depois continue com a exploração até achar que vivenciou o suficiente este exercício. Ao finalizar, observe sua história escrita nesse papel.

Este material pode ser um bom instrumento para refletir acerca de suas percepções sobre o mundo, a partir das histórias vivenciadas pelo seu corpo.

Este exercício trouxe lembranças reveladoras, algumas muito felizes e outras extremamente angustiantes que pudemos compartilhar entre risos, lágrimas, cigarros e cafés. Eu havia feito um processo parecido durante minha formação como Educador e Terapeuta do Movimento Somático, no *The Center for Body Mind Movement Brasil* (BMM), mas a experiência com a minha mãe Jandira e Dânia foi para mim mais emocionante e atravessadora.

Ao levar a proposta para elas, dispensei a minha escrita autobiográfica para auxiliar Jandira, pois ela é uma pessoa não alfabetizada. Para construir essa transição, escolhi usar não só signos textuais, mas também símbolos e desenhos, de forma que ela pudesse compreender o que da história eu estava registrando durante sua narrativa de memórias.

As elaborações de suas lembranças vieram de forma fluida, transitando entre passado e futuro, sem nenhuma preocupação em seguir uma orientação cronológica retilínea. O que ocorreu de forma contrária na escrita de Dânia. Segundo ela, foi difícil desapegar dos primeiros anos de sua vida. Ela percebeu uma fixação em tentar relembrar eventos dos primeiros anos, o que dificultou seu avanço para os demais anos e o que ela mais evidenciou foi a necessidade de trazer muitos detalhes para cada lembrança.

Em minha experiência com este exercício encontrei a mesma dificuldade de Dânia em sair dos primeiros anos, procurando sempre a ajuda de minha mãe Deire para relembrar o momento em que aconteceu cada evento. Me recordo de momentos muito específicos de minha infância, mas por terem acontecido nos primeiros anos de vida eles se mostram de forma confusa ou até mesmo sob a forma de sensações.

Por ter acesso a uma pessoa que viveu a história da minha existência comigo, tenho uma referência para “completar” aquilo que eu não lembro, o que não é possível com Jandira, visto que seus pais e a maioria dos seus irmãos já desencarnaram. Suas memórias possuíam mais detalhes à medida que os anos aumentavam na linha do tempo, acessando e descrevendo com muita dificuldade as memórias de sua infância.

Este exercício foi fundamental para que eu e Dânia tomássemos consciência da trajetória de vida da pessoa Jandira. O desenrolar-se dos anos, o espaçamento entre um conteúdo da lembrança e outro, as lacunas nos acontecimentos, os padrões comportamentais, entre outras coisas que surgiram dessa prática nos trouxe elementos interessantes para que trabalhássemos nos próximos passos.

A partir desse momento instaurou-se em mim uma sensação de desorientação por perceber que de fato algo começou a acontecer e que fugia as minhas necessidades de “controle” sobre um processo. Nesse momento, provavelmente Exu ria da minha cara ao perceber que eu não fazia ideia de como levantar um material cênico com tudo aquilo.

Eu senti medo, mas não um medo que paralisava as minhas vísceras ou me impedia o movimento, mas um medo de não honrar aquela história e a pessoa pela qual tenho um carinho inestimável. Com toda certeza Exu acertou a minha cabeça nesse momento, com uma pedra que lançou bem antes de eu nascer, para acertar aos desavisados que querem andar em suas encruzilhadas. Fui embora intrigado.

Alguns dias se seguiram até que eu me recordei de um trabalho que assisti em dezembro de 2021, chamado *Gestos Transitantes em campo expandido*, que foi um desdobramento do espetáculo Gestos Transitantes, criado pelo Núcleo Dédalos e dirigido por Sayonara Pereira. Em 2020, por causa da pandemia, a peça ganhou uma versão virtual, na qual os artistas investigaram outras estruturas coreográficas, antes dançadas em espaços teatrais.

Neste projeto, a diretora Sayonara e as intérpretes criadoras Luiza Banov, Nadya Moretto e Ametonyo Silva se interessam por investigar algumas gestualidades da vida cotidiana e os afetos que atravessam nossas relações interpessoais entre o cruzamento das linguagens da dança, teatro e artes visuais. Segundo relato dos artistas envolvidos, diferentes linguagens começaram a aparecer nesse processo transcriativo e, além de um espetáculo virtual, ao vivo e interativo, surgiu também um site-livro-quebra-cabeça para recriar gestos e diminuir distância entre os corpos, mesmo durante o isolamento social impostos pela pandemia do Covid-19.

Para acessar site-livro-quebra-cabeça de
Gestos Transitantes em campo expandido
<https://prezi.com/view/7IM00IYjpgX3rIQ5Eu7d/>

Uma espécie de mosaico, formado por fragmentos textuais, sonoros, visuais e cinestésicos (re)cria não só uma obra artística, mas também nos permite enquanto espectadores conhecer ainda mais o processo de criação do objeto em questão, escancarando sutilezas que comunicam singularidades preciosas.

Ao interagir com a plataforma tecnológica que hospeda este trabalho, você não só conhece minúcias metodológicas, como também se torna cocriador da obra, pois mesmo possuindo uma linearidade proposta pelas autoras é possível desobedecê-la, dando espaço para que a interpretação se desenvolva da forma que melhor lhe aprouver.

Todo o site conta com um sistema de audiodescrição, ampliando os recursos inclusivos para pessoas com deficiência, além de compartilhar desenho e escritas processuais dos intérpretes-criadores, biografias e narrativas vivenciadas antes e durante a criação. Isso me instigou muito, pois esse tipo de construção proposta não delimita ou restringe elucubrações somente no que diz respeito ao resultado da obra artística em si, mas abre uma gama de possibilidades de leitura de acordo com o interesse do espectador.

Para mim, os materiais relacionados ao campo pedagógico e de direção de processo, desenvolvida na maioria das vezes por Sayonara, foram os principais momentos que capturaram a minha atenção. Logo, encontrei neste trabalho uma inspiração para nossa criação artística. Ao final da pesquisa com Dânia, também criamos uma espécie de plataforma virtual para hospedar os registros em diferentes formatos (fotos, textos, fragmentos de diários de campo, vídeos etc.) de nossa experiência com as práticas somáticas e memórias de minha mãe.

Uma forma de “sua história ser lembrada”, como minha mãe nos pediu sorrindo, após compartilhar que possui o medo de ser esquecida pelas pessoas que mais amou. Um corpo efêmero, convocado, evocado, fragmentado, rasurado, carregado de memórias, experiências e representações da realidade, o corpo e histórias de minha mãe Jandira começaram a criar formas num espaço atemporal feito a partir de transposições de vivências para registros midiáticos.

Como filha de Nanã, a orixá mais exigente na escolha de seus filhos, Jandira é uma mulher de opinião forte e de muita fé. Amorosa e conselheira, adora um bom encontro de família e não aceita injustiça. Uma de suas principais características é a liderança nata, sendo um aspecto muito comum em todos os filhos de Nanã.

Para Jandira, o tempo foi seu maior mestre e este é um elemento importante para a construção desde trabalho, pois comecei a pensar em como o tempo (e o passar dele) diz muito sobre as modificações que se fazem corpo. O corpo-menina e o corpo-mulher de Jandira continuam tendo o mesmo princípio comum, que se refere à manutenção da

existência física, mesmo não se reduzindo somente a esse tipo de existência. Acredito que de fato, ao conviver com minha velha, começo a entender aos poucos o corpo-encruzilhada proposto por Ramos (2017).

[...] o corpo-encruzilhada é um corpo-espaço atravessado, entrecruzado pelos elementos e saberes-fazer que compõem o universo em que ele se encontra. Carrega uma noção de tempo-espaço espiralado, curvilíneo, que aponta uma *gnosis* em um movimento de eterno retorno, não ao ponto inicial, mas às reminiscências de um passado sagrado, para o fortalecimento do presente e o deslumbramento do futuro. É, desse modo, uma característica que se apresenta na dimensão performativa do corpo nos rituais e que pode ser experienciado como elemento técnico e estético pelos artistas da cena. (RAMOS, 2017, p. 297)

Os cigarros e conversas que preparavam um espaço seguro para o compartilhamento de confidências em nossos encontros deixaram evidentes o quão misterioso é o funcionamento da mente no que diz respeito aos acessos a uma memória. Diversas vezes uma mesma memória, principalmente as memórias infantis, vinham com características diferentes ou até mesmo sutilezas que traziam um novo sentido a um mesmo evento já narrado anteriormente.

CORPO-ESPAÇO SAGRADO

A preparação é um sinal de respeito.

Imagine uma sala com tacos de madeira totalmente lustrados e limpos, com uma linda decoração que inspirasse vida e lhe trouxesse uma sensação de acolhimento, isolado de ruídos externos. Até aqui já percebemos que não é uma realidade tão popular assim, certo?

Por isso, entenda que para entrar em contato com o seu corpo-mente por uma perspectiva somática não é necessário todo esse cenário ideal. Comece pelo principal, a preparação do seu corpo para a prática.

Procure uma atividade que te faça entrar em contato com o seu corpo, de forma que você se concentre por alguns minutos em você. Procure por algo que torne o seu corpo um espaço sagrado para viver uma experiência.

Caso você não faça ideia de como criar esse “espaço sagrado”, sugiro que você procure por 3 galhos grandes de alecrim e macere em água fria - minha mãe gosta de fazer esse banho com água de mina - e depois retire toda a erva, dispensando-a no mesmo local em que retirou ou em um espaço com natureza.

Após o seu banho de higiene pessoal, jogue essa água de alecrim em seu corpo. Te indico, ainda, a lavar bem a cabeça com essa água de cheiro (de aspecto leitoso), para trazer equilíbrio e serenidade.

Dizem algumas mães raizeiras que o chá de alecrim, além de ser anti-inflamatório e analgésico, possui efeitos antidepressivos que agem no sistema nervoso, eliminando ansiedades que geram cansaço mental e físico.

Considerei este banho um dos protocolos somáticos de minha preparação corporal para nossos encontros, além do cigarro para defumar os caminhos da memória e a saliva para lubrificar o aparelho fonador, de tal maneira que fosse possível contar aquilo que não havia dito anteriormente, ou ainda, revisitar a memória observando-a por um outro ponto de vista. O espaço físico também influenciava muito na qualidade de nossos encontros; sempre exalava cheiro de incenso, defumador ou essência de alfazema que borrifávamos na intenção de afastar pernilongos.

Eram os pernilongos os primeiros agentes de estresse que atuavam em nossos encontros, pois nos lembravam do órgão chamado pele, o maior órgão do corpo, contendo cerca de 15% a 20% da massa corporal total. A pele, dividida entre camada externa (epiderme), camada intermediária (derme) - suprida de numerosas glândulas, receptores sensitivos, vasos sanguíneos, células imunes, anticorpos e camadas de células e queratina que resistem aos fatores ambientais prejudiciais ao corpo -, e camada interna profunda (hipoderme), formada praticamente de células de gordura que servem para manter a temperatura e ajudam a dar energia ao corpo.

A pele, além de cumprir funções orgânicas como impermeabilizar, revestir, proteger, reservar, excretar, defender e regular a temperatura do corpo humano, também proporciona a sensibilidade ao toque de uma pluma, à temperatura e à dor, suportando o desgaste de seu uso, renovando-se constantemente. Marcada por irregularidades nas formas percebidas a olho nu, todos os seres humanos possuem e necessitam da pele para a sobrevivência, sendo ela um órgão composto por diferentes tipos de tecido trabalhando em conjunto para realizar funções distintas.

As sensações de tato são criadas quando receptores sensoriais ou terminações nervosas localizadas na pele são ativadas em resposta a estímulos mecânicos ou outros estímulos. Diferentes tipos de receptores respondem a diferentes tipos de estímulo, e cada estímulo desperta sensações em diferentes combinações de terminações nervosas, criando uma

enorme variedade de experiências táteis.

Os receptores sensoriais da pele possuem estruturas complexas. Em sua organização básica, cada neurônio sensorial possui um corpo celular dentro da medula espinhal ou do cérebro, um longo dendrito conectando o corpo celular a uma área da pele, bem como uma placa motora responsável por traduzir um estímulo mecânico, como o toque, em um impulso elétrico. Uma vez que o estímulo mecânico é traduzido em impulso elétrico, o neurônio rapidamente transmite essa informação à medula espinhal e então ao cérebro.

Nossa pele não é uniformemente dotada de receptores sensoriais. Algumas áreas têm muitos deles, enquanto outras possuem poucos. Informações advindas de receptores sensoriais do corpo e da face vão para regiões específicas dentro do cérebro, que interpreta os sinais em termos de percepções táteis. Terminações nervosas são mais numerosas em nossas mãos, lábios e bocas. As regiões do cérebro responsáveis por processar e integrar informação proveniente dessas áreas são respectivamente grandes em comparação a outras regiões.

PELE FAMINTA

Evocando o tato pelo movimento.

Deite-se no chão e permita que todo o seu corpo desfrute da expansão e contração de sua respiração. Gradualmente, leve a consciência à superfície da pele de seu corpo. Sinta as texturas da roupa que você está usando, a temperatura do ar e do chão, a pressão do chão contra seu corpo e do seu corpo contra o chão. Perceba os movimentos do ar sobre sua pele.

Permita que sua pele se mova em resposta a essas sensações e gradualmente comece a focar a consciência na superfície do chão. Permita que cada região de seu corpo se vincule ao chão, e então saia do chão muito lentamente, rolando para acomodar sua pele. Deixe que sua pele comece a tomar decisões enquanto sua mente suaviza-se.

Movimente-se pela sala para encontrar diferentes texturas e experiências para sua pele. Permita que sua pele tenha um apetite e seja voraz na busca por uma nova experiência. Talvez você sinta como se sua pele estivesse embriagada, sem um foco específico.

Explore as coisas do mundo a partir de sua pele.

SENSIBILIDADE NA PONTA DOS DEDOS**Ser sensível é ter poder.**

Disponha uma folha de papel sobre uma superfície lisa. Coloque uma linha ou fio de cabelo no papel e cubra-a com outra folha de papel. Com os olhos fechados, encontre e sinta a linha ou fio de cabelo sob a segunda folha. Após realizar esse exercício, coloque mais uma folha de papel por cima e tente novamente. Adicione folhas de papel até não ser mais capaz de distinguir a linha ou fio de cabelo. A prática diária aumentará a sensibilidade e percepção tátil dos seus dedos.

Observamos uma dimensão mais simbólica que a pele possui, como funções iniciais de oferecer limites aos nossos corpos e reconhecer estímulos externos pelo tato, sendo treinada desde nossas gestações para perceber, decifrar o toque e significar as relações – inicialmente a partir do contato com a parede intrauterina e com líquido amniótico, explorando espaços na barriga gestadora. Após o nascimento, o corpo gestado apresenta-se também como pele, sobre a qual inúmeros agentes operam para determinar um pertencimento cultural e reconhecimento identitário.

Na pele estão impressas especificidades que compõem um processo de construção social do sujeito, impactando na autopercepção de pertencimento grupal e delimitando já na fase do nascimento possíveis acessos que a pessoa vai ter ou não ao longo de sua vida, dado o racismo estrutural presente numa sociedade como a do Brasil. A experiência de reconhecer-se pele-corpo produz o desenvolvimento de um sentido de identidade, associado a outros fatores como gênero e classe social.

No Brasil, a miscigenação de mais de 514 anos resultou em uma grande predominância de peles não-brancas, com mais de 144 tonalidades diferentes. Entretanto, essa diversidade é contrastada pela problemática da branquitude, uma vez que o fenótipo branco foi por muito tempo idealizado como símbolo de beleza e poder, sendo a proprietária de vantagens e privilégios raciais simbólicos e materiais.

Essa idealização da branquitude é consequência de um processo histórico de colonização e escravização, que se baseou em hierarquias raciais e na ideia de que o branco é superior aos demais grupos étnicos. Como resultado, a sociedade brasileira é marcada por desigualdades, que se refletem em diversos aspectos.

Contudo, o processo de se enxergar numa relação Eu e o Outro transita entre um processo de observar quem o Outro é. Quando essa relação é posta num princípio de poder instituído estruturalmente, o sujeito inferiorizado tende a desprezar-se em razão das relações institucionalizadas, causando transtornos psicofísicos, baixa autoestima, depressão, complexo de não-pertencimento etc.

O racismo é um crime que além de negar direitos a um determinado grupo atribuindo privilégios a outro também desumaniza, pois impacta diretamente na construção social do sujeito. Neusa Santos Souza (1997) em sua obra *Tornar-se Negro*, evidencia que numa tentativa de contrapor os impactos da dor, oriundas do imperativo racista, a pessoa não-branca desenvolve uma distorção psíquica radical de percepção da realidade, “não aceitando sua cor como um predicado pejorativo”, além disso, “pensa que suprimindo-a enquanto representação do espaço do pensamento, suprime sua identidade negra.” (p.13).

Como homem branco, por muito tempo negligenciei os efeitos do racismo na sociedade. Embora tenha sentido inseguranças ao me reconhecer como homem gay, pouco me dei conta do privilégio que a cor da minha pele me concedia. Somente com o tempo percebi a importância de refletir sobre como o racismo afeta a vida de tantas pessoas e o quanto é necessário lutar contra ele.

Ao revisitar as memórias relacionadas a minha infância e adolescência, observo que sempre fui uma pessoa branca que frequentava não só núcleos sociais predominantemente instituídos por pessoas como eu, mas também núcleos predominantemente não-brancos. Meus amigos, em sua grande maioria negros, estimularam minha escuta para os mecanismos de exclusão social denunciados nos enredos compostos por *rappers* brasileiros.

Um dia em especial ficou marcado em minha memória, quando um dos meus amigos me mostrou a música Nego Drama, do grupo Racionais MC's²³, e sua mãe num sobressalto interrompeu a reprodução, antes mesmo que a música ultrapassasse os primeiros versos. De sua boca ouvi as palavras: “não quero você ouvindo música de

²³ Racionais MC's é um grupo de rap brasileiro formado em São Paulo, em 1988, por Mano Brown, Ice Blue, Edi Rock e KL Jay. Suas letras abordam temas como violência, discriminação, desigualdade social e racismo, com críticas às autoridades e engajamento na luta por direitos e igualdade. O grupo é considerado um ícone da música brasileira e tem álbuns famosos como "Sobrevivendo no Inferno" (1997), "Nada Como um Dia Após o Outro Dia" (2002) e "Cores e Valores" (2014).

favelado na minha casa”, ditas para o seu filho (meu amigo).

Na época, eu havia ganhado um computador da minha irmã mais velha e eu já possuía acesso à internet, o que facilitou o meu acesso ao *rap* em questão. Coloquei a música porque gostei da batida e do ritmo. Mas a frase “me ver pobre, preso ou morto já é cultural” me fez pensar em quem eram as pessoas que mais morriam na região onde morávamos.

Desde minha adolescência eu observava sobre a prevalência de pessoas de pele escura nas áreas periféricas da minha cidade de nascimento, como por exemplo no assentamento próximo à casa dos meus pais (chamado de Baixada pelos moradores), na porta da escola e em outras regiões periféricas. Nesse contexto, o rap dos Racionais MC's também abordava a realidade dessas pessoas.

Ao escrever sobre isso reflito sobre quais foram os motivos da mãe do meu amigo ter tirado a música. Teria sido o medo do julgamento do menino branco que estava ali presente ou o medo de que ele contasse para a família dele? Ou talvez seria uma forma de contraditar os dizeres ali denunciados, visando uma supressão da própria identidade negra, como observado por Neusa Souza? O que levou essa mãe a dizer ao filho que aquele estilo musical, bem como o enredo retratado, dizia respeito a pessoas faveladas? O que seria uma pessoa favelada de acordo com a visão dela?

Em outra situação, num contexto escolar, lembro-me da fala de uma menina branca de cabelos claros: “esse povo da Baixada não toma banho, o pé sempre tá sujo”. Ela se referia a uma outra menina e ao seu irmão, nossos colegas de classe. Eu não era próximo aos irmãos e nem à menina loira que reproduzia a fala racista, mas também não me recordei se tomei partido se tive alguma atitude em relação à fala dela ou somente observei o desenrolar do evento. Infelizmente, nós pessoas brancas, nos isentamos constantemente diante de acontecimentos similares, reforçando um pacto não declarado da branquitude em relação à manutenção de seus privilégios, como evidência Cida Bento²⁴.

Outros eventos retornam a minha memória, mas ao avaliá-los me constrange o fato de

²⁴ Cida Bento é uma socióloga e ativista brasileira, fundadora e coordenadora do CEERT, organização não governamental que atua na promoção da igualdade racial e de gênero no Brasil. Ela cunhou o termo "Pacto da Branquitude", que se refere à rede de privilégios e benefícios que pessoas brancas recebem na sociedade em detrimento de pessoas negras, e tem trabalhado extensivamente na área de direitos humanos em projetos e iniciativas relacionados a temas como educação, diversidade, inclusão e justiça social.

não me recordar como muitos deles terminaram e, principalmente, quais foram as minhas atitudes perante o acontecimento. Tal avaliação tem como premissa temporal a minha infância e período da adolescência, até o meu ingresso na graduação em Teatro, quando outro evento em específico mudou minha visão sobre o corpo não-branco.

Estávamos eu e outros diversos tipos de corpos em um jogo cênico, na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), no Bloco 3M, Sala Ana Carneiro. O jogo em questão chama-se “Sim, essa é a história”. Consistia em uma pessoa (jogadora 1) falar uma frase iniciada pelo nome do jogo. Ela vai até outra pessoa (jogadora 2), falando a frase, acrescida de uma continuação da suposta história. A jogadora 2 ouvia a história e dava continuidade, buscando um desenvolvimento da história iniciada pela jogadora 1.

O jogo em questão é um procedimento de trabalho que desenvolve capacidades de improvisação e raciocínio rápido do artista teatral, buscando em seu repertório imaginário elementos cênicos. O jogo parecia ser inofensivo, numa tarde qualquer, em uma semana de recepção dos ingressantes no curso de Teatro. Ledo engano. Eis a cena:

- Sim, essa é a história de um cabelo ruim. – Sorrindo animada, assim como eu, pelo primeiro dia de aula.

- Sim, essa é a história de um cabelo ruim, que precisava de chapinha. – Completei, respondendo ao riso envergonhado com outro sorriso, mas dessa vez o riso no rosto marcava um movimento ambicioso de alguém que queria zombar de outra pessoa, que fez chapinha a manhã toda para ir ao primeiro dia de aula da faculdade.

Naquele momento ouvi uma desaprovação geral das pessoas ali presentes. No mesmo momento, meu cérebro revisitou de maneira muito rápida o que aconteceu. E eu percebi o quão problemático essa fala foi, mas eu não queria ser racista, pensei.

Se foi orixá que me colocou no lugar, eu não sei, mas o meu olhar encontrou o olhar de uma menina preta, no outro lado da sala. Seu cabelo crespo, volumoso, apresentava-se bem armado.

- Sim, essa é a história de uma menina linda. – Eu disse, na intenção de dizer que eu me arrependia do que disse. Nem tive tempo de respirar e ela respondeu a minha história, tão rápido como um raio caindo do céu.

- Sim, essa é a história de uma menina linda, que nunca teve o cabelo ruim e que não precisava de chapinha para ser feliz. – Respondeu Luana, filha de Oyá. A pessoa que, mesmo sem saber, mudou a minha vida completamente.

Quando relembro dessa história e falo que Luana mudou a minha vida, não falo de uma forma romantizada ou de um momento que me orgulho de narrar. O que aconteceu comigo nesse dia foi uma das sensações mais desconfortáveis da minha vida, pois por

muito tempo fiquei refletindo sobre as minhas atitudes em relação as minhas crenças como pessoa.

Tive a oportunidade de conversar com Luana depois e dizer que eu não me isentava da fala racista que proferi, mas também não tinha a intenção de tê-la dito. Não conscientemente pelo menos. E ela me acolheu de forma muito generosa e afetuosa, explicando que o racismo atravessa a todos, em diferentes níveis e tomar consciência disso é parte de um processo para posicionamentos antirracistas.

Quando relembro esse evento, faço questão de trazê-lo como um marco primordial em minha história, para evidenciar quando me reencontrei com as questões étnico-raciais que atravessavam meu corpo. Foi nesse dia em específico que comecei a olhar para o meu passado, cuidar do meu presente e traçar quais seriam os ideais que construiriam minhas bases enquanto pessoa e enquanto artista-docente-pesquisador.

Outros cruzamentos se estabeleceram em minha vida, por inúmeros fatores sociopolítico-culturais e econômicos, mas aquele que menos se assemelharia a minha identidade, enquanto pessoa branca, é a que hoje faz mais sentido em minhas reflexões diárias. Seja através de amizades na infância, ambientes aos quais estive inserido, espaços que ocupo hoje em minha fase adulta, tenho o desejo de olhar para tais lugares a fim de refletir sobre quem sou eu e quais são as necessidades do tempo em que vivo.

Durante o isolamento pandêmico do Covid-19, utilizei com muita recorrência os músculos e ossos como recurso de sustentação no dia-a-dia para continuar seguindo corporalmente a vida, em uma situação tão adversa e sem precedentes para nossa geração. Posteriormente, algumas práticas que experimentei sozinho também foram levadas para as práticas que desenvolvi com Dânia e minha mãe Jandira.

Como dito anteriormente, tais exercícios a que dou o nome de protocolos, ganharam uma nova dimensão de acordo com as necessidades do trabalho, tornando-se protocolos de *preparação* do corpo-mente e *abertura* de nossas dimensões perceptivas para o aqui e agora. Para Dânia, os ossos e músculos foram suas práticas preferidas, pois segundo ela era possível sentir um maior alívio nas tensões excessivas que sente na região superior de seu corpo, mais especificamente na cintura escapular, e uma sensação de facilidade em se locomover pelo espaço de maneira mais fluida, ao perceber a mobilidade de seus joelhos.

CEDENDO AO CHÃO A PARTIR DOS OSSOS

O apoio precede o movimento.

Deite-se no chão, solte o peso de cada osso em direção à Terra.

Encontre os pontos de contato onde a Terra empurra o seu corpo e onde seu corpo cede em direção a Terra.

Empurre a Terra com as mãos e sinta o apoio de suas palmas e de seus dedos, sua largura, seu comprimento e a qualidade de suas mãos apoiadas na Terra como sobre uma mesa sólida.

Sinta o apoio de suas mãos e antebraços conforme seus outros ossos afastam-se pouco a pouco da Terra.

RAÍZES NOS PÉS

O apoio precede o movimento.

Fique em pé, respire e sinta seus pés espalhando-se, ampliando-se a alongando-se.

Imagine as solas de seus pés criando raízes finas no solo. Conforme as raízes descem pela Terra, sinta o fluxo crescente de energia apoiando o resto do corpo.

Pratique a caminhada enquanto um processo gentil de criar raízes a cada passo. Sinta se acontecem mudanças no restante de seu corpo ao caminhar desse modo.

Em muitos momentos minha mãe Jandira evidenciava uma curiosidade ou outra sobre o seu corpo após práticas de corpo e músculos, tais como a percepção de uma diminuição do tônus muscular de seu corpo, consequência de sua idade já avançada, ou ainda, a empolgação por descobrir movimentos de “alavancas” através de suas articulações que facilitavam o processo de mudança de nível (alto, médio e baixo). Muitas foram as vezes que ela associava nossas práticas com exercícios que chegou a fazer em outras práticas de movimento como fisioterapia, terapias ocupacionais e até mesmo danças de sua época.

O *Twist* ou Bilisquete, originada como um ritmo de dança para as músicas de *rock-n-roll* era a dança mais popular dos bailinhos dos anos 60 e a dança preferida de minha mãe. Os casais dançavam um de frente para o outro e normalmente não seguravam as mãos ou

se tocavam. A dança consistia essencialmente em mexer mãos e ombros para lados opostos, inclinando levemente os ombros para a frente na direção do parceiro.

O Bilisquete sempre aparecia em uma prática ou outra, principalmente quando explorávamos os quadris, a área de maior tensão de minha mãe. Sempre que percebia alguma memória desagradável que emergia por essa região, eu botava uma música bem animada e já jogava o bumbum num ritmo de brincadeira. Nem sempre ir a fundo em algumas lembranças pode ser agradável e nada deve ser feito de maneira agressiva ou impositiva, por isso recorrer as memórias corporais de conforto e prazer podem direcionar uma pessoa a acessar paulatinamente um bloqueio muscular, de maneira sutil.

BRINCANDO COM A GRAVIDADE

O apoio precede o movimento.

Comece a caminhar e observe os seus contatos com a Terra, qual a força que a gravidade exerce sobre o seu corpo e quais são os ajustes que seu corpo faz para que você se mantenha de pé em relação à gravidade.

Diminua seu contato com a Terra. Apoie apenas uma parte do seu pé ou outro membro no piso, mas não solte todo o peso no chão. Como é sua experiência?

Posteriormente, aumente seu contato com o solo, cedendo ao apoio da Terra. No que essa experiência difere quando comparada à exploração anterior? Qual a diferença quando existe pouco apoio ou muito apoio em relação ao chão para o desenvolvimento do seu movimento?

Escolher os princípios direcionadores do meu trabalho como artista-docente e pesquisador do corpo nem sempre é uma tarefa resolvida conscientemente, mas sempre refletindo sobre o meu processo formativo enquanto pessoa. Situações que vivenciei, observei ou refleti tomam forma em minha capacidade de apreender o mundo e os fenômenos relacionados ao corpo e seus saberes.

A fricção entre conhecimentos convocados pelos espaços do corpo-encruzilhada, rascunham e se aproximam dos desejos que tenho ao trabalhar com o corpo tanto na cena como fora dela. Nessa dança desorientada, um odé se orienta, traçando os caminhos de seus saberes ao bailar com elegância, seja sob o toque do *aguerê*, seja na ação de folhear as páginas de um livro ou se sentar para escutar os contos de sua velha. O verbo se fez

carne, se fez pele, se fez músculos e articulações, se fez história e agora reflete sobre ela.

O DIA EM QUE NÃO CANTEI

Em um dia atípico, minha mãe Jandira escolheu não participar do encontro e confessou querer ficar deitada naquele dia. Convidei-a para assistir e ela também disse não querer. Na noite anterior tivemos função em nosso terreiro e foi gira de Exu, o que na maioria das vezes deixa minha mãe bem cansada fisicamente no dia seguinte.

Respeitamos o desejo de minha mãe e decidimos utilizar um espaço diferente para fazer nossa prática, eu e Dânia ficamos no quarto da minha mãe que é o maior cômodo da casa, enquanto ela se deitou na sala para assistir televisão. Fazia bastante calor nesse dia e me recordo de pegar água várias vezes durante nossa prática, pois decidimos trabalhar com a voz.

Recordo-me de brincar com a Dânia que eu acho que a voz é capaz de fazer quase tudo o que uma mão é capaz de fazer: alcança o espaço, afasta alguém, acalma e acaricia. Pode parar um ataque quase tão eficazmente quanto um golpe na cabeça ou pode seduzir um ente querido de maneira sutil. A voz quando empregada efetivamente, pode transmitir infinitos tons de significado e intenção, tornando-se a expressão de quem a possui, revelando aspectos mentais, traços da nossa história e como nos relacionamos com os outros. O tom de nossa voz pode dizer muito mais do que as palavras que falamos.

A voz sempre foi para mim um lugar de fragilidade, encanto e decepção. Eu nasci com uma deformidade dento facial de protrusão temporomandibular, que implica em uma disfuncionalidade tanto do mecanismo vocal, quanto respiratório e digestivo.

Protrusão temporomandibular: movimento bordejante de abertura anterior no plano sagital. Arquivo pessoal do autor, 2022.

Tal deformidade sempre me trouxe inseguranças e geralmente quando um indivíduo perde a oportunidade de falar, seja por situações parecidas com a minha ou em outros contextos, uma de suas respostas pode ser restringir os mecanismos físicos da produção vocal. A respiração – o sistema de pressão do ar – pode ficar limitada ou distorcida, as estruturas da laringe e do sistema vibratório podem se tornar estreitas e as cavidades e espaços de ressonância podem ser desativados e tornados ineficazes.

Nessas situações supracitadas, a pessoa pode sentir-se desprovida de voz e limitada em sua expressão. Considero a voz um importante instrumento comunicativo, não só pelas palavras, mas em todo e qualquer som emitido. Pense em seus amigos e familiares. Quais vozes foram ouvidas, respeitadas e valorizadas – ou talvez temidas? Há pessoas entre seus entes queridos cujas vozes não foram ouvidas ou que não se sentem confortáveis articulando ou compartilhando suas necessidades e sentimentos?

Nós podemos estender essas perguntas num âmbito sociocultural, tanto social quanto global. Quais vozes são ouvidas e por quê? Quem não é possível ou permitido ter voz? O processo de corporificação vocal permite a pessoa encontrar expressão não apenas da voz, mas do verdadeiro eu, das partes da pessoa que foram contidas ou não receberam permissão para serem ouvidas.

Reconheço aqui que existem outros corpos que não podem expressar sua voz por deficiência no aparelho fonador, entretanto, não consigo refletir sobre esse assunto por não ter tido experiência com pessoas com tal deficiência. Retorna, assim, a minha experiência com Dânia²⁵ naquela tarde quente e nos copos com água enquanto falamos sobre voz, cantos e corpo.

Durante a tarde quente começamos a explorar a voz partindo dos princípios de: sistema de pressão do ar (estrutura esquelética da coluna e tórax, pescoço, músculos pélvicos e abdominais, diafragma e pulmão), sistema vibratório (laringe, cartilagens, cordas vocais e outros músculos) e sistema de ressonância (trato vocal, garganta, faringe, cavidade oral e nasal, seios da face e corpo como um todo).

²⁵ Dânia sempre foi uma figura considerada no contexto familiar como portadora de uma bela voz e geralmente muito elogiada nos Templos que visitou com a sua avó. Mesmo sendo mãe de santo, sempre gostou de ficar ao lado dos ogãs cantando pontos e trazendo firmeza para os trabalhos através das cantigas ritualísticas.

RESSONÂNCIA CONDUTIVA

Ocupando espaços internos através da voz.

Fique em uma posição confortável, sentado, em pé ou deitado. Comece trazendo a consciência para a sua respiração. Sem pressa, testemunhe sua respiração enquanto você permite que seu corpo relaxe. Para cada área onde você irá ressoar, brinque com as sugestões, mas não se limite a elas. Cada pessoa, cada voz e cada exploração é individual, por isso não se force a fazer coisas sejam desconfortáveis. Em cada área você também pode usar o toque para se ajudar a sentir a vibração.

CABEÇA

Leve a atenção ao topo de sua cabeça e deixe suas exalações se transformarem em um som. Toque com a sua voz, fazendo a si mesmo as perguntas: “Que tipo de som, que tipo de posição, volume, ressonância, vogal ou tom posso usar para ressoar essa área?”. Mantenha as perguntas na parte de trás de sua mente e deixe as respostas emergirem de sua exploração e intuição.

Sugestões:

- Toque a parte superior do palato duro com a ponta da língua enquanto canta ou faz sons de zumbidos;
- Tente usar um som “m” como na palavra “fim”.
- Tente tons altos. Experimente a vogal “i”.

Pare um pouco para respirar, faça alguns ciclos de respiração completa e observe o que acontece com o seu corpo.

ROSTO

Mude sua atenção para o seu rosto. Deixe sua voz se mover, procurando pela ressonância dessa área.

Sugestões:

- Feche a boca e projete o som pelo nariz, emitindo um som de “m”
- Trabalhe com as vogais “i” e “é”.
- Experimente diferentes sons, agudos e graves.
- Observe possíveis sensações de cócegas.

Pare novamente para respirar, faça alguns ciclos de respiração completa e observe o que acontece com o seu corpo.

GARGANTA

Leve a sua atenção para a garganta. Deixe sua voz se mover, procurando a ressonância dentro desta área.

Sugestões:

- Experimente, sem muito esforço, estreitar o esfíncter ariepiglótico (a passagem do espaço da boca para a sua laringe).
- Experimente o uso de vogais.
- Tente abrir a boca emitindo o som da vogal “a”.
- Concentre-se na vibração de sua tireoide.

Faça uma pausa para respirar e descansar e observe o que está acontecendo em seu corpo, e posteriormente, imagine um caminho entre o topo da sua cabeça até a garganta.

Brinque um pouco com as ressonâncias que você encontrou nessas regiões e explore algum local ou som que você teve mais facilidade ou dificuldade. Sinta-se livre em sua exploração. Tente sentir a ressonância de todo o caminho ao mesmo tempo, se for possível.

Pare novamente para respirar, faça alguns ciclos de respiração completa e observe o que acontece com o seu corpo.

PEITO

Leve sua atenção para o seu peito. Deixe sua voz se mover, procurando a ressonância na cavidade torácica.

Sugestões:

- Suavemente convide sua garganta a abrir-se, imaginando-a como um caminho suave, morno, largo e sem resistência para seus pulmões e coração;
- Dê um suspiro de alívio, deixando o suspiro pousar suavemente em seu coração;
- Use a vogal “a” para ressoar, como na palavra “mar”.
- Concentre-se nas pulsações do coração e no movimento dos seus pulmões em resposta a vibração emitida;
- Procure levar a vibração para a região do seu timo.

Faça uma pausa para respirar e descansar, observe o que está acontecendo em seu corpo. Agora imagine um caminho iniciando no topo

de sua cabeça, passando por seu rosto, garganta e chegando ao peito, subindo e descendo esse caminho com sua voz. Brinque um pouco e finalmente tente sentir a ressonância de todo o caminho ao mesmo tempo. Pare novamente para respirar e descansar, percebendo o que você sente em seu corpo.

ABDÔMEN SUPERIOR

Leve sua atenção para a área de seu diafragma respiratório e os órgãos abaixo (estômago, fígado, pâncreas e baço). Deixe sua voz se mover, procurando pela ressonância dessa área.

Sugestões:

- Experimente diferentes ritmos respiratórios;
- Durante a inalação, permita a expansão de seu diafragma em todas as direções como um guarda-chuvas se abrindo e, durante a expiração, permita que sua voz preencha o espaço criado;
- Tente um tom ligeiramente mais baixo do que aquele que funcionou no peito;
- Experimente as vogais “a” como em “mar” e “o” como em “ônibus”.
- Concentre-se na região do pâncreas, observando como você se sente ao ocupar essa região com a vibração de sua voz.

Faça uma pausa para respirar e descansar e observe o que está acontecendo em seu corpo. Agora imagine um caminho que começa no topo de sua cabeça e passa por seu rosto, garganta e peito, até chegar ao diafragma respiratório. Deixe sua voz subir e descer nesse caminho. Brinque um pouco e depois tente sentir a ressonância de todo o caminho ao mesmo tempo. Pare novamente para respirar e descansar, percebendo o que você sente em seu corpo.

ABDÔMEN

Leve sua atenção para a área do seu abdômen. Deixe a voz se mover, procurando a ressonância na cavidade abdominal.

Sugestões:

- Sinta o peso do seu corpo e, ao mesmo tempo, tente sentir o peso da sua voz;
- Deixe o som deslizar e derreter para baixo. Permita que seu tom lentamente caia, relaxe e solte. Deixe seu corpo ficar macio o suficiente e sua voz pesada o suficiente para afundar através dos tecidos;
- Use a vogal “o” como na palavra “ônibus”.

- Concentre-se em seu intestino.

Faça uma pausa para respirar e descansar e observe o que está acontecendo em seu corpo. Agora imagine um caminho que vai do alto da cabeça e passa por seu rosto, garganta, tórax e diafragma até chegar ao intestino. Deixe sua voz subir e descer nesse caminho. Brinque um pouco e depois tente sentir a ressonância de todo o caminho ao mesmo tempo. Pare novamente para respirar e descansar, percebendo o que você se sente em seu corpo.

BACIA

Leve sua atenção à área da bacia, buscando sua ressonância.

Sugestões:

- Como na exploração abdominal, deixe que o peso de sua voz e seu corpo se soltem;
- Experimente contrair e soltar seu assoalho pélvico, como se quisesse que sua voz escapasse por essa área. Depois de tensionar e balançar a bacia, tente também relaxá-la totalmente, deixe-a derreter para o chão, permitindo que sua voz leve vibração para esta área;
- Tente mover-se e balançar sua bacia ritmicamente e deixe sua voz cair e saltar em seu assoalho pélvico;
- Experimente as vogais “u” como “urso”, “o” como “ônibus” e “a” como “alto” em tons graves.
- Concentre-se em seu útero ou próstata e perceba como é levar vibração para essa região.

Faça uma pausa para respirar e descansar e observe o que está acontecendo em seu corpo. Agora imagine um caminho começando no topo de sua cabeça, percebendo o que você sente em seu corpo.

INTEGRAÇÃO

Após a exploração, deite-se no chão. Sinta o seu corpo, a ressonância e os movimentos dentro dele. Com os olhos fechados, mova-se e vocalize como seu corpo quer. Não pense em fazer música ou dança e nem julgue o que seu corpo faz, apenas deixe a sua voz se mover como ela precisa se mover.

Você está deixando a voz sair de uma parte do corpo ou está enviando a voz para essa parte do corpo? Você está fazendo as duas coisas? Há alguma diferença?

Me surpreendi ao explorar voz junto com Dânia. Diversas vezes não soube responder questões que ela trazia e ao invés de me sentir despreparado como aconteceria em outras situações, me abri para a possibilidade do desconhecido. Assumi a posição de realmente não saber todas as respostas e deixar que cada pergunta nos conduzisse a procura dos materiais necessários para ampliar nossos conhecimentos.

Este dia o fator gênero ficou bem evidenciado em nossa prática, pois nos demoramos em discussões sobre gênero e sexualidade e como alguns aspectos influenciam a forma de comunicação, através da voz. Dânia trouxe a reflexão de que se sentiu silenciada em muitos momentos de sua vida, por ser mulher, levando-a a considerar quais foram os momentos que mais impactaram na alteração de sua voz, seja no ritmo, volume ou forma.

MANDALA DE VOGAIS **Ressoando com o ambiente.**

Usando fita adesiva ou cordas, marque no chão uma grande roda com cinco raios equidistantes. Isso criará cinco porções iguais dentro da roda. Marque cada seção com uma vogal, seguindo essa ordem: I, E, A, O, U.

Ande ao redor do círculo. Use sua voz para ressoar cada vogal em uma cavidade corporal apropriada (aquela que você julgar mais confortável), mudando as vogais conforme você entra no território demarcado de cada uma.

Deixe as transições serem suaves e fáceis. Ouça possíveis ecos ou interações que a sua voz faz no ambiente que você está. Deixe sua ressonância pessoal fazer parte de uma ressonância maior.

Quando estiver bem estabelecido, você pode caminhar na direção oposta, traçando um círculo menor dentro do maior. Nesse círculo, você pode permitir que sua voz se expresse totalmente sem restrições - melodia, rugidos, gritos, tons - tudo o que sai faz parte da exploração.

Deixe seu corpo inteiro apoiar seu som. Quando terminar, saia da mandala. Deite em decúbito dorsal (posição deitada de costas para o chão) e observe os efeitos da prática. Observe o silêncio.

Utilizei a internet via dispositivos celulares para recorrer diversas vezes a plataforma de vídeos, tais como o Youtube para visualizar temas como estrutura do aparelho fonador, o diafragma e as cordas vocais, o funcionamento da laringe etc. Além dos vídeos, levei alguns desenhos anatômicos para acrescentar noções mais teóricas e associá-las

posteriormente a questões práticas, tais como: sentir vibrações através do toque, explorar registros e vocalizações através de estruturas nasais, sentir onde encontramos conforto e desconforto ao utilizar nossa voz através das cavidades do crânio, torácica e abdominal pélvica etc.

INTEGRAÇÃO DO SISTEMA VIBRATÓRIO

Diferentes corpos, diferentes vozes.

Divirta-se com este exercício, em dupla. Esqueça a fonação, respiração, ressonância e registro: apenas brinque! Se possível, jogue ao ar livre ou encontre um lugar que você e sua dupla gostem.

1. Tom sobre tom: Uma pessoa faz um som com a voz. A segunda pessoa faz um som com um tom diferente. Ambas ouvem atentamente a relação entre os sons: é possível ouvir harmonias, sobretons, vibrações, espaço, intimidade ou outras qualidades?

A primeira pessoa permanece vocalizando um som no mesmo tom (ou varia um pouco com o tempo) enquanto a segunda faz experiências com mudança de tom, qualidade e intensidade com mais frequência. O que acontece no campo vibratório entre vocês? Como vocês dois se sentem?

Após um tempo de experimentação, troquem de papel entre quem permanece no mesmo tom e quem experimenta diferentes sons.

2. Melodia: Semelhante ao exercício acima, uma pessoa canta um único tom ou varia seu tom em intervalos longos. Desta vez, a segunda pessoa move sua voz livremente, criando uma melodia. Mais uma vez, ambas ouvem profundamente o campo cambiante de vibrações entre elas. Na sequência, troquem de papel.
3. Correspondência: Uma pessoa lidera com mudanças simples de tom, som e intensidade (volume). O trabalho da segunda pessoa é seguir o mais rápido e próximo possível, correspondendo o som da melodia da primeira. Observe o que você sente, como a música o afeta e como seus ouvidos e vozes se movem juntas. Em seguida, troquem de papel.
4. Suporte e preenchimento: Neste exercício, a primeira pessoa canta uma melodia livremente, movendo sua voz em uma música improvisada. A segunda pessoa ouve e canta o que a primeira

pessoa poderia cantar se tivesse duas vozes. O exercício para a segunda pessoa é ouvir e apoiar: não o que quer fazer, mas preenchendo o que a primeira poderia querer ou aonde ela poderia ir com a sua voz caso tivesse mais uma. Não analise demais, apenas tente e veja o que acontece. Após um tempo, troquem de papel.

5. Respiração Alternada: coordene suas respirações para que uma pessoa inspire enquanto a outra está exalando. Deixe seus braços se moverem no espaço enquanto você inspira e descem enquanto expira, em frente a pessoa parceira. (Não há líder ou seguidor – vocês lideram e seguem). Mantendo o ritmo alternado, adicionem suas vozes e vejam onde isso os leva.
6. Sem Regras: Usando todas as habilidades que você desenvolveu nos exercícios anteriores - ouvir, liderar, seguir e mover-se junto, simplesmente cante. Veja o que acontece e permita que seu relacionamento se desenvolva e aprofunde-se através da troca.

Após a exploração, deite-se no chão em decúbito dorsal. Sinta o seu corpo, as vibrações, pulsações e os movimentos dentro dele. Leve a atenção para sua respiração e como ela foi modificada ao longo do exercício.

“Sabe quando alguém canta um ponto e ele te aperta o peito? Existem pontos que ficam lindos em algumas vozes e outros que nem tanto. Igual aquele ponta da Jurema... quando você canta, ele mexe comigo. Eu não sei explicar, mas você canta ele de um jeito diferente.” - disse Dânia depois de passarmos a tarde toda fazendo práticas que tinham a voz como foco de exploração. Eu achei interessante a forma como ela observava os pontos que mais gostava na voz de cada pessoa integrante de nosso terreiro.

Eu, conseqüentemente, também associei músicas que eu gostava muito de ouvir na voz dela, tanto músicas de nossas práticas ritualísticas quanto músicas que ouvíamos em nosso cotidiano, tais como Malandro, de Elza Soares, e Na Linha do Mar, de Clara Nunes. Confidenciávamos ali admirações que sentíamos pelos cantares um do outro, até que surgiu o assunto de vícios danosos à saúde vocal, tais como o tabagismo e consumo de álcool. Não me lembro quem começou o assunto e nem de que forma ele apareceu. Recordo-me de brincar que não precisávamos nos preocupar, pois não cantávamos profissionalmente; percebi uma breve suspensão na fala de Dânia.

Percebi que aquela mulher diante de mim fixou seu olhar no horizonte e por alguns instantes ficou presa em seus pensamentos, interrompidos por um questionamento que fiz num sobressalto: - Ei senhorita, onde você foi parar? Tá tudo bem, aí?

Dânia sorriu quase que envergonhada por algo que não decifrei naquele momento, direcionando-nos para o fim da prática naquele dia. Finalizamos com uma conversa descontraída e após a prática ficamos o restinho do dia ali, deitados um perto do outro conversando sobre outros assuntos.

Alguns dias se passaram e eu fui para a casa dela. Entre uma conversa e outra ela me interrompeu angustiada e começou a falar rapidamente, quase que sem pausas para respiração entre uma palavra e outra. Relatou ter ido em um barzinho com sua irmã e no ambiente tocava música ao vivo, músicas as quais ela cantava com frequência e não se sentia inibida durante a execução. Nesse dia, algo a desestimulou de cantar e ela só pensava em como o cigarro vinha danificando a qualidade de sua voz.

Além de envergonhada e culpada, Dânia relatou emocionada que nunca mais gostaria de sentir aquilo na vida. A culpa lhe tomou por inteiro e ela escolheu não cantar e não se permitiu fazer o uso do cigarro, pois todas as vezes que ela o colocava na boca, lembrava que ela estava se machucando de alguma forma.

Levantei-me da cadeira sobre a qual estava sentado, ouvindo atentamente o relato do dia em que Dânia não cantou. Logo ela que encontrava nas canções a forma de soltar a voz que em outras ocasiões me disse ter sido silenciada a vida toda. Por alguns momentos me questionei sobre a minha responsabilidade no evento ocorrido, mas logo entrei em uma reflexão com Dânia acerca do tabagismo e da voz.

Existem inúmeros outros fatores que também incidem de modo nocivo no corpo, mas por vezes devemos respeitar as escolhas e processos de cada pessoa. O uso do tabaco é uma forma de retorno do indivíduo a uma fase de prazer oral e isso se dá de maneira muitas vezes inconsciente. Seria injusto dizer a ela que parar de fumar era o ideal quando por vezes outras práticas também nos ferem.

O cigarro entrou na vida de Dânia ainda na adolescência e caberia apenas a ela dizer quando parar ou não com essa prática. Diante de tudo isso, conversamos sobre a prática feita em dias anteriores e como isso a atravessou como uma flecha atravessa seu alvo,

marcando-o completamente de algum jeito, nem que seja de forma leve ou intensa. Nos abraçamos e acendemos juntos um cigarro para cada um. Ri, buscando animar minha madrinha, que em resposta me devolveu um riso contido, ela me relatou que algo aconteceu a ela assim como outro algo aconteceu em mim diante do fato exposto. Algo mudou.

Na vida, todos nós passamos por momentos significativos que se tornam o ponto focal para novas direções. Essas transições marcam o fim de um modo de vida e o início de outro, sendo considerados ritos de passagem na vida. São momentos cruciais que definem nossa jornada pessoal, eventos que podem nos impulsionar a novas direções e nos fazer crescer como indivíduos.

Lembre-se do seu primeiro dia de escola, quando a infância ficou para trás e a educação formal começou. Ou do início da adolescência, quando novas responsabilidades e expectativas começaram a surgir. O primeiro emprego, um marco importante que marca o início da vida adulta. O primeiro encontro sexual, uma experiência que pode mudar a percepção de si mesmo e do mundo. O funeral de um ente querido, um momento triste que pode fazer com que reavaliemos nossas prioridades. O nascimento de um filho, um evento que marca o início de uma nova etapa da vida, com novas responsabilidades e desafios.

Os momentos decisivos são eventos emocionais intensos que podem catalisar a criação de novas ideias e perspectivas, moldando nossos corpos físicos e mentais e nos impulsionando em direção ao desconhecido. Eles são a interseção de várias forças que geram uma intensidade emocional capaz de mudar o rumo da vida, desafiando-nos a enfrentar nossos medos e descobrir novas capacidades e habilidades. Esses momentos são a raiz de novas direções e da autoformação, influenciando nossa identidade e personalidade, além de afetar nossa fisiologia. Cada experiência é única e uma oportunidade para crescer e evoluir, e devemos estar preparados para essas jornadas emocionais que nos levam a novos patamares de compreensão e realização pessoal.

GIRA

A pessoa é a materialidade do que prevalece na temporalidade agora, habitada de passado, de presente e de um provável futuro, um *em ser* e um sistema no qual incide a ontologia ancestral. Essa complexidade ontológica, na qual o tempo gira para a frente e para trás, constituindo o presente, [...], em contínuo processo de transformação e de devir. Essa percepção cósmica e filosófica entrelaça, no mesmo circuito de significâncias, o tempo, a ancestralidade e a morte. (MARTINS, 2021, p. 63-64)

Entre histórias, macumbarias, cigarros e cafés, procurei esmiuçar os materiais que tínhamos levantado durante o processo, na intenção de organizar as estruturas do nosso diário virtual. Talvez eu estivesse naquele momento recebendo um convite de Exu para aprender a me retirar do caos de meus pensamentos e, ao contrário de estar na encruzilhada, eu deveria neste momento observar as sutilezas da encruzilhada.

O dia em específico eu não me recordo, mas eu aguardava a chegada de Dânia na casa da minha mãe Jandira para trabalharmos mais um pouco na parte de criação de nossa obra performativa. Naquele dia fazia muito sol e eu cheguei na casa de minha mãe por volta das 14 horas. Mesmo batendo no portão, ninguém me recebeu. Estranhei o silêncio que vinha do lado de dentro da casa.

Puxei um pequeno pedaço de madeira que fecha o portão e entrei, interrompendo o silêncio com movimentos animados do Toquinho e Negão, os dois cães da minha mãe, que vieram me receber deixando como sempre uma marca de patas em meu short, pela terra que havia em suas patas. Fiz aquele carinho costumeiro na cabeça de ambos e continuei entrando; as portas estavam fechadas.

Entrada da casa de minha mãe.
O cachorro marrom é o Toquinho e o preto ao fundo, o fiel Negão. Arquivo pessoal do autor, 2022.

Ao olhar no vão entre as bananeiras, bem ao fundo, minha velha me olhava com um cigarro nos lábios e as mãos na cintura. Lá debaixo, ela gritou: “Parece que eu vi as perninhas do meu Logun!?” e eu andei mais rápido para poder abraçá-la. Ela varria a frente do barracão onde acontecem os trabalhos espirituais, porque naquele dia teríamos sessão aberta ao público e ela sempre gostou de receber todos com a casa limpa.

Ela estava um pouco decepcionada, confessando ter ficado triste em deixar alguns erês (espíritos de crianças) manifestados durante uma gira brincarem sobre cinzas que estavam em frente ao barracão. Enquanto eu a auxiliava com a limpeza, comecei a notar que às vezes minha mãe se percebe corporalmente com mais intensidade e consegue verbalizar suas percepções no exercício despretensioso de zelar por sua casa de santo.

Naquele momento me interessei pelo exercício de observar a ação de esperar ao mesmo tempo em que me demorei em cada detalhe do momento que eu estava com a minha mãe. Eu conseguia observar o meu corpo em relação ao dela, a forma como ela se sentava na cadeira e observava as galinhas que passavam perto de nós, os alertas que seu corpo estava lhe dando naquele dia e, principalmente, como ela estava se observando mentalmente.

Fiquei encantado pela forma como ela organizava seus pensamentos, às vezes habitados por alguns atos falhos como o esquecimento de alguma informação relevante da história ou até mesmo quando envergonhada dizia: “- oh menino”, para não errar meu nome. Eu estava em uma completa apreciação do momento presente.

Exu, o dono da comunicação, me ensinou neste dia algo novo sobre estar presente. Poucas foram as vezes que esse sentimento tomou conta do meu corpo. Uma sensação de estar presente, observar com calma, me demorar nos detalhes e me apaixonar pelas sutilezas.

Mediante essa observação de que minha mãe conseguia elaborar mais reflexões sobre seu corpo e suas questões quando estava inserida nas práticas religiosas, comecei a investir em metáforas escolhidas a partir da experiência desse corpo atravessado (corpo-encruzilhada) e pelas marcas e rasuras que ele apresentava (corpo-palimpsesto), especialmente aquelas metáforas que envolviam imagens intuitivas como dispositivos para acessar determinado gesto ou movimento no processo criativo com Dânia. As imagens em sua grande maioria tinham como referência as incorporações, movimentos ritualísticos ou danças específicas de algum orixá.

O recurso das imagens intuitivas é uma ferramenta muito utilizada pela metodologia *Inner Balance*, um dos recursos sobre o qual me apoiei fortemente para conduzir as práticas somáticas nesse processo de pesquisa. Tal recurso tem como grande influência os estudos de Eric Franklin – *Franklin Method*²⁶ – sobre Imagens Neurocognitivas Dinâmicas (DNI)TM, que utiliza, num método sistemático, imagens como recurso de retreinamento de movimento e controle postural. O DNI explora localizações anatômicas, biomecânica do corpo, bem como relações espaciais e funcionais entre segmentos corporais através de uma contemplação de imagens e estudo sobre qualidades na execução de movimento.

Todas as imagens criadas por Eric Franklin são utilizadas na formação de Educadores em seu método, sendo extremamente restritas em sua divulgação - poucas referências publicadas disponíveis, em sua maioria no site oficial *Franklin Method*, tendo todos os seus direitos reservados. Obviamente eu não poderia deixar de evidenciar a predominância representada pelos corpos brancos, que reafirma algumas questões que levantei anteriormente.

Figura 2: Um jato de água pela coluna.
Fonte: *Franklin Method*, 2013.

Figura 1: Balões suspendendo à clavícula.
Fonte: *Franklin Method*, 2013.

²⁶ Franklin Method é uma técnica de treinamento criado por Eric Franklin que estuda a qualidade do movimento e reajuste corporal por meio de exercícios, imagens (DNI)TM e compreensões anatômicas.

Figura 3: Pulmão deslizando sobre o coração.
Fonte: *Franklin Method*, 2014.

Figura 4: Rios no corpo mostram a direção.
Fonte: *Franklin Method*, 2017.

Durante a minha formação enquanto instrutor do método *Inner Balance*, recebi várias imagens exclusivas feitas pelo artista Rodrigo Rivera, as quais Bruna chama de imagens intuitivas, livremente inspirada no método Franklin que também compõe o currículo da fisioterapeuta e osteopata. Em uma conversa com o artista Rodrigo, ele evidenciou que muitas imagens são criadas a partir da necessidade dos alunos do IRB, dando anteparos ao repertório pessoal para condução verbal do instrutor.

Figura 5: Nosso cóccix é uma cauda.
Fonte: Apostila *Fundamentals Inner Balance*, 2021.

Figura 5: Pense o diafragma como um guarda-chuva: vetores de força diafragmática.
Fonte: Apostila *Fundamentals Inner Balance*, 2021.

Figura 6: Vetores de oposição.
Fonte: Apostila *Fundamentals Inner Balance*, 2021.

*Figura 6: Nossas escapulas são como asas.
Fonte: Apostila Fundamentals
Inner Balance, 2021.*

Uma das imagens intuitivas adaptadas ao nosso contexto criativo que mais marcaram nossas experimentações foram as posições do Exu catiço e Pomba Gira, que surgiram em aproximação à manifestação de um Exu que acontece durante nossas práticas ritualísticas de terreiro. Durante a manifestação ele se apresenta curvado, numa espécie de flexão lombar, na qual os ombros se aproximam das orelhas e produzem um fechamento da região do externo, promovendo um afastamento das escápulas; também utiliza de uma bengala para facilitar a locomoção.

Imagem meramente ilustrativa, representando uma incorporação de Exu. Arquivo pessoal do autor, 2022.

Figura 5: Flexão lombar.
Fonte: Ilustração de Luiz Gomes, 2019.

Em oposição a essa, temos a posição que chamamos de Pomba Gira, que podemos observar na grande maioria das manifestações dos médiuns de nossa casa e principalmente em nossas próprias manifestações. Em processo incorporativo, nosso corpo faz uma extensão moderada de torácica alta na intenção de projetar o externo, afastando os ombros e aproximando as escápulas. Na maioria das vezes, as mãos repousam sobre a cintura, estabilizando o quadril, dando foco na movimentação superior do corpo.

Imagem meramente ilustrativa, representando uma incorporação de pomba gira. Arquivo pessoal do autor, 2022.

Figura 6: Extensão lombar com estabilização do quadril.
Fonte: Dreamstime, 2022.

Ao recriar esses gestos como possibilidades para observar as estruturas de nossos corpos e principalmente acompanhar o desenvolver de cada movimento, eu e Dânia encontramos nos gestos o instrumento expressivo para nossa concepção performática. Leda Maria Martins observa que o gesto é em si “uma síntese totalizadora [...] que, para além de todo desejo de representação, configura-se como ato, traduzindo também por extensão o próprio dramático, como tensão, fricção, conflito.”

Como disse em outros momentos, houve alguns encontros em que Jandira manifestava o interesse de não participar colocando-se em movimento, por vezes ficava sentada observando Dânia e eu trabalharmos. Noutras vezes não descia para o barracão. Quando estávamos eu e Dânia, aproveitávamos para elaborar roteiros de ações, experimentar partituras corporais e fazer uma seleção de possíveis gestos que não poderiam faltar nas gravações da videoperformance que seria posteriormente disponibilizada no diário-corpo.

Dânia criando a dramaturgia textual para a videoperformance. Arquivo pessoal do autor, 2022.

A escritura da dramaturgia de nossa criação foi sendo construída no próprio processo, o que nos levou a adotar uma linguagem aproximada ao campo dos estudos da performance (como arte), mais especificamente da videoperformance. A ideia de uma videoperformance se estabeleceu a partir dos nossos desejos em rasurar limites e fronteiras entre o exercício de representar uma história, imbuídos do desejo de fazê-lo por meio de não-representações.

Para Gonçalves (2018), a “videoperformance divide-se em registro e obra em si mesma. Plasma o tempo e o real apreendido no momento de sua realização, mas também opera como significação poética da especificidade da linguagem e da temática abordada [...]”. Richard Schechner (2006) diz, ainda, que as performances – sejam elas artísticas, ritualísticas, cotidianas etc. – são de alguma maneira “comportamentos restaurados”, definidos por uma repetição do ato e escolhidos segundo uma intenção cultural, econômica ou estética.

Diante das etapas em que o processo se revelava, frente aos convites do acaso ou situações que fugiam do esperado pelas nossas expectativas, compreendemos duas circunstâncias de criação: (I) a criação de uma dramaturgia resultado de experimentos, articulação de imagens e registros audiovisuais que surgiam no decorrer das etapas previstas no cronograma; (II) a dramaturgia surgindo junto com as imagens que apresentavam em si um caráter experimental, a partir das quais fazíamos paralelos com as memórias de minha mãe Jandira no momento em que novos signos emergiam a partir de nossos registros, por meio de novas cargas semânticas quando desdobrado em linguagem audiovisual.

A construção de uma videoperformance aliada à elaboração dramaturgica por meio de gestos, torna-se nesta pesquisa uma possibilidade de aprendizado, a partir da recriação de um signo não-verbal *ad continuum* tanto para quem produz quanto para quem assiste a obra resultante. Schechner (2003) afirma que essa interação entre quem faz e quem assiste é fundamental, pois determina as características da obra. Para o pesquisador (p.28, grifo do autor) “a performance não está *em* nada, mas *entre*”. Mara Leal (2014), ao ler Schechner, complementa que:

Para essa teoria qualquer comportamento humano “é” performance, mas “sob o ângulo da prática cultural, algumas coisas serão vividas como performance e outras não”, isso porque é o “contexto histórico-social, as convenções e a tradição [que] dizem que tal coisa é performance” (Schechner, 2003, p.37). Por outro lado, eventos, situações ou qualquer coisa que não são considerados performance pela tradição podem ser estudados “como” se fossem performance. (p. 95)

Quando me deparei com o desejo de trabalhar com uma performance numa linguagem audiovisual senti insegurança por nunca me ter me aprofundado no campo dos estudos da performance, tendo um conhecimento ainda limitado sobre o assunto. Fui aos poucos me

embrenhando num espaço desconhecido, de forma exploratória, com a escuta atenta às necessidades do processo de desenvolvimento da pesquisa em si.

Para que eu não me lançasse num total desconhecido, a fim de evitar uma utilização ampla e genérica do conceito de performance, me deparei com os estudos de Renata Kabilaewatala no que tange ao uso de manifestações ritualísticas no campo artístico. Este também era um dos maiores receios, não só meus como também de Dânia, ao nos questionarmos até que ponto seria seguro e respeitoso utilizar os gestos oriundos da nossa prática religiosa como material de criação cênica.

Além da exposição de nossas imagens, compreendemos a problemática e riscos sociais que podemos gerar ao compartilharmos esses materiais, ao vivermos em um contexto sociocultural que acompanha valores ditados pelo racismo estrutural e preconceitos desmedidos. Os procedimentos criativos que utilizávamos por muito tempo tentaram escapar ao máximo do ritual como matéria de criação, até nos darmos conta de que estávamos fugindo, por medo, de trabalharmos com algo que queríamos e que era o motivo pelo qual nos conhecemos.

Renata traz em seu artigo intitulado *Negro Teatro, Negra Performance* (2022) justas considerações sobre noções de Performance Negra²⁷ e suas vinculações ao Movimento Negro. Para Renata, esse “conjunto de manifestações expressivas, do ritual ao espetáculo [...] organizam cenicamente modos de existir e de resistir do povo negro na diáspora africana” (p. 3)

Não considero meu contexto de criação com Dânia como parte do universo dessa Performance Negra. Prefiro dizer que estou em busca de criar diálogos a partir de estratégias de enfrentamento ao silenciamento epistêmico e racista que nós, agentes da branquitude, continuamos operando constantemente, mesmo sem nos darmos conta. Nesse sentido, busco inverter as minhas práticas e reflexões para friccionar os saberes e me questionar enquanto criador-pesquisador-artista-educador.

[...] ao utilizar livremente o ritual e o espetáculo, o cotidiano e o exótico

²⁷ Para saber mais sobre Performance Negra procure por: *Poéticas e saberes da capoeira Angola: caminhos para pensar a performance negra de atrizes e atores narradores*, de Jordana Dolores Peixoto (2021); *Corpo limiar e encruzilhadas: processo de criação na dança*, de Renata de Lima Silva (2012); *Narrativas dançadas: entre tradições populares e a cena contemporânea*, de Renata de Lima Silva e Luciana Hartmann (2019).

como fenômenos comunicativos, a performance acaba por convidar (ou obrigar) a teoria a repensar a origem desses eventos que jamais foram gerados para atuarem em comunhão. Assim, como um gênero expressivo que é o produto híbrido de diversas matrizes culturais, a performance surge como um convite para se pensar em novas bases os princípios da própria expressividade. [...] Se a arte e o espetáculo podem ser considerados eventos essencialmente estéticos, o ritual não é bem compreendido dessa forma, pois, antes de ser estético, o ritual é sinestésico. E é precisamente a sinestesia do ritual que os performáticos procuram incluir em seus eventos. (ALMEIDA *apud* SILVA, 2022, p.7)

Para entender o ritual como uma manifestação sinestésica, como observa Almeida (*apud* Silva, 2022), resgato as quatro perspectivas que Schechner (2006) compreende serem fundamentais para a operação/compreensão dinâmica dos ditos rituais e ritualizações: *estruturas* (como os rituais são vistos e ouvidos, como usam o espaço, quem os realiza e como são realizados), *funções* (que rituais se realizam por grupos, culturas e indivíduos), *processos* (a dinâmica subjacente conduzindo os rituais, como os rituais promulgam e abordam mudanças) e *experiências* (como é estar “em” um ritual).

Instaurou-se em mim uma vontade provocadora de me colocar num contínuo exercício de observação do gesto no ritual, pois para mim performar um gesto ritualístico em uma videoperformance - levando em conta seu caráter experimental - tornou-se uma tentativa de resgatar a experiência do vivido, ou no caso de minha mãe Jandira, o revelado de/no seu corpo-encruzilhada. Ao elaborar em conjunto com Dânia dramaturgias que partem da memória como um pressuposto criativo, a experiência também nos convidou a olhar para o não lembrado, para os equívocos de uma reminiscência como um potencial lugar para as ressignificações do momento presente.

Tentar incluir a sinestesia dos rituais em uma videoperformance é me colocar em risco numa estrutura de relações fruitivas, visto o repertório cultural ali representado e, principalmente, refletir se os conteúdos tratados convergem em imaginários de intolerância e marginalidade social.

Por isso esta pesquisa se apresentou tantas vezes de maneira complexa em sua execução, pois inúmeros fatores atravessaram os processos aqui discutidos, entre eles: (I) os pontos de vistas sobre a realidade, de acordo com a biografia de cada pessoa envolvida; (II) o campo da educação somática, objetivo primeiro de todo o meu projeto de mestrado, ser por si só um campo de estudos eurocentrados utilizado para acessar experiências enegrecidas; (III) a busca por lançar um novo olhar sobre nossas memórias, com foco principal nas memórias de Jandira, e transformá-las em um material artístico com a intenção de dar visibilidade e suscitar discussões a partir de tais memórias.

Leda Maria Martins (2022, p.67) reflete que, aliadas à linguagem da performance, as práticas que possuem as memórias e o corpo negro como viés de comunicação, além de traduzirem “um estilo significativo singularizador da cultura e das pessoas que vivificam e respondem a idiomas cognitivos e filosóficos”, possuem em sua estética “modos de estilização complexos”.

Em muitas culturas e sociedades, o deleite estético não se separa da funcionalidade de seus cantares e de suas danças, de sua artesanaria, de suas esculturas, de suas representações simbólicas, de suas ciências, de sua música, dos estilos de seus penteados, de sua arquitetura, de seus ritos e de seus manjares. O que não significa que requeiram menor atenção ou que não solicitem perspectivas crítico-teóricas ao se abordá-las e valorá-las. O povo Iorubá, por exemplo, acessa tudo esteticamente – do sabor e da cor de um inhame às qualidades de um pigmento, à vestimenta e à conduta de um homem ou de uma mulher. (MARTINS, 2022, p. 69)

Ao contar as histórias de minha mãe por meio não só de uma videoperformance, mas de todo um recurso virtual que expande e rasura as fronteiras entre arte e vida, percebo que eu e Dânia também lançamos um olhar para nossas próprias existências, cada um de forma singular e única, nos demorando cada vez mais nas artesanarias do próprio processo.

Durante o processo criativo, pude perceber que as ações tomadas se assemelhavam a um processo ritualístico que evocava a conexão entre corpo e memórias. Esse processo tinha suas próprias estruturas de encontro, funções e processos únicos que atendiam às necessidades dos nossos corpos, além das experiências compartilhadas na dissertação. Cada elemento utilizado nesses encontros possuía um valor simbólico significativo, cruzando sensações de diversos tipos e reelaborando materiais biográficos e motivações envolvidas.

De acordo com Schechner (2006), o ritual é caracterizado não apenas por um conjunto de práticas consagradas por uma tradição, costume ou normas, mas também pela presença de uma estrutura que se repete. Em consonância com essa concepção, tanto a minha condução e construção das práticas corporais a serem experimentadas em um estudo de campo, quanto a organização das estruturas dos encontros, evidenciava em seu *modus operandi* a repetição de padrões com um sentido fundamentalmente simbólico. Este “processo ritualizado” incluía, por exemplo, as conversas iniciais no início de cada encontro, a limpeza do espaço e a instauração de um novo espaço-tempo, os cigarros que “suspendiam a ansiedade” e os cafés que “despertavam o espírito”.

Considero este processo uma tentativa de deslindar um caos comunicativo - do campo das ideias e dos desejos - para traduzi-lo em lugares de interações e passagens. Busco entre giras e macumbarias, uma poética de pertencimentos e reconhecimento corpóreo num tempo-espaço. Por meio da semelhança ou estranhamento, convidamos os espectadores a assumirem uma posição ativa de interação e cocriação frente ao material produzido e compartilhado através de um diário-corpo.

CAPÍTULO 4 – MINHA VELHA: ENTRELAÇAMENTOS DE UMA EXPERIÊNCIA (DES)CONHECIDA

Minha mãe me abraça e juntos nos emocionamos.
Arquivo pessoal do autor, 2023.

Após o período de isolamento social causado pela pandemia do Covid-19, momento que marcou fortemente a elaboração e desenvolvimentos do plano de trabalho de minha pesquisa acadêmica, desenvolvi certo apreço por materiais artísticos compartilhados através da mídia. A meu ver, os recursos virtuais, variados em suas formas, ampliam distintas possibilidades estéticas para o desenvolvimento de ideias artísticas, incorporadas a múltiplos contextos ideológicos, de acordo com os desejos e singularidades do artista-criador.

Tal intervenção tecnológica existia mesmo antes do período pandêmico, mas como minha pesquisa parte do trabalho corporal em períodos de isolamento e pós-pandêmicos, direciono meu olhar e discussão para esses corpos e situações. Inspirado no site-livro-quebra-cabeça *Gestos Transitantes em Campo Expandido* (2020), da diretora Sayonara Pereira e intérpretes-criadoras integrantes do Núcleo Dédalos (Luiza Banov, Nadya Moretto e Ametonyo Silva) já citados, resolvi propor a Dânia para criarmos uma espécie de diário de bordo virtual, no qual depositaríamos os materiais que fossem criados e registrados durante o processo criativo.

A própria curadoria dos materiais que foram depositados na plataforma, além de evidenciar formas e estruturas simbólicas oriundas de nosso imaginário, oferecia uma prática de desenvolvimento da criatividade, da sensibilidade e da expressividade individual de cada artista-criador(a). Observo que cada forma apresentada em nosso diário de bordo virtual, o qual resolvi chamar de diário-corpo, nasceu de uma fusão de diversos níveis de experiências anteriores (emoções, ideias, predisposições, modos de organização, temas, argumentos etc.).

Além da inspiração inicial proveniente do espetáculo virtual de Sayonara e suas intérpretes-criadoras, os desejos de se criar um diário virtual vieram de conversas que tive com a minha orientadora Paulina Caon, que me orientou a adotar um diário de campo como forma de registro e ferramenta tanto para registro pessoal no processo como também para orientar na seleção de materiais criativos para a montagem cênica. Tal ferramenta veio a calhar, visto que eu e Dânia não queríamos ter a obrigatoriedade de construir um espetáculo ou performance que acontecesse de modo presencial/ao vivo.

Para acessar ao diário-corpo

<https://prezi.com/view/3ZS0qOmhNVTqrnWSPFn3/>

O diário-corpo apresenta características artesanais e de certa forma amadoras, feito por duas pessoas não especializadas em criação gráfica e artes digitais, que, mesmo assim, estão preocupadas com certo rigor técnico e criativo. Escolhemos utilizar a plataforma *Prezi* para hospedá-lo. Também utilizada pelo Núcleo Dédalos, ela é uma plataforma virtual que possui o objetivo de oferecer aos seus clientes um *software* para criar apresentações não lineares, não exigindo necessariamente uma ordem de inserção das informações, mas sim uma sequência de navegação do conteúdo, podendo apresentar tanto uma visão macro quanto permitindo ao espectador navegar por detalhes (micro) de cada seção criada.

Além dos movimentos pré-ordenados pela plataforma *Prezi*, logo na tela inicial propusemos um indicativo de “comece aqui”, sugerindo ao leitor-espectador um ponto de partida. Nele é apresentado o resumo desta pesquisa, situando minimamente quais foram as perspectivas somáticas utilizadas ao longo de nossos encontros, aspectos conceituais e teóricos que sustentam esta dissertação.

Seja através da leitura desta dissertação que te convida a visitar a página virtual do diário-corpo, seja através da própria plataforma que te convida a visitar algumas páginas escritas da dissertação, os arquivos se encontram e se atravessam. Visando uma apresentação ambígua como valor, ambas as formas de acesso à pesquisa assumem caminhos que, mesmo propondo certa linearidade, podem ser desrespeitadas revezando interpretações e deslocando perspectivas em relação um raciocínio conclusivo.

Assim como em um *xirê*²⁸, que acontece e se move em sentido anti-horário, com a finalidade de abrir um “portal” entre os dois planos de existência (*Àiyé* – Plano Material e *Òrun* – Plano Espiritual), o movimento sugerido para apreciar o diário-corpo também é direcionado neste sentido, revelando-se ao olhar de quem o acessa.

Visão geral da plataforma *Prezi*.
Arquivo pessoal do autor, 2023.

²⁸ De origem iorubana *şíre* significa roda ou dança utilizada para evocação dos orixás conforme cada nação.

Esse recurso se torna estética e pedagogicamente potente, em meu ponto de vista, especialmente por possibilitar ao espectador-leitor-intérprete, carregado de sua própria sensibilidade e capacidade de percepção, manifestar seus gostos, tendências, afinidades ou preconceitos pessoais, e entendimentos sobre outras realidades para além daquelas vividas pelo seu corpo. Essa poética, configurada a partir de um material interativo, requer da pessoa intérprete uma ação, um movimento ao se deslocar pela plataforma, propondo um pensamento crítico. A fruição estética de quem acessa o processo criativo está no próprio percurso da pesquisa compartilhado – nas imagens, registros, sons etc. – e não, em uma textualidade complexamente elaborada ou em uma videoperformance inovadora.

Dânia e eu acreditamos que é possível se surpreender por meio da relação com uma obra (in)acabada, especialmente se dedicarmos atenção aos seus detalhes. Pouco nos interessava durante a criação saber como as coisas terminariam. A ideia é entregar à pessoa apreciadora peças soltas de um brinquedo de montar, oferecer uma liberdade de manipular os caminhos a serem percorridos, que não poderia ser realmente vivenciada se o espectador não reinventar tais percursos e sentidos num ato de coparticipação com os artistas-criadores.

A decisão em nominar o material virtual como diário-corpo é um desdobramento das reflexões sobre o uso do corpo na cena como um suporte/instrumento de grafia pelo qual se estabelece uma via de significações entre corporalidade, espacialidade e temporalidade. O corpo, como *locus* de poéticas entrelaçadas entre experiências cotidianas (o corpo no dia a dia) e extracotidianas (o corpo no fazer artístico), reafirma-se como a própria passagem entre presente, passado e futuro, invocando a comunicação das reminiscências da memória, que nesse caso se tornam o próprio acontecimento poético.

Por outro lado, o uso de um diário surge da tentativa de reunir, registrar e documentar um conjunto de práticas e vestígios concretos envolvidos em um processo vivido, seja ele de caráter individual ou coletivo. Ele se torna um instrumento metodológico de dar forma-conteúdo aos acontecimentos do agora, através de signos verbais (textos) ou não-verbais (fotografias, desenhos, sons, cheiros, colagens).

Deste modo, as palavras *diário* e *corpo*, unidos por um hífen, extrapolam o léxico usual dando um novo sentido para ambas as palavras, unindo os aspectos em comum circunscrevendo as complexidades cognitivas e afetivas de condensação e materialização do vivido nas instâncias do agora. Ao se fazer presente em um *diário-corpo*, as memórias e histórias lembradas ou (re)criadas ganham uma disposição expressiva numa meticulosa sintaxe de composições, ofertando ao seu leitor-espectador uma oportunidade de observar a *poesis* de diferentes corporalidades ali dispostas.

Ao começar os encontros com Dânia e Jandira, o foco não era fazer deste momento uma pesquisa acadêmica, muito menos ser um objeto de estudo, por isso não desenvolvi de imediato o hábito de utilizar um *diário de campo* como meio de registro para análise posterior, o que atrapalhou muito minhas reflexões nas últimas etapas do processo. A partir de inúmeras experiências que vivemos juntos, o que tenho são desenhos, palavras soltas e rastros de memórias corporais.

Essa ausência de registros atingiu diretamente as minhas possibilidades de compartilhar por meio da escrita um mergulho profundo nas experiências que eu vivenciei principalmente como prática docente. No começo eu tinha receio de me afirmar enquanto uma pessoa que conduziria um trabalho artístico, justamente por não querer cair em questões pautadas pela colonização de corpos, mencionado anteriormente.

Essa espécie de abstenção que exerci no intuito de querer estar no processo da maneira menos invasiva possível, não querendo expor de maneira alguma questões particulares de minha mãe ou de Dânia, também me colocou em uma posição passiva, de modo que vários materiais não tiveram problemas de serem compartilhados, mas eu os mantinha guardados por medo. Me mantinha ausente, para não invadir.

E justamente nesse sentido de não formalidade, tive dificuldades, por outro lado, em validar elementos ou caminhos escolhidos durante a experiência como atitude metodológica deliberada, traindo as influências culturais nas quais o próprio processo se baseava. Nesse sentido, dar *corpo* a um *diário virtual* me possibilitou criar condições comunicativas pautadas na relação entre corporeidade e subjetividade, por meio das minhas experiências e experiências das pessoas envolvidas, buscando evitar apagamentos ou silenciamentos.

O diário virtual ou diário-corpo, que surgiu deste processo de ensino-aprendizagem, me possibilitou encontrar outras formas de presença, de composição, uma beleza coreográfica por trás do nome e da forma, do tamanho do corpo ou textura da pele. Um registro capaz de capturar em justaposição camadas de um corpo em estado palimpséstico, rasurado, incompleto, fragmentado, atravessado. O corpo-palimpsesto deslinda suas composições num diário virtual, que não recebeu seus conteúdos diariamente, mas permite ao leitor visualizar a passagem dos dias.

Nesse sentido, continuo aqui a esboçar aproximações entre as noções de corpo-palimpsesto e corpo-encruzilhada, apostando nos traços comuns entre elas: (I) – Ambas falam de corpos rasurados, sem acabamento ou tentativa de “fechamento” em seus processos e saberes; (II) São corpos que se transformam à medida que vivem e “passam” pela vida. (III) Possuem em sua *poiesis* uma interrupção da linha temporal de sequência absoluta, apresentando novas relações e aspectos atemporais.

O diário-corpo adquiriu sua estética a partir dessas noções, na intenção de evocar os corpos que habitam sua composição como dimensões simbólicas e elementos para produção de significações, enriquecendo-se continuamente todas as vezes que uma pessoa frui em sua observação. Criando significados a cada nova visualização, a espontaneidade dos leitores guia os estímulos oferecidos para uma rede de relações inesgotáveis, sem ser determinado por uma necessidade que lhes prescreva os modos definitivos de organização da obra fruída.

“Mas o que a gente realmente está fazendo? É o diário que é a arte ou a videoperformance que vai ter dentro do diário?” – Dânia me perguntou. E eu não soube responder. Para ela, a elaboração do roteiro da videoperformance era uma das partes mais importantes no processo, para mim a construção da plataforma. Seguimos nesse dilema, sobre o que estava sendo feito, sem respostas.

E ao me direcionar esta pergunta, Dânia também me disparou inúmeras questões que atravessavam o processo dessa experiência (des)conhecida de construção do *Minha Velha*. Me deparei com a minha excessiva compulsão em pensar na forma, antes mesmo do conteúdo, assim como fazia na época do *ballet*.

Certa vez li em um livro²⁹ que a vida de uma docente universitária “não passava em anos, mas em semestres” e hoje eu compreendo perfeitamente essa passagem. Ao colocar em um mesmo espaço minhas demandas universitárias, para obtenção de título de mestrado, em paralelo com uma das coisas que me dão prazer e conforto - o ambiente familiar/espiritual, fui enfrentado e confrontado em inúmeros sentidos; “minha vasta documentação profissional... minguido álbum de família”, como continua Arslan (2020, p.13).

Percebi que essa preocupação com o rigor técnico e estético, presente em toda a minha graduação em Teatro, dificultou imensamente a minha abertura para as percepções do agora, da permissão para as intencionalidades do agora. Se demorar nos detalhes, era algo que eu considerava bem resolvido em mim, justo eu o garoto que atravessou as barreiras eruditas do *ballet* para tirar as sapatilhas e pisar descalço no chão.

No desenvolvimento dessa pesquisa de mestrado, sinto que revisitei minha corporeidade desde a infância, para me reconhecer adulto. Um corpo que utiliza diferentes *modus* em cada espaço: o corpo de bailarino que ocupa a universidade, que ocupa o terreiro, que assume a função de filho, que desempenha o papel de amigo, que experimenta o papel de pai e padrinho, que tenta ser artista-docente-pesquisador.

Então, quando Dânia me pergunta o que seria a nossa obra artística, de fato, eu não sei traduzir em palavras. Em determinado momento da pesquisa, senti que as questões que surgiam em nossa sala de trabalho diziam respeito ao meu fazer artístico e pedagógico e não às experiências corporais experimentadas por Dânia e Jandira. Em outros momentos, nossas questões pessoais do dia a dia se misturavam com questões da pesquisa, sendo necessário um filtro para não desgastar o processo. Existia nessa encruzilhada alguns fatores que cruzavam o desenvolvimento dos trabalhos práticos: (I) minhas necessidades enquanto pesquisa acadêmica, (II) nossas questões enquanto contexto familiar/espiritual, (III) interferência externa de pessoas, que recorrentemente tiravam a atenção em nossos encontros.

Um dos grandes desafios da minha mãe Jandira é a privacidade, pois sua casa é um “ponto de encontro” da família, dos amigos, dos frequentadores do terreiro (o barracão

²⁹ ARSLAN, Luciana Mourão. **CORPO (sentido)**: corporeidade e estesia nos processos de ensino-aprendizagem. Uberlândia: Regência e Arte Editora, 2020.

fica no fundo de sua casa), das pessoas que vão em busca de benzimento, sem falar nas pessoas que batem em seu portão nas madrugadas e finais de semana. Na região, minha velha é um ponto de referência, pois é uma das moradoras mais antigas do bairro.

Para mim, este é um dos maiores desafios de uma pessoa que vivencia cotidianamente a espiritualidade, pois chega-se um ponto em que matéria e espírito se mesclam de tal maneira que somente com muita sabedoria e paciência, duas coisas que me faltam, se torna possível lidar com tal realidade.

Sobre a estética da obra artística, por vezes tentei me retirar do processo na ilusão de “dar voz” às mulheres ali presentes, pensando que assim equalizaria os espaços de ocupação e participação. E este foi um dos mais relevantes dilemas, pois durante toda minha reflexão quanto mais eu tentava me ausentar, mais eu me perdia nos reflexos da minha própria imagem. Como *Narciso*, no quadro de Caravaggio (1597-1599), os equívocos que emergiram durante o trabalho, seja no âmbito prático ou teórico-reflexivo, se justificaram por uma tentativa de evitar estes próprios erros.

Não considero que o processo tenha sido um processo sofrido, mas desafiador. Constantemente eu mantinha um cuidado excessivo na construção das minhas falas, dentro das práticas por proteção demasiada aos corpos ali dispostos. O fato de ser visto como o “detentor do conhecimento” me assombrava e, por vezes, me causava um congelamento, enquanto praticante dos modos de exercer o ensino.

Enquanto artista-docente-pesquisador, acredito que aprender significa relacionar-se com o conhecimento, apropriando-se dele diante novas (re)significações de cada sujeito da aprendizagem. Desta forma, eu apenas apresentava ferramentas a partir dos meus conhecimentos sobre o corpo, para outros corpos, que possuíam seus saberes ainda mais complexos sobre sua própria existência e formas de percebê-la.

Os protocolos somáticos que experimentávamos eram apenas ferramentas de acesso a vias de percepção que poderiam ser também acessadas de outras maneiras, como numa reza de minha mãe ou na ação/gesto de macerar ervas para um banho. Partindo da noção eurocentrada de somática, cunhada por Hanna, outras práticas culturais, mesmo que não reconhecidas como “formas somáticas de se corporificar”, também transitam pelas mesmas funções, mas com finalidades diferentes.

Meu desejo ali era trazer uma forma de enxergar o corpo aliado a instrumentos pedagógicos de ensino-aprendizagem corporal às quais eu tive acesso em minhas formações, como também verificar junto com Dânia e Jandira as práticas que elas já tinham em seu cotidiano que poderiam reforçar essa integração para acessar inteligências corporais de bem-estar e percepção do corpo no mundo.

Em relação à Educação Somática como ferramenta para treinamento corporal nas Artes Cênicas, uso das palavras de Dânia para elucidar o que foi este processo para ela, pois suas observações são para mim muito ricas no que diz respeito à prática como a própria metodologia de pesquisa e investigação.

Este processo significou muitas coisas para mim. Foi realmente um lance de autoconhecimento... descoberta. Aprendi a respeitar meu corpo, ver como eu trato meu corpo, de que maneira, mas também... não só o corpo físico em si, mas a mente que é corpo. O processo me fez perceber que eu sou uma pessoa muito metódica... tenho dificuldade em deixar algumas coisas fluir como são. Às vezes eu queria ter controle... Eu sou meio controladora... Essa coisa da prática como método foi complicado pra mim, gosto de cumprir data, cumprir cronograma e não fizemos isso. Você vai falar disso, né? De tudo que eu fiz com a minha vó, o que mais me marcou foi aquele dia do espelho que ela falou que não gostava de olhar no olho. Eu também não sabia. Nunca reparei... Doido né? A gente vive tanto tempo com alguém e não observa uma coisa tão importante pra ela. Foi um dos dias que eu mais gostei. Aquele dia eu me vi nela, deu vontade de chorar, mas eu segurei... não queria passar vergonha... E na questão de refletir sobre o processo, eu também gostei dos dias que fizemos estudo vocal. Eu aprendi a conhecer minhas limitações... aprendi a me respeitar e respeitar a minha voz, porque eu amo cantar... Eu vi que eu estava forçando ou não... Na minha cabeça eu fiquei com medo de muitas coisas, né? Porque eu falava que eu não vou dar conta... que eu estou fazendo errado... como que é? É desse jeito? Se eu que sou uma pessoa controladora perder o controle, como vai ser? Então me deixei levar pelo processo todo, confiei até o fim e... e hoje eu vejo que... que eu aprendi a respeitar... meu corpo. Aprendi que o corpo tem tempo de se manifestar... a voz tem tempo de falar e calar. Foi uma lição. (ADALIANE, artista-criadora convidada, informação verbal, 2022.)

Apesar de sua insegurança, Dânia se lançou na criação de um roteiro para as gravações da videoperformance "Minha Velha". Durante o processo de roteirização, tive a oportunidade de ajudar Dânia a pensar nos aspectos visuais das cenas que ela queria apresentar. Os elementos que surgiram naturalmente durante nossas práticas foram cuidadosamente lembrados e incorporados ao roteiro.

Rastros no tempo. Poeira na memória. O gosto do passado recria-se no momento presente. Minha velha ainda me acolhe em seus braços quando preciso e nossas histórias se misturam. Nossos caminhos se cruzam. Giram. Ela, que habita as encruzilhadas da vida e é habitada pela própria vida. Um corpo desenhado pelas lembranças de um passado tão sagrado quanto os desejos de um futuro melhor. Gira. Minha velha é som. É cheiro. É energia. É silêncio. Gira. Minha velha é grito na escuridão. É socorro no caminho. Ela é o próprio caminho. Com ela aprendi a ser mulher. A ser mãe. A ser amiga. Sacerdotisa. Preta. Pretinha. Minha velha é senhora. Da cor da noite. Ao seu lado, não temo nada. Quando te perguntarem quem eu sou... não se esqueça... Eu sou a filha da velha. (Texto *Minha Velha*, 2022.)

Ambientado por uma sonoridade inspirada no gênero musical *blues*, Dânia nos fala através da mesma boca que mastiga os sabores de sua infância, nos diz quem é sua vó, para ela. Dânia abre espaço, anuncia, evoca a presença de sua avó para deitar-se em um colo amoroso e maternal. Dois corpos, num mesmo ambiente, várias histórias. Um encontro encruzilhado no tempo.

Nas imagens podemos ver duas bonecas *Abayomi* feitas de retalhos de panos e nós, sem costura. Símbolo de resistência negra, as bonecas *abayomi* ficaram conhecidas por não possuírem demarcação de olho, nariz nem boca, isso para favorecer o reconhecimento das múltiplas etnias africanas. Para acalmar as crianças escravizadas durante as terríveis viagens a bordo dos navios tumbeiros, as mulheres rasgavam retalhos de suas saias para produzir as pequenas bonecas, o que também se tornava um símbolo de conexão familiares, visto que muitas crianças eram separadas de suas mães.

Boneca *abayomi* utilizada na gravação de *Minha Velha*.
Arquivo pessoal do autor, 2023.

A escolha da boneca surgiu no dia da gravação, porque coincidentemente cada um (Dânia e eu) tínhamos uma boneca dessa, feitas para presentear pessoas que participassem de festividades de nosso Terreiro. A minha era uma boneca roxa confeccionada para a festa de Nanã e a de Dânia uma boneca amarelada, confeccionada para as festividades dedicadas a Oxum.

Decidimos integrá-las na filmagem por seu contexto simbólico de origem africana, mas só nos demos conta durante as edições que a boneca que representaria Dânia vestia amarelo, assim como a foto que sua avó guarda em uma “caixa de memórias”. O acaso nos mostrou a sua presença e as suas potências, nos entregamos ao acaso como quem confia em um velho amigo de longa data, mesmo resistentes. Às vezes é preciso confiar no desconhecido e ir mesmo com medo. Assim o fizemos.

ÚLTIMAS CONSIDERAÇÕES

Dispensar a utilização da palavra final no título deste capítulo, pois não acredito que este trabalho possui muitos finais a serem considerados, uma vez que ao longo de todo trabalho dei mais importância às perguntas do que investi energia em procurar respostas. Em uma das aulas de minha formação no *The Center for Body Mind Movement* um dos docentes começou a aula se desculpando caso ele respondesse alguma pergunta que tínhamos como *leitmotiv* para estar ali.

Achei curiosa a forma que tal pedido de desculpa figurativo me fez refletir sobre a importância de não querer resolver tudo ou ter a resposta para tudo. Tornando-se este o processo mais desafiador de todo o desenvolvimento de minha dissertação, na qual pude perceber a minha imensa dificuldade de renunciar à necessidade descritiva de uma prática enquanto método de pesquisa para dar permissão e abertura aos arrebatamentos da experiência, e só então formular um pensamento crítico.

Pude constatar que o uso da Educação Somática como ferramenta para treinamento corporal em artes cênicas pode ser eficaz desde que se estabeleça um objetivo evidente para tal aplicação. Podemos nos valer de muitos caminhos, desde os estudos do sistema esquelético para melhorar a qualidade dos apoios, suporte estrutural e locomoção pelo espaço, até a criação de vibrações através do mecanismo vocal, que toca outros corpos de maneiras inumeráveis.

Outra constatação do processo de pesquisa é que a escolha da abordagem somática para ser utilizada num contexto de treinamento e/ou preparação corporal deve ser feita mediante as demandas que o corpo evidencia no processo de treinamento. Cada abordagem, mesmo que possua semelhanças em suas premissas, em seus modos de aplicação e fazeres educacionais com outras, também se apresenta muito diferente na forma de trabalhar com cada corpo.

Ao levar os conhecimentos que adquiri no *The Center for Body Mind Movement* e no *Inner Balance* pude perceber que cada um contribuiu de formas diferentes para o processo de treinamento corporal de Dânia. As práticas do BMM, na maioria das vezes mais lentificadas em seu desenvolvimento, possuíam um potencial maior de colocar Dânia e Jandira em um estado de contemplação do corpo e das memórias, ao contrário das práticas de IRB que demandavam um maior esforço motor em sua execução.

Cada abordagem mostrou-se mais eficaz de acordo com a função empregada, sendo o treinamento corporal de Dânia para a videoperformance mais explorado pelo uso da abordagem IRB, na qual pudemos explorar juntos exercícios de fortalecimento das articulações e musculatura para evitar acidentes em nossas gravações.

Ainda tenho dúvidas se seria possível utilizar a Educação Somática como procedimento de criação em Artes Cênicas, pois não consegui visualizar como isso se organizaria, sendo este outro desafio encontrado no processo de construção da obra artística *diário-corpo* e *Minha Velha*. Até o presente momento, consegui constatar contribuições para um treinamento corporal, desde que levadas em consideração a abordagem e a necessidade corporal requerida do treinamento.

Além do mais, pude observar que a Educação Somática enquanto um campo teórico-prático pode ser um tipo de conhecimento acessado por todos os corpos, desde que se efetivem estratégias de democratização dos espaços de saber. Contudo, também isso depende de quem conduz o contexto de ensino-aprendizagem corporal dessas técnicas, pois o percurso de formação enquanto pessoa e a percepção dos espaços que seu corpo ocupa num âmbito sociocultural influencia diretamente as dinâmicas didático-pedagógicas.

Tive a oportunidade de olhar para meu processo de formação, além de revisitar crenças e práticas, por vezes tão arraigadas e alimentadas por um desejo de validação de perspectivas ocidentalistas e discriminatórias. O que não era lógico, pois as referências teóricas e pessoais do meu trabalho clamavam por epistemes que possibilitavam ao corpo conceber processos significativos sobre o mundo, a partir das experiências sociais e culturais do próprio indivíduo e de seus pares.

Para utilizar a Educação Somática no contexto em que eu estou inserido - mediante minhas crenças em relação às urgências sociais a serem resolvidas -, encontrei uma afinidade com a *Teoria Somática Social*, de Jill Green (2016). A pesquisadora propõe novas perspectivas do uso das técnicas somáticas, transferindo a concentração da experiência interior e de caráter individualista para uma macrovisão sociopolítica, compreendendo que nossos corpos e experiências somáticas são influências por nossos contextos culturais.

Alguns discursos suscitados na *Teoria Somática Social* entram em contradição direta com algumas visões particulares da teoria somática cunhada por Thomas Hanna, principalmente no que diz respeito à supremacia de uma cultura dominante sobre saberes oriundos de culturas constantemente subalternizadas. Green (2016, p. 68) cruza suas reflexões com referências pós-modernas de estudos do corpo, tais como os filósofos “[...] Lyotard, Foucault e Derrida que questionam as suposições de que a razão e a investigação científica são capazes de fornecer uma base objetiva e universal para o conhecimento humano.”.

Durante minha pesquisa busquei referências bibliográficas que pudessem apontar para um potencial estético da Educação Somática nas Artes Cênicas, o que me fez encontrar com os estudos de Richard Shusterman (2008) e seu conceito de *Somaestética*. Tal conceito versa sobre um estudo crítico da experiência e do uso do corpo enquanto *locus* de percepção e apreciação sensorial-estética (estesia), provendo um desenvolvimento da autoconsciência do indivíduo e trazendo para o campo das humanidades questões relacionadas ao soma.

Por outro lado, também me deparei com os estudos de Isabelle Ginot (2010), que refuta veementemente as reflexões de Shusterman, afirmando que a *Somaestética* é problemática ao ser equiparada pelo seu criador às filosofias foucaultianas sobre o corpo. Ginot compreende a visão de Shurteman como limitada, por fazer uma má interpretação e não incluir aspectos primordiais dos estudos de Michel Foucault, nos quais ele mesmo se baseia, indicando uma proximidade mais efetiva com os estudos de Maurice Merleau-Ponty.

Deveríamos, então, ler os discursos “somáticos” como discursos performáticos, ligados a um contexto preciso e visando uma eficiência também precisa. Nesse sentido, fazem parte integrante da prática. Eles teriam um valor não universal, mas pontual, e seu teor de verdade só seria medido conforme o efeito que eles produzem sobre um determinado sujeito, no seu encontro com um contexto específico. Eles constituem, por isso, técnicas do corpo, do mesmo modo que as práticas de onde eles emanam. (GINOT, 2010, p. 12)

Outra provocação que cruzou minhas narrativas foi a capacidade terapêutica que algumas práticas somáticas possuem, mesmo que sua utilização não tenha como objetivo primeiro a resolução de uma patologia. Essa não seria a condição primeira de existência

de uma abordagem segundo a teoria somática geral, mas quem se propõe a trabalhar com a Educação Somática como técnica de treinamento corporal em artes deve estar atento as demandas e discussões que possam emergir nesse sentido.

Ao concluir a escrita desta dissertação, reforça-se em mim a crença na capacidade dos indivíduos em perceber o corpo por meio de metáforas e buscar expressões poéticas para tornar o dia a dia mais suportável e leve, na tentativa de atribuir significado ao mundo. Para Eco (1971, p. 206), “uma poética serve para entendermos o que um artista pretendia fazer e não necessariamente o que ele fez; quer dizer que, além da *poética explícita* [...] existe uma *poética implícita* que se manifesta através do modo como a obra foi efetivamente construída”.

A experiência poética vivenciada nesta pesquisa, agora transformada em memória, faz parte do meu percurso de formação enquanto artista-docente-pesquisador e ao mesmo tempo enquanto filho, de mães encarnadas ou não. As linhas que aqui costuraram palavras, encontros, performances, desejos e muito companheirismo, oferecem à pessoa leitora um tempo-espaço para ressignificar modos de existir e ocupar o mundo através do corpo.

Não importa como você se conecta com seu corpo, ele está em constante relação dinâmica de questionamentos, só é preciso estar disposto a ouvi-lo. Pensar sobre o corpo não significa necessariamente depositar expectativas sobre ele, esperando que algo aconteça. Pelo contrário, nos convida a abraçar as oportunidades que surgem de forma casual, como a necessidade de uma pausa para o café, um cigarro ou mesmo uma longa conversa.

Refletir sobre as diferenças entre corpos e contextos é fundamental para entender a diversidade de conhecimentos em cada cultura, em cada corpo e em cada ritual. Não se trata apenas do "o quê", mas também do "como".

REFERÊNCIAS

ABRAS, Benjamin. **Transe da presença**: corpos diaspóricos. *Live* disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=RXIjSAp--qk&t=4127s> . Acessado no dia 16/08/2021.

AKOTIRENE, Karla. **Interseccionalidade**. São Paulo: Polém, 2019.

ARSLAN, Luciana Mourão. **CORPO (sentido)**: corporeidade e estesia nos processos de ensino-aprendizagem. Uberlândia: Regência e Arte Editora, 2020.

BOLSANELLO, Débora (org.). **Em pleno corpo**: Educação Somática, movimento e saúde. Curitiba: Juruá, 2010.

BOLSANELLO, Débora (org.). **Educação Somática e seus Pioneiros no Brasil (vol. I)**. Curitiba: Juruá, 2020.

BOLSANELLO, Débora (org.). **Educação Somática e seus Pioneiros no Brasil (vol. II)**. Curitiba: Juruá, 2020.

BOLSANELLO, Débora (org.). **Educação Somática e seus Pioneiros no Brasil (vol.III)**. Curitiba: Juruá, 2020.

CAEU, Guilherme. **Geni palimpséstica**: as camadas de uma transcrição teatral. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Teatro) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/28293>. Acessado no dia 18/01/2021.

COHEN, Bonnie Bainbridge. **Sentir, Perceber e Agir**: educação somática pelo método *Body-Mind Centering*. São Paulo: Edições Sesc São Paulo, 2015.

ECO, Umberto. **Obra Aberta**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1971.

GINOT, Isabelle. **Para uma epistemologia das técnicas de educação somática**. O Percevejo, vol.2, n.2. Rio de Janeiro, 2010.

GINOT, Isabelle. *From Shusterman's somaesthetics to a radical epistemology of Somatics*. Dance Research Journal, 42: 1, p.12-29. 2010.

GONÇALVES, W. T. A vídeo-performance como imagem autômata. **Anais do Seminário Internacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual**. Goiânia: Universidade Federal de Goiás, 2018. p. 534 - 543.

FORTIN, Sylvie. **Educação Somática**: novo ingrediente da formação prática em dança. Cadernos do GIPE-CIT, n.2. Estudos do Corpo. Salvador, 1999.

FRASZEN, Ludwik; GROTOWSKI, Jerzy. **O Teatro Laboratório de Jerzy Grotowski 1959-1969**. São Paulo: Perspectiva; SESC, 2007.

HANNA, Thomas. **Bodies in Revolt: a primer in somatic thinking**. Califórnia: Freeperson Pr, 1985.

HANSEN, John T. **Netter**, anatomia para colorir. Ilustrações de Frank H. Netter, Carlos A. G. Machado. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. Disponível em: http://nace.esp.br/download/livro/anatomia_para_color.pdf. Acessado no dia 28/02/2022.

HELLIER-TINOCO, Ruth. *Performing Palimpsest Bodies: postmemory theatre experiments in Mexico*. México: Intellect Books, 2019.

KELEMAN, Stanley. **Anatomia Emocional**. São Paulo: Summus, 1992.

KELEMAN, Stanley. **O Corpo Diz sua Mente**. São Paulo: Summus, 1996.

KÖCHE, José Carlos. **Fundamentos de Metodologia Científica: teoria da ciência e iniciação à pesquisa**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997.

LEAL, Mara Lucia. **Memórias e(m) Performance: material autobiográfico na composição da cena**. Uberlândia: EDUFU, 2014.

MARTINS, Leda Maria. **Afrografias da Memória: o Reinado do Rosário do Jatobá**. São Paulo: Perspectiva, 1997.

MARTINS, Leda Maria. **Performances do Tempo Espiral**, poéticas do corpo-tela. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.

OLIVEIRA, Eduardo David. **Filosofia da Ancestralidade: do corpo de mito na filosofia da educação brasileira**. Curitiba: Editora Gráfica Popular, 2007.

OLIVEIRA, Julvan. A concepção de pessoa na perspectiva afrodiaspórica. **Revista Problemata**. Juiz de Fora, v.10. n.2. 2019, p.43-55.

RAMOS, Jarbas Siqueira. O Corpo-Encruzilhada como Experiência Performativa no Ritual Congadeiro. **Revista Brasileira de Estudos da Presença**. Porto Alegre: Vol. 7, n. 2, p. 296-315, 2017. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/presenca>, acessado em: 18/06/2022.

RAMOS, Jarbas Siqueira. Implicações do corpo na pesquisa em artes cênicas. Movimento 3. [Corpo-encruzilhada: caminhos de pesquisa]. In: MERISIO, Paulo; TELLES, Narciso (org.). **Se oriente: percursos compartilhados na construção de teses em artes cênicas**. Rio de Janeiro: Letras, 2018, p.83-94.

RIBEIRO, Djamila. **Quem Tem Medo do Feminismo Negro?**. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

RUFINO, Luiz. **Pedagogia das Encruzilhadas**. Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2019.

SCHECHNER, Richard. **O que é performance? O Percevejo**. Rio de Janeiro, ano 11, n.12, p.25-40, 2003.

SCHECHNER, Richard. *Performance Studies: an introduction*. New York: Routledge, 2006.

SHUSTERMAN, R. *Body Consciousness: a philosophy of mindfulness and somaesthetics*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008.

SHUSTERMAN, Richard. **Consciência Corporal**. São Paulo: Realizações Editora, 2012.

SILVA, Renata de Lima (Kabilaewatala); PEIXOTO, Jordana Dolores. **Negro Teatro, Negra Performance**. Revista Brasileira de Estudos da Presença. Porto Alegre: Vol. 12, n. 4, e120854, 2022. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/presenca>, acessado em: 15/10/2022.

SOUZA. Neuza Santos. **Tornar-se Negro** ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Zahar, 2021.

STRAZZACAPPA, Márcia. **Educação Somática e Artes Cênicas: princípios e aplicações**. Coleção Ágere. Campinas – SP: Papyrus, 2012

TELLES, Narciso; MERISIO, Paulo (org.). **Se oriente: percursos compartilhados na construção de teses em artes cênicas**. Rio de Janeiro: Letras, 2018.

WATTS, Duncan. **Tudo é óbvio desde que você saiba a resposta: como o senso comum nos engana**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.